

Positionsanalyse frühneuhochdeutscher Grapheme
Möglichkeiten der hyperdiplomatischen Transkription
in der Digitalen Paläographie

Masterarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Arts (MA)

an der Universität Graz

vorgelegt von
Julia Martin

am Institut
Zentrum für Informationsmodellierung – Austrian Centre for Digital Humanities
Begutachter: Bleier, Roman, Mag. MA PhD

Graz, 2022

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	4
2 Theoretischer Hintergrund und Begriffsklärung.....	8
2.1 Der Graphembegriff	8
2.1.1 Umriss	9
2.1.2 Arbeitsdefinition.....	12
2.1.3 <i>Natural Language Processing</i> : Die Konversion von Graphem zu Phonem	13
2.2 Das Frühneuhochdeutsche.....	16
2.2.1 Die Schriftsprache des Frühneuhochdeutschen.....	19
2.2.2 f und s Varianz.....	21
2.3 Paläographie	22
2.3.1 Digitale Paläographie	27
2.3.2 Forschungsvorhaben im Vergleich.....	35
2.4 Digitale Edition	38
2.4.1 Hyperdiplomatische Transkription.....	47
2.4.2 Das Projekt ‚CoReMA – <i>Cooking Recipes of the Middle Ages</i> ‘	51
2.4.3 Projekte im Vergleich.....	53
2.4.3.1 <i>Jane Austen’s Fiction Manuscripts. A Digital Edition</i>	53
2.4.3.2 Digitale Briefedition Alfred Escher	55
2.5 Informationsvisualisierung als Werkzeug für Erkenntnisgewinn und Vermittlung.....	58
3 Case Study	63
3.1 Fragestellung	63
3.2 Workflow der Datenanalyse.....	64
3.3 Datenanalyse von Transkriptionen des CoReMA Projekts.....	73

3.3.1 B2 – Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz –, Handschriftenabteilung, Ms. germ. qu. 15.....	74
3.3.2 Gr1 – Graz, Universitätsbibliothek, Ms. 1609	76
3.3.3 M10 – München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 15632.....	82
3.3.4 W3 – Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 4995.....	87
4 Fazit	91
5 Literaturverzeichnis.....	93
6 Abbildungsverzeichnis	102

1 Einleitung

Das Interesse an und die daraus resultierende Beschäftigung mit Sprachstufen, auf denen heutige Sprachen aufbauen, sind anhaltende Phänomene. Etliche Wissenschaftsbereiche, wie die Philologie, fußen auf diesem Interesse, denn keine Sprache, die noch gesprochen und geschrieben wird, entstand unbeeinflusst oder bleibt unverändert bestehen. Sprachwandel wird durch unterschiedliche Faktoren motiviert und kann in lebendigen Sprachen niemals als abgeschlossen betrachtet werden. Es ist nur naheliegend, dass den physischen Medien, die geschriebene Sprache über die Jahrhunderte transportiert haben – seien es Papyrusrollen, Kodizes oder einzelne Pergamentblätter –, ähnlich große Beachtung geschenkt wird. Bei der Auseinandersetzung mit diesen materiellen Schriftträgern gibt es freilich unterschiedliche Zugänge. So befassen sich Methoden der Kodikologie in erster Linie mit den physischen Merkmalen eines Mediums und zieht Schlüsse vornehmlich anhand deren Beschaffenheit. Dabei sind die zu untersuchenden Details vielzählig, könnten doch verwendete Tinte oder Art des Manuskripteinbands unter Umständen schon Aufschluss geben über die Herkunft einer Sammelhandschrift. Dem gegenüber steht die Disziplin der Paläographie, die gerne in Verwandtschaft mit der Kodikologie betrachtet wird, doch sich auf einer anderen Ebene, nämlich mit der verwirklichten Schrift an sich beschäftigt. Anstatt Material und Spuren von Schreibwerkzeugen zu untersuchen, stellt die Paläographie die Schrift selbst in ihren Fokus. Das bedeutet, Dialekt und Schriftbild sowohl des Haupttexts als auch der Marginalien können beispielsweise herangezogen werden, um Theorien über die Verortung einer Handschrift aufzustellen.¹

Die verschiedenen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte im digitalen Bereich sind auch an der Disziplin der Paläographie nicht spurlos vorübergegangen. Die zunehmenden Digitalisierungsbemühungen erleichterten einerseits den Zugang zu hochauflösenden Bildern der Manuskripte und ermöglichten den Forscher:innen die Betrachtung der Digitalisate sogar bis auf Pixelniveau. Andererseits stellte sich bald heraus, dass sich computergestützte Methoden zur Analyse der Schriftbilder durchaus gut eignen, da sie z.B. einen direkten Vergleich von Zeichen auf Basis berechenbarer Ähnlichkeit ermöglichen.² Diese kontinuierliche Erarbeitung von Methoden und die Auseinandersetzung mit ihren Möglichkeiten und Einschränkungen³ führte zu der Ausbildung einer eigenen Subdisziplin der Fachrichtung – der ‚Digitalen Paläographie‘⁴.

¹ Vgl. Schneider, 2005, S. 22f.

² Vgl. Ciula, 2005. Ciula, 2007. Ciula, 2017. Hofmeister-Winter et al., 2009. Fischer et al., 19.07.2021.

³ Vgl. Kodikologie und Paläographie im digitalen Zeitalter, 2009-2017.

⁴ Vgl. Ciula, 2005.

Die vorliegende Arbeit versteht sich in erster Linie als Testgelände für einen Datenanalyseworkflow, dessen Eignung, auf Fragestellungen der Paläographie angewendet zu werden, geprüft werden soll. Stellt er sich als geeignet heraus, würde er damit als Methode der Digitalen Paläographie zugeordnet. Die Vorgehensweise wurde ausgehend von spezifischen Transkriptionsdaten konzipiert, die im Zuge des Editionsprojekts ‚CoReMA – *Cooking Recipes of the Middle Ages*‘⁵ entstanden sind. Die Transkriptionen wurden mit einer an der Universität Graz entwickelten Methode – der hyperdiplomatischen Transkriptionsmethode⁶ – umgesetzt, die eine Handschrift bis in die Teilzeichenebene getreu abzubilden versucht.⁷ Durch diese Vorgehensweise können alle umgesetzten Grapheme einer transkribierten Handschrift in den Daten nachverfolgt werden, wodurch eine Reihe an Fragen an eben diese Datengrundlage gestellt werden können:

- Welche Grapheme sind in der Handschrift umgesetzt?
- Sind bestimmte Allographen von einer Hand häufiger umgesetzt?
- Können anhand dieser Verteilungen festgestellte Schreiberwechsel unterstützt werden?
- Lassen sich anhand dieser Verteilungen Schreiberwechsel vermuten?
- Welche Positionen innerhalb der Wortgrenzen sind von welchen Allographen besetzt?

Untersuchungen des Schriftbilds, die optische Merkmale (Führung des Schreibwerkzeugs, Strichlänge und –breite, usw.) beobachten, fallen bei diesem Ansatz natürlich weg, womit einige typische Anhaltspunkte für die Unterscheidung von Schreiberhänden ebenfalls entfallen.

Die letzte Frage bildet die Grundlage für die zentrale Fragestellung, der in dieser Arbeit nachgegangen werden soll. Dazu wird die Verteilung einer Gruppe an Allographen – Schaft-s, klein- und großgeschriebenes rundes s – auf die Positionen innerhalb der Wortgrenzen untersucht. Um die entwickelte Analysemethode zu testen, wurde bewusst eine Thematik gewählt, für die es in der germanistischen Forschungsgemeinschaft einen etablierten Konsens gibt: das Schaft-s belegt die initialen sowie medialen, das runde s die finalen Positionen.⁸ Diese These wurde als Untersuchungsgegenstand nicht aus einer Bestrebung heraus gewählt, sie zu widerlegen, sondern weil das generelle Einverständnis über die Positionsverteilung eine klare Aussage über die Analyseergebnisse erlaubt. Denn entweder sie stimmen mit den formulierten Regeln überein und somit findet sich eine umgesetzte Regelkonformität, oder es können eindeutige Abweichungen festgestellt wer-

⁵ <http://gams.uni-graz.at/context:corema>.

⁶ Vgl. Klug; Böhm, 2020. Klug; Böhm, 2021.

⁷ Vgl. Hofmeister-Winter, 2003.

⁸ Vgl. Ebert et al., 1993, §L 53, Abschn. 3. Hartweg; Wegera, 2013, S. 97. Moser, 1929, §42.

den. Diese eindeutige Zuordenbarkeit verhindert, dass Vermutungen angestellt werden müssen oder ein allzu großer Graubereich eröffnet wird. Da es primär um die Testung der entwickelten Analysemethoden geht, war es von größerem Interesse, einen klar definierten Rahmen zu sichern, als zu versuchen, aufgestellte Thesen zu entkräften oder gar neue Regeln vorzuschlagen.

Um ausreichend Raum für die theoretischen Grundlagen und die Erläuterung der praktischen Anwendung zu bieten, wurde der Aufbau dieser Arbeit dahingehend zweigeteilt. Zu Beginn muss eine Begriffsklärung vorgenommen werden, um in erster Linie den Graphem- und Allographbegriff zu beleuchten und zu einer Arbeitsdefinition zu gelangen, die im Rahmen dieser Arbeit als geeignet erscheint. In Zusammenhang damit wird im Unterkapitel 2.1.3 der Bereich des *Natural Language Processing* angeschnitten, v.a. aber mit Fokus auf die Bedeutung des Graphembegriffs in der Disziplin.

Das Kapitel 2.2 geht im Allgemeinen näher auf das Frühneuhochdeutsche und seine Besonderheiten ein, um einen Überblick über die Verortung zu geben und Hintergrundinformationen zu den Entwicklungen zu liefern, die für die Herausbildung der Sprachstufe notwendig waren. Da im Fokus der Arbeit die Untersuchung schriftlicher Textzeugen dieser Sprachperiode steht, beschäftigt sich das erste Unterkapitel an dieser Stelle auch näher mit der frühneuhochdeutschen Schriftsprache. Es folgt zudem eine separate Auseinandersetzung mit der Varianz von Schaft-s und rundem s allgemein sowie im Kontext des Frühneuhochdeutschen.

Da festgestellt werden soll, ob die hier vorgestellte Methode für Fragestellungen der Paläographie anwendbar ist, muss zwangsläufig auch näher auf diese eingegangen und ein Umriss der Disziplin bereitgestellt werden. Aufgrund ihrer Verortung im Digitalen werden in den Unterkapiteln die Subdisziplin der Digitalen Paläographie sowie einige in dem Bereich angesiedelte Forschungsprojekte behandelt.

Das große Gebiet der Digitalen Edition wird in Kapitel 2.4 diskutiert, da die erwähnten Transkriptionsdaten, die für die Analyse verwendet wurden, aus einer solchen stammen. Dabei werden zunächst Editionen im Allgemeinen angesprochen, wobei u.a. auf deren Ziele eingegangen wird. Anschließend wird die Frage aufgeworfen, was eine digitale Edition als solche ausmacht und es werden sowohl Vorteile vorgestellt, als auch auf potentielle Problematiken in Erstellung und Nutzung eingegangen. Die Unterkapitel stellen zunächst die hyperdiplomatische Transkription und das CoReMA Forschungsprojekt in den Fokus, da beides zentral für die Entstehung der Arbeit ist. Das letzte Unterkapitel befasst sich kurz mit zwei weiteren Editionsprojekten – *„Jane Austen’s*

*Fiction Manuscripts*⁹ und ‚Digitale Briefedition Alfred Escher‘¹⁰ – und versucht, einen Vergleich aufzustellen, v.a. in Bezug auf die Transkriptionsarbeit der drei Projekte.

Das Kapitel 2.5 erläutert kurz die Thematik der Informationsvisualisierung als Werkzeug der explorativen Analyse, da sie in dieser Funktion im praktischen Teil der Arbeit zur Anwendung kam, sobald die korrekte Anwendung des Datenanalyseworkflows gesichert war und erste Ergebnisse veranschaulicht werden sollten. Es werden Anwendungsfälle, Kriterien für die Erstellung von Visualisierungen und potentielle Problemstellungen diskutiert.

In Kapitel 3 folgt die Vorstellung der praktischen Umsetzung. Im Zentrum steht die Überprüfung des Analysepotentials von Editionsdaten im Allgemeinen anhand des Datenmaterials des CoReMA Projekts. Es wird zunächst die Fragestellung an sich noch einmal eingehend diskutiert und der Datenanalyseworkflow ausführlich präsentiert. Hierfür werden anhand des entwickelten Codes die einzelnen Schritte des Workflows (Datenvorbereitung, Datentransformation, Analyse, Präsentation) näher erläutert. Im Anschluss wird auf jede analysierte Handschrift eingegangen, wobei zuerst Hintergrundinformationen zu den Manuskripten, wie vermutete oder gesicherte zeitliche und lokale Verortung, vorgelegt werden. Danach werden die Analyseergebnisse anhand der umgesetzten Visualisierungen vorgestellt und Bemerkenswertes oder Auffälliges in Kontext gesetzt. Zusätzlich zu der vorliegenden Arbeit wurde ein GitHub Repository erstellt, das den praktischen Hintergrund des Analyseteils abbildet und den gesamten Source Code sowie alle Jupyter Notebooks zur Verfügung stellt.¹¹

⁹ <https://janeausten.ac.uk>.

¹⁰ <https://briefedition.alfred-escher.ch>.

¹¹ <https://github.com/JEibinger/MA-thesis>.

2 Theoretischer Hintergrund und Begriffsklärung

Im Folgenden wird der notwendige theoretische Hintergrund vorgestellt, wobei der Fokus zunächst auf der germanistischen Grundlagenarbeit liegt. Hierbei sollen nicht nur ein gemeinsames Verständnis der Fachbegriffe und Ausgangslage erarbeitet, sondern auch einzelne Problemfelder genauer beleuchtet werden. Dieser Schritt ist essentiell, um einzelne Begriffe zu diskutieren und mögliche Definitionen zu reflektieren. Daraus sollen Begriffsklärungen resultieren, die im Kontext dieser Arbeit als am sinnvollsten erachtet werden.

2.1 Der Graphembegriff

Der Begriff des Graphems begegnet Studierenden der Germanistik bereits relativ früh in ihrer Studienlaufbahn und wird zu diesem Zeitpunkt – in Konsens mit einschlägigen Fachtexten – als „kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit“¹² definiert. Allerdings ist der Begriff durch die heterogene Verwendung in verschiedenen Forschungskontexten durchaus vorbelastet und kann aufgrund dessen nicht unreflektiert verwendet werden. Es kann indes nicht verlässlich davon ausgegangen werden, dass die Einheit des Buchstaben ausreichend ist, um ein graphematisches System zufriedenstellend beschreiben zu können.¹³ Allerdings kommt es auch in der Fachliteratur in Argumentationen, die die Thematik lediglich erwähnen und nicht näher auf sie eingehen, immer wieder zu Generalisierungen der Graphem-Buchstaben-Beziehung und auch der Laut-Phonem-Beziehung, in denen diese miteinander gleichgesetzt werden können.¹⁴

Um die unterschiedlichen Zugänge zu klären und eine Grundlage für eine in dieser Arbeit sinnvolle Arbeitsdefinition zu schaffen, wird im folgenden Unterkapitel auf die Disziplinen der Graphematik, Phonologie sowie der Orthographie und vor allem aber ihr Verhältnis zueinander eingegangen.

¹² Birk, 2013, Eintrag ‚Graphem‘.

¹³ Vgl. Neef, 2011, S. 36.

¹⁴ Vgl. Feldbusch, 2019, S.43.

2.1.1 Umriss

Wie für den Graphembegriff, werden auch für die Graphematik in den verschiedenen Forschungsdisziplinen Begriffsdefinitionen verwendet, die sich teils mehr, teils weniger voneinander unterscheiden, aber jedenfalls immer vom jeweiligen Kontext abhängig sind.¹⁵ Die Untersuchungsgegenstände von Phonologie und Graphematik sind die Phoneme (Grundeinheiten des Lautsystems) bzw. Grapheme (Grundeinheiten des Schriftsystems). Beide tragen in alphabetbasierten Sprachen wie dem Deutschen selbst keine Bedeutung, sondern haben lediglich eine bedeutungsunterscheidende Funktion. Das Phonem [k] im Wort ‚Kuss‘ trägt ebenso wenig eigenständig Bedeutung wie das Phonem [n] in ‚Nuss‘, beide sind allerdings entscheidend in der Unterscheidung dieser Substantive. Dasselbe sollte für die korrespondierenden Grapheme <k> und <n> gelten, die jeweils die schriftliche Abbildung der beiden Phoneme bilden würden.¹⁶

Ausgehend davon beschreibt Neef die Graphematik als „Teilbereich des Schriftsystems, der die Beziehungen von schriftlichen Formen und phonologischen Repräsentationen betrachtet“¹⁷ und schließt somit Morphologie und Syntax als für die Graphematik essentielle Teilbereiche der Schriftlinguistik aus. Grundlegende Gemeinsamkeit aller sich mehr oder weniger voneinander unterscheidenden Definitionen ist die direkte Beziehung zwischen Graphematik und Orthographie, obwohl laut Neef erstere oftmals als natürliches und letztere als künstlich erzeugtes, mit konventionellen Regeln belegtes System betrachtet wird – eine Definition, die er ablehnt. Stattdessen spricht er jeglicher Schreibung eine sogenannte Natürlichkeit ab, da sich diese stets an einem orthographischen System orientieren würde bzw. die korrekte Orthographie zum Endziel hätte und darum die Künstlichkeit von geregelter Schrift nicht überwunden werden könne. Eine Unterscheidung lässt sich gut an dem jeweiligen Endziel der beiden Disziplinen ausmachen, da die Graphematik alle prinzipiell möglichen Schreibungen eines Wortes, ausgehend von den lautlichen Aspekten, behandelt, während Orthographie ausschließlich korrekte Schreibungen etabliert.¹⁸

Die Beziehung bzw. potentiellen Abhängigkeiten zwischen Phonem und Graphem haben direkten Einfluss auf die Begriffsdefinition des Graphems. So schreiben die Dependenz- und Ableitbarkeitshypothesen dem Graphem eine direkte Abhängigkeit von der lautlichen Repräsentation zu, weshalb die graphematische Form ebenso direkt von der lautlichen Form ableitbar wäre. Indes

¹⁵ Vgl. Heller, 1980. Kohrt, 2012. Meletis, 2019.

¹⁶ Vgl. Dürscheid, 2016, S. 127.

¹⁷ Neef, 2011, S. 8.

¹⁸ Vgl. ebenda, S. 9f.

besagen die Autonomie- und Korrespondenzhypothesen, dass die graphematische Form ihren eigenen Regeln unterworfen sei und obwohl gewisse Entsprechungen zwischen den Formen feststellbar seien, müsse sie trotzdem eigenständig definiert werden. Ein Graphem könnte also entweder als schriftliche Abbildung eines Phonems oder als kleinste bedeutungsunterscheidende Einheit des Schriftsystems betrachtet werden. Letztere Definition untersagt aber keineswegs die Relation zwischen den Einheiten.¹⁹

Weshalb nun zwischen Graphem und Buchstabe eine Unterscheidung getroffen werden sollte, ist auf den ersten Blick nicht unbedingt ersichtlich, wenn davon ausgegangen wird, dass die graphematische Darstellung die verschriftliche lautliche Entsprechung eines Wortes darstellt. Die Zurückhaltung, den Buchstaben als ausreichenden Begriff zu verwenden, könnte auf einen Widerwillen in der Forschungsgemeinschaft gegenüber alltagsgebräuchlichen Begriffen hindeuten.²⁰ So gibt es durchaus Theorien, in denen die Unterscheidung zwischen Graphem und Buchstabe unterlassen oder der Graphembegriff so weit gefasst wird, dass er auch Silbenzeichen und Logogramme beinhaltet.²¹ Obwohl unser Schriftsystem dies vielleicht nahelegen könnte, gibt es aber keineswegs eine spiegelbildliche Entsprechung zwischen Buchstaben und Lauten im Deutschen. Während eine Kombination aus mehreren Buchstaben eine einzige lautliche Entsprechung haben kann (z.B. ‚-ng‘ oder ‚-nk‘ in [ŋ]), kann ein Laut auch mehreren, verschiedenen Buchstaben oder sogar Buchstabenkombinationen entsprechen (z.B. [f] in ‚flüchtig‘, ‚vornehm‘ oder ‚Phänomen‘) oder ein einzelner Buchstabe kann mehreren, verschiedenen Lauten entsprechen (z.B. <v> in ‚Voltaik‘ und ‚Vergangenheit‘).²² Ähnlich verhält es sich mit Phonem-Graphem-Korrespondenzen, wobei diese beim Vergleich des Phonem- und Grapheminventars des Deutschen offenkundig werden: Während sowohl [ʊ] (kurzes u) als auch [u:] (langes u) durch das Graphem <u> ausgedrückt werden (z.B. ‚Kutter‘ [kʊtə] und ‚Minute‘ [miˈnu:tə]), korrespondiert letzteres zusätzlich mit dem Graphem <uh> (z.B. ‚Kuh‘ [ku:]). Es kann also ein Graphem zu mehreren Phonemen und ein Phonem zu mehreren Graphemen korrespondieren.²³ Es bleibt hierbei zu bedenken, dass es zwar orthographische Mittel gibt, die verwendet werden können, um sowohl Vokalkürze als auch -länge anzuzeigen, diese allerdings bei weitem nicht konsequent zur Anwendung kommen. Wie am vorherigen Bei-

¹⁹ Vgl. Dürscheid, 2016, S. 131.

²⁰ Vgl. Kohrt, 2012, S. 2.

²¹ Vgl. Birk, 2013, Eintrag ‚Graphem‘.

²² Vgl. Dürscheid; Kircher; Sowinski, 1994, S. 32.

²³ Vgl. Dürscheid, 2016, S. 134ff.

spiel klar ersichtlich ist, kann die Konsonantendoppelung im modernen Deutsch Vokalkürze anzeigen, ist allerdings nicht ausnahmslos umgesetzt (z.B. ‚Band‘ [bant]). Dasselbe gilt für die Anzeige von Vokallänge mittels stummem h (Ausnahme: z.B. ‚Spaß‘ [ʃpa:s]). Die Tatsache, dass es nicht eine eindeutige, immer gültige Korrespondenz zwischen Phonem und Graphem im Deutschen gibt, wirft jedenfalls berechtigte Zweifel an den Dependenz- und Ableitbarkeitshypothesen auf.²⁴

Bei der Analyse dieser Inventare wird schnell klar, dass es keine 1:1 Entsprechung zwischen dem Graphem- und Buchstabeninventar des Deutschen gibt, denn das Grapheminventar schließt Buchstabenformen aus, die ausschließlich für die Bildung von Fremdwörtern oder Eigennamen verwendet werden (z.B. alleinstehendes c im Gegensatz zum Graphem <ch>).²⁵ Obwohl also bereits einzelne Buchstaben bedeutungsunterscheidenden Charakter haben und somit auch für sich genommen als Graphem klassifiziert werden können (vgl. ‚Haus‘ <h> vs. ‚raus‘ <r>), gibt es im Deutschen auch Buchstabenkombinationen, die nur in dieser Kombination auch diese Funktion erfüllen und in dieser als Graphem klassifiziert werden können. Beispiele hierfür wären der Trigraph <sch> und der Digraph <qu>.²⁶

Als Allographe werden indes Varianten desselben Graphems bezeichnet, d.h. dessen unterschiedliche, mögliche schriftliche Realisierungen. Darunter fallen u.a. die Großbuchstaben- und Kleinbuchstabenvarianten (z.B. ‚a‘ und ‚A‘) oder die Varianten des runden s, <s>, und Schaft-s, <ſ>. Erstere erfüllen eine grammatische Funktion (z.B. Anzeige des Satzbeginns oder Unterscheidung der Wortart) und letztere könnten als freie Varianten klassifiziert werden.

Inwiefern nun Varianten wie <f, ff> zu klassifizieren wären, ist ebenso ein umstrittenes Thema, da sie im Sinne der Dependenz- bzw. Ableitbarkeitshypothesen beide dem Phonem [f] entsprechen und somit Allographe des Graphems <f>bilden müssten. Meletis weist diese Definition zurück, da er von Graphemen als minimalen Einheiten des Sprachsystems ausgeht. Daraus folgt, dass es sich um zwei aufeinanderfolgende Grapheme handeln müsste, was aber wiederum die funktionale Komponente verletzt. Wird davon ausgegangen, dass Grapheme bedeutungsunterscheidend wirken, kann <ff> nicht getrennt werden und trotzdem weiterhin diese Funktion zufriedenstellend erfüllt sein.²⁷

²⁴ Vgl. Noack, 2002, S. 150.

²⁵ Vgl. Birk, 2013, Eintrag ‚Graphem‘.

²⁶ Vgl. Dürscheid, 2016, S. 132.

²⁷ Vgl. Meletis, 2019, S. 32f.

2.1.2 Arbeitsdefinition

Da im Zuge der praktischen Analyse, die im zweiten Teil dieser Arbeit vorgestellt wird, verschiedene Grapheme untersucht werden (sowohl bestehend aus einzelnen Graphen als auch Di- und Trigraphen), ist es notwendig, eine fundierte Arbeitsdefinition des Graphembegriffs aufzustellen, die zumindest im Rahmen dieser Arbeit zur Anwendung kommen kann. Zudem sollten die verwendeten, zentralen Begriffe eindeutig abgesteckt sein, um eine einheitliche Ausgangslage bzw. notwendiges Verständnis zu gewährleisten. Aufgrund der erarbeiteten Positionen soll die bedeutungsunterscheidende Funktion als zentraler Gesichtspunkt eines Graphems in der deutschen Schriftlinguistik erachtet werden. Und obwohl Parallelen zwischen Phonem und Graphem vorhanden sind bzw. die Betrachtung ihrer Korrespondenzen durchaus notwendig für ein fundiertes Verständnis der Thematik ist, wurde im vorangegangenen Kapitel festgestellt, dass die Beziehung zwischen beiden komplexer ist. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eines vom anderen in jedem Kontext stets abgeleitet werden kann und in diesem Sinne eine eindeutige Abhängigkeit besteht. Vielmehr soll eine grundsätzliche Interdependenz eingestanden werden, wonach das eine auf das andere zwar zeigen oder deuten kann, aber direkte Ableitung nicht immer möglich ist. Dieser Standpunkt erlaubt zugleich sowohl dem Laut- als auch dem Schriftsystem voneinander unabhängige Teilbereiche, als auch eine Erklärung für die ständige Wechselwirkung der beiden zu einander.²⁸

Dieser Begriffsdefinition nach sind sowohl der Graph <s> als auch der Trigraph <sch> als Grapheme zu klassifizieren. Der Begriff des Allographs soll in einfach gehaltener Definition verwendet werden: Er beschreibt jedwede Schreibvariante desselben Graphems. In diesem Sinne umfasst er sowohl Groß- und Kleinbuchstaben als auch die Graphvarianten <ſ> und <s>. Obwohl in der Fachliteratur von einem gewissen Maß an Regelmäßigkeit in der Verteilung der beiden Allographen ausgegangen wird²⁹ und dadurch ein Hintergrund orthographischer Regeln suggeriert wird, ist die Orthographie des Frühneuhochdeutschen so wenig umfassend umgesetzt, dass sie ebenso als freie Varianten klassifiziert werden könnten. In Kapitel 2.2 schließen ausführlichere Erläuterungen zum Frühneuhochdeutschen und der Varianz von <ſ> und <s> an.

²⁸ Vgl. Ebert et al., 1993, S. 13f.

²⁹ Vgl. Ebert et al., 1993. Roth, 2007. Moser, 1929.

2.1.3 *Natural Language Processing*: Die Konversion von Graphem zu Phonem

Was als Schnittstelle zwischen Künstlicher Intelligenz und Linguistik begann, wurde im Laufe der Zeit in den angewandten Methoden zunehmend ausgeweitet, was die genaue Definition von NLP heute vielleicht erschwert. Beginnend mit ‚einfachen‘ Translationsversuchen, die an verbreiteten spracheigenen Phänomenen wie Homographen und Vergleichen bzw. Metaphern scheiterten, wurde schnell klar, dass die Bedeutung von Sprache nur unter Beachtung des Kontextes korrekt interpretiert werden kann.³⁰

Die Begriffe *Natural Language Processing* und *Computational Linguistics* mögen oftmals synonym verwendet werden, allerdings gibt es einen klar feststellbaren Unterschied im Untersuchungsschwerpunkt. NLP fokussiert sich auf die Erstellung von (neuen) Algorithmen und Methoden, um *natural languages* (sich natürlich entwickelte Sprachen) zu untersuchen.³¹ Ohne ein linguistisches Verständnisfundament sind diese Entwicklungen zwar nicht möglich, allerdings wird ein Erfolg letztendlich an der erfolgreichen Durchführung der Methode gemessen – nicht daran, ob linguistische Fragestellungen beantwortet wurden. Grundsätzlich handelt es sich um zwei verschiedene Disziplinen, wobei einige der momentanen Umsetzungen von NLP auch als angewandtes maschinelles Lernen bezeichnet werden könnten, da viele der eingesetzten Techniken aus dem Bereich des maschinellen Lernens stammen.³² So ist die Möglichkeit, ein Vokabular von *tokens* zu übergeben und ein daraus neu entstandenes Vokabular zu erzeugen (sozusagen zu übersetzen) eine solche Technik. Wird NLP mit Algorithmen des maschinellen Lernens kombiniert, können Systeme entstehen, die eigenständig lernen und sich so durch zunehmende Erfahrung verbessern.³³ In diesem Sinne funktionieren beide Disziplinen als Teilbereiche in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, die Maschinen mit Fähigkeiten, die eigentlich den Menschen eigen sind, ausstatten will. Der Erwerb und Gebrauch von Sprache ist eine zentrale menschliche Fähigkeit und eine potentielle Möglichkeit auch für Maschinen neues Wissen zu erwerben bzw. in komplexeren Kontexten eigenständig Rückschlüsse zu ziehen. Zugleich sind kombinatorische Fähigkeiten notwendig für die Sprachproduktion selbst.³⁴

Das Ziel von NLP ist es, deshalb menschliche Sprache (schrift- oder redebasiert) für Maschinen verständlich und in weiterer Folge analysierbar und sogar eigenständig produzierbar zu

³⁰ Vgl. Nadkarni et al., 2011, S. 544.

³¹ Vgl. Eisenstein, 2019, S. 1.

³² Vgl. ebenda, S. 2.

³³ Vgl. ebenda.

³⁴ Vgl. ebenda, S. 3.

machen.³⁵ Ersteres ermöglicht u.a. maschinelle Übersetzungen, Sentimentanalyse und effiziente Websuche mit nützlichen Ergebnissen. Letzteres wird zur Produktion von einfachen Reportagen (z.B. Wetter- oder Sportberichte), Bildbeschreibungen oder in der Entwicklung von Chatbots verwendet.³⁶ Die Methode erfordert ein gewisses Maß an *Data Cleaning* (z.B. die Entfernung von Sonderzeichen) und *Preprocessing* (z.B. Tausch aller Großbuchstaben gegen Kleinbuchstaben). Sobald potentiell verständliche Rohdaten vorliegen, werden einzelne Wörter als solche – *tokens* – gekennzeichnet, d.h. *tokenized*.³⁷

Ebenso wie die Frage um eine korrekte Phonem-nach-Graphem-Konversion, gibt es selbstverständlich Bedarf bzw. konkrete, alltägliche Anwendungsfälle für eine umgekehrte Transformation. Frühe Auseinandersetzungen mit dem Thema der Limitationen und Problemstellungen automatischer Transformationen von Grapheme in Phoneme einer gegebenen Sprache, brachten bereits den Gesichtspunkt von Fremdwörtern auf. Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass das Phoneminventar einer Sprache in der Lage ist, auch Fremdwörter korrekt abzubilden, sondern hierfür das Phoneminventar der zugehörigen Fremdsprache anzusetzen wäre, wurden Sprachidentifikatoren als mögliche Lösung vorgeschlagen. Dadurch könnten Wort-Aussprache-Paare und vermerkte Fremdwörter aus verschiedenen Sprachen in einer Datenbank gespeichert und je nach Bedarf korrekt ausgegeben werden. Bei so großen Datenmengen ist keine manuelle Kennzeichnung einzelner Wörter als einer bestimmten Sprache zugehörig anwendbar, daher muss eine automatische Spracherkennung umgesetzt werden, die eigene Schwierigkeiten mit sich bringt. Auch die Indikatoren, die für die Erkennung herangezogen werden, sind prinzipiell beschränkt: Zeichenkodierung, Wortlänge und beispielhafte Satzpositionen. Anhand dieser Indikatoren kann die Erkennung entweder statistische Berechnungen nutzen, um die wahrscheinlichste Zuordnung zu treffen, oder anhand aufgestellter Regeln Sprachen ausschließen.³⁸ Henrich diskutiert beide Methoden und stellt fest, dass ausschließlich bei Anwendung der letzteren der Indikator der Satzposition herangezogen werden kann, da Regeln auf dessen Basis aufgestellt und geprüft werden können. Im Gegensatz zur Nutzung statistischer Werkzeuge, wurde beim regelbasierten Ansatz eine hundertprozentig korrekte Spracherkennung erzielt, die in Echtzeit anwendbar war und jederzeit für weitere Sprachen adaptiert werden kann.³⁹

³⁵ Vgl. Vijay, 2019, Juni.

³⁶ Vgl. ebenda.

³⁷ Vgl. ebenda.

³⁸ Vgl. Henrich, 1989, S. 2220.

³⁹ Vgl. ebenda, S. 2223.

Aufgrund von jüngsten Entwicklungen, wie der steigenden Popularität von Hörbüchern und der zunehmenden Anstrengung, den Zugang zu unterschiedlichsten Bereichen für visuell eingeschränkte Personen zu erleichtern, nimmt die Beschäftigung mit automatisierter *text-to-speech-conversion* zu. Silva et al. beschäftigen sich mit einem regelbasierten Ansatz, der notwendig ist, da nicht nur eine korrekte Konversion durchgeführt werden soll, sondern auch betonte Vokale als solche umgesetzt sein müssen. Die alternative, rigidere Vorgehensweise hätte eine Sammlung von Wörtern und ihren betonten Vokalen verlangt, die allerdings aufgrund von ständigem Sprachwandel auf aktuellem Stand gehalten werden müsste und zudem um einiges höhere Speicherkapazitäten verlangen würde.⁴⁰

Eine sprachunabhängig anwendbare Konversion von Graphem zu Phonem stellt eigene Herausforderungen dar, kommt aber ohne Sprachidentifikatoren aus. Auch hierbei gibt es unterschiedliche Ansätze, die nicht annähernd vollständig diskutiert werden können. Einer davon ist die Verwendung sogenannter Graphone, die orthographische Abbildungen mit korrespondierenden phonetischen Abbildungen in Beziehung setzen. Es wird davon ausgegangen, dass die orthographische und phonetische Abbildung von Wörtern ausgehend von den Graphonen, die sie gemeinsam haben, gebildet werden.⁴¹

In Sprach- und Textverarbeitung sind Modelle allgegenwärtig, die basierend auf Graphem-Phonem-Paaren ein Wort in die entsprechende Aussprache übersetzen können. Obwohl die verwendeten Methoden prinzipiell sprachunabhängig sind, wird ein Modell aufgrund der mehr oder weniger markant unterschiedlichen Schriften und Phoneminventare auf eine konkrete Sprache trainiert. Aufgrund des großen monetären und zeitlichen Aufwands, der mit der Erstellung dieser Wort-Aussprache-Paare verbunden ist, sind die Sprachen, die durch speziell für sie entwickelte Modelle erschlossen wurden, beschränkt. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass bereits existierende Modelle ausreichend modifiziert bzw. um die nötigen Informationen erweitert werden können, um für bisher vergleichsweise gering erforschte Sprachen anwendbar gemacht zu werden. Ausgehend von dieser Prämisse haben Deri und Knight auf etablierte Formen der Ressourcengewinnung für bisher vernachlässigte Sprachen verzichtet (z.B. Regelerstellung durch Muttersprachler:innen, Anwendung von *Webcrawlern* für die Findung von Wort-Aussprache-Paaren oder sogar die automatische Extraktion solcher aus Audiodaten). Stattdessen werden ausschließlich Textdaten

⁴⁰ Vgl. Silva et al., 2006, S. 992.

⁴¹ Vgl. Bisani; Ney, 2002.

bereits erschlossener Sprachen genutzt, da aufgrund von Fortschritten in anderen Sprachtechnologien (spez. *automatic speech recognition*) in diesem Bereich davon ausgegangen wird, dass sich Anwendungen dieser Technologien zwischen verwandten Sprachen übertragen lassen. Zu diesem Zweck werden bereits existierende Modelle oder die Sammlung der Aussprache-Wort-Paare einer gut erschlossenen Sprache genutzt. Um Mapping von einer Sprache zur anderen möglich zu machen, werden ein Modul (*phon2phon*) für das Phonem-Mapping und ein Sprachmodul (*lang2lang*), das die erschlossene Sprache bietet, verwendet. Die Anpassung der Ressourcen führt zunächst über eine Art Übersetzung der Phoneme eines gegebenen Wortes.⁴²

Die mehr für den menschlichen Alltag angelegten Graphem-zu-Phonem-Konversionsmethoden finden natürlich, wo immer anwendbar, auch Eingang in die Zugänge zu historiolinguistischer Forschung, die quantitative und computerbasierte Methoden nutzen bzw. für dieses Feld nutzbar machen wollen (z.B. *phonetic alignment* Algorithmen und statistische Auswertungen). Quantitative Methoden haben den Vorteil, potentiell sowohl objektiv und transparent zu sein als auch leicht reproduzierbar. Allerdings ist dies oft nur theoretisch der Fall, da einzelne Projekte im Normalfall auch eigene Umsetzungen anstreben, Code nicht geteilt oder nur sporadisch veröffentlicht wird und sich so erneut über Subjektivität, Undurchschaubarkeit und One-Off-Ergebnisse streiten lässt. Software, die eigens für die Untersuchung von linguistischen Fragestellungen entwickelt und veröffentlicht wurde, ist oft (absichtlich) inkompatibel mit bereits vorhandenen Lösungen konzipiert. Dadurch sind wiederholte Editionsdurchgänge der Daten nötig, um sie für die jeweilige Anwendung inputfähig zu machen, was den Vorgang verkompliziert und Fehleranfälligkeit erhöht. Aus diesem Grund gibt es in der Forschungsgemeinschaft immer wieder Bestrebungen hin zu einem geteilten Standard und offenem Arbeiten bzw. Offenlegen der Prozesse.⁴³ List und Moran stellen einen solchen, offenen Prozess vor, der noch nicht unbedingt optimal ausgearbeitet ist, aber zumindest als Anhaltspunkt dienen kann und soll, an dem sich Forscher:innen, die sich mit Veränderung von Sprache auseinandersetzen, orientieren können.⁴⁴

2.2 Das Frühneuhochdeutsche

Der Zeitraum dieser Sprachperiode des Deutschen wird auf ca. 1350 bis 1650 festgelegt, womit alle im praktischen Teil dieser Arbeit untersuchten Manuskripte dieser Periode zuzuordnen sind.

⁴² Vgl. Deri; Knight, 399f.

⁴³ Vgl. List; Moran, 2013, S. 13.

⁴⁴ Vgl. ebenda, S. 17f.

Die geographische Verortung aller hochdeutschen Sprachstufen bedingt sich durch die zweite Lautverschiebung, die bereits etwa 6000 v. Chr. vollzogen wurde.⁴⁵

Da der Fokus von germanistischer Forschung und Lehre zunächst auf dem Alt- und Mittelhochdeutschen lag, kann eine gewisse Vernachlässigung in der Auseinandersetzung mit dem Frühneuhochdeutschen unterstellt werden. Da sich jedoch mit dem Beginn dieser Sprachperiode fast zeitgleich das Hochmittelalter schließt und die Renaissance beginnt, ist ihre Bedeutung keineswegs vernachlässigbar. Die Werke der Spätmythik, des deutschen Humanismus, der Reformation sowie der Gegenreformation und der Volksdichtung sind also alle in frühneuhochdeutscher Sprache verfasst, was ein zumindest grundlegendes Verständnis für die Beschäftigung mit dem historischen Kontext unabdingbar macht.⁴⁶ Unter Berücksichtigung dieses ‚Stiefkind-Status‘ des Frühneuhochdeutschen ist es wenig überraschend, dass es vergleichsweise spät als eigenständige Sprachperiode anerkannt wurde. Nicht zuletzt aufgrund der v.a. dem Mittelhochdeutschen gegenüber markanten Unterschiede auf graphematischer, phonologischer, morphologischer und syntaktischer Ebene ist eine Differenzierung zwischen beiden unabdingbar.⁴⁷ Es muss allerdings festgehalten werden, dass sich diese Unterschiede herausbilden, weil Prozesse, die bereits im Mittelhochdeutschen begonnen haben, fort- und umgesetzt werden bzw. Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch der Bevölkerung finden und sich manifestieren. Dies gilt vor allem für die Monophthongierung und Diphthongierung von Vokalen. Als markanter Unterschied wäre hingegen die Dehnung von vormals kurzen Vokalen in offener betonter Silbe zu nennen (z.B. mhd. ‚sägen‘ zu fnhd. ‚sägen‘). Diese Entwicklung lässt sich v.a. an Reimversen ablesen; die Verwendung des stummen h als Kennzeichnung von Dehnung wird erst im 16. Jh. zur Norm.⁴⁸

Die Bezeichnung einer eigenständigen Sprachperiode des Frühneuhochdeutschen, die auch kulturell markante Entwicklungen erlebt (rasante Stadtentwicklung und -zuzug, Erfindung des Buchdrucks, ...) verdankt sich vorwiegend Scherer (1878). Als unmittelbarer Vorgänger der modernen neuhochdeutschen Schriftsprache ist sie dieser außerdem so ähnlich, dass moderne Leser:innen einen deutlich leichteren Zugang zu ihr finden können als noch zum Mittelhochdeutschen, das zumeist nach Übersetzung verlangt.⁴⁹

⁴⁵ Vgl. Gerhard, 1980, S. 8.

⁴⁶ Vgl. ebenda, S. IX.

⁴⁷ Vgl. ebenda, S. 6f.

⁴⁸ Vgl. Wolff, 2004, S. 112.

⁴⁹ Vgl. ebenda, S. 103.

Dass trotz aller Veränderungen, die eine Sprache im Laufe der Zeit erfährt, diese trotzdem noch als eine Sprache identifiziert werden kann, liegt sowohl an sprachinternen Merkmalen, die unverändert bleiben, als auch an äußeren Faktoren wie der geographischen Einordnung. Jede Sprache ist stets einem unaufhaltsamen Wandel unterworfen. In kurzen zeitlichen Abständen ist dies bereits im Wortschatz zu beobachten. Heute halten beispielsweise immer mehr Wörter aus dem Englischen Einzug in den alltäglichen Sprachgebrauch und werden teilweise gar nicht mehr als Fremdwörter wahrgenommen oder gar klassifiziert (z.B. ‚Gender‘). Längere zeitliche Abstände können tiefgreifende Veränderungen bedingen, wie zum Beispiel in der Aussprache, d.h. Änderungen auf phonologischer Ebene. Beispiele dafür sind die bereits erwähnte mitteldeutsche Monophthongierung von Diphthongen. Damit wird das Zusammenziehen von separat artikulierten Vokalen zu einem Laut bezeichnet. Das klassische Beispiel ist das heute noch vorhandene lange i – der Laut [i:], der im Mittelhochdeutschen noch diphthongiert, also [iə] ausgesprochen wurde.⁵⁰ Diese Entwicklung setzte zunächst in mitteldeutschen Regionen im ca. 11-12. Jahrhundert ein und breitete sich von dort weitgehend aus, wobei das Alemannische und Bairische die Monophthongierung nicht ausbildeten.⁵¹ Die frühneuhochdeutsche Diphthongierung verlangte in all ihren Ausformungen zusätzlich einen Wandel in der Schriftsprache, da die langen geschlossenen Vokale [i:], [u:] und [y:] des Mittelhochdeutschen jeweils zu ‚ei‘, ‚au‘ und ‚eu‘ umgeformt wurden (z.B. mhd. ‚wīn‘ zu fnhd. ‚Wein‘). Auch diese Entwicklung nahm ihren Anfang bereits in der mittelhochdeutschen Sprachepoche und wurde nicht in allen deutschen Dialekten umgesetzt, wodurch sie zu einem markanten Zeichen der hochdeutschen Dialekte wurde.⁵²

Theorien zur Frage, weshalb Sprachwandel überhaupt passiert oder welche motivierenden Kräfte hinter diesem stehen, gibt es verständlicherweise viele.⁵³ Zumeist wird von einem ‚Prinzip des geringsten Kraftaufwands‘ ausgegangen, wonach der Mensch immer zur Vereinfachung neigt bzw. sein Effizienzbedürfnis auch im Sprachgebrauch ersichtlich wird. Beispiele, die diese Theorie untermauern, finden sich auch im alltäglichen Sprachgebrauch in dialektalen Ausformungen, die Wörter oder Phrasen des modernen Hochdeutsch merklich verkürzen oder zusammenziehen. Ebenfalls erkennbar ist die Tendenz im veränderten Gebrauch einzelner Wörter, wie z.B. ‚Akkumulator‘ zu ‚Akku‘ oder ‚Maschine zum Waschen‘ zu ‚Waschmaschine‘. Prinzipiell wird davon ausgegan-

⁵⁰ Vgl. Gerhard, 1980, S. 4.

⁵¹ Vgl. Brundin, 2004, S. 83.

⁵² Vgl. ebenda.

⁵³ Vgl. Bechmann, 2016. Böhnert; Jäger, 2018. Dammel et al., 2017. Speyer, 2010.

gen, dass Veränderungen im Sprachgebrauch zunächst als entweder fehlerhaft oder bestenfalls un- schön wahrgenommen werden, bevor sie potentiell regelhaft werden können (vgl. ‚Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod‘).⁵⁴

Die Benennung der Sprachperiode als Frühneuhochdeutsch gibt bereits Einblick in die zumindest wahrgenommenen Charakteristika. Die zusätzliche Silbe ‚Früh-‘ deutet zum einen den zeitlichen Aspekt dieser dem Neuhochdeutschen vorangehenden Sprachstufe an, zum anderen bildet sie aber tatsächlich Grundsteine für verschiedene Eigenheiten des modernen Deutschen heraus und muss somit als notwendiger Entwicklungsschritt und eigenständige Sprachperiode angesehen werden.⁵⁵ Allerdings ist im Kontext dieser Arbeit erwähnenswert, dass sich bereits mit der zweiten bzw. hochdeutschen Lautverschiebung das Konsonantensystem des Deutschen herausbildet – d.h. bereits seit der althochdeutschen Sprachperiode hat sich zumindest der konsonantische Phonembestand lediglich geringfügig verändert.⁵⁶

2.2.1 Die Schriftsprache des Frühneuhochdeutschen

Die frühneuhochdeutsche Sprachperiode produzierte sowohl Handschriften als auch Drucke ab der Mitte des 15. Jahrhunderts. Drucke bis 1500 werden auch als Inkunabeln oder Wiegendrucke bezeichnet. Die vorherrschende Schrift bis ins 16. Jahrhundert war die gotische, die sich ab dem ca. 12. Jahrhundert aus der karolingischen Minuskel herauszubilden begann und keine Verwandtschaft zur westgotischen Schrift aufweist.⁵⁷ Im Gegensatz zum modernen Deutschen verfolgt die Schreibsprache des Frühneuhochdeutschen noch keine gebietsübergreifenden orthographischen Regeln, sondern verfügt über eine große Variantenvielfalt in ihren produzierten Schriftstücken.⁵⁸ Als Kursivschrift war die gotische Schrift durch die Zunahme von Schrift und Schriftlichkeit in der europäischen Gesellschaft der Zeit begünstigt. Frakturschrift und Antiqua bildeten sich seit dem 15. Jahrhundert parallel dazu heraus. Beide konnten sich als dominante Druckschriften behaupten, wobei die Antiqua sich zunehmend durchsetzte. Das Wissen um den Gebrauch dieser Schriftarten kann in der Datierung von Texten dieser Zeit behilflich sein.⁵⁹

⁵⁴ Vgl. Wolff, 2004, S. 29.

⁵⁵ Vgl. Gerhard, 1980, S. 1.

⁵⁶ Vgl. ebenda, S. 44.

⁵⁷ Vgl. Schmidt; Langner, 2020, S. 388.

⁵⁸ Vgl. Gerhard, 1980, S. 21.

⁵⁹ Vgl. Schmidt; Langner, 2020, S. 388.

Wolff führt die hohe Varianz des Frühneuhochdeutschen auf eine fehlende Normierung in der Phonem-Graphem-Beziehung zurück, die im modernen Deutschen festgelegt ist.⁶⁰ Allerdings weist die Sprachstufe selbst im Vergleich zum Mittelhochdeutschen eine hohe Varianz und Unregelmäßigkeit in der Schreibung auf. Obwohl davon auszugehen ist, dass sich das Phoneminventar des Mittelhochdeutschen nicht bedeutend unterscheidet,⁶¹ bedingen verschiedene Faktoren diesen scheinbar regellosen Umgang in der Schriftlichkeit. Trotzdem hält sich die vorliegende Graphemvarianz in einem einigermaßen überschaubaren Rahmen, der sich zumindest im jüngeren Frühneuhochdeutschen durchgängig hält und bereits zentrale Allographie abbildet. Das lässt also weniger auf eine orthographiebefreite Texterstellung schließen als vielmehr auf situationsbedingte Unregelmäßigkeiten (z.B. Gebräuche der jeweiligen Schreibstube oder Dialekt und Herkunft des Schreibers).⁶² Ein markantes Merkmal der Varianz in der Schriftlichkeit des Frühneuhochdeutschen ist die Häufung von Konsonanten. Diese bedingt sich u.a. durch mehrere Graphentsprechungen für ein Graphem, so kann das Graphem <k> beispielsweise durch folgende Graphen abgebildet sein: <k, kh, ck, gk, ch, c, x, q>. Hinzu kommt die manchmal unmotiviert wirkende Doppelung verschiedener Konsonanten, die jedoch oftmals im Inlaut einem kurzen Vokal folgt und somit die intendierte Geminatio⁶³ abbildet. Im modernen Deutschen wurde die Doppelung entweder beibehalten, sofern sie Vokalkürze anzeigt, oder an unpassenden Stellen wieder aufgehoben.⁶⁴ Mehrere in einem Wort nebeneinander auftretende Konsonanten sind also dann als Konsonantenhäufung zu werten, wenn sie keinen Lautwert abbilden, d.h. sie keine Funktion erfüllen, wie beispielsweise das Anzeigen von Vokalkürze.⁶⁵ Die Konsonantendoppelung ist auch bei den Allographen <f> und <s> zu beobachten. Dabei ist bemerkbar, dass die Schreibung <fs> neben der <ff> Schreibung auftritt und in weiterer Folge die Allographie <fz, ß> ausbildet.⁶⁶

⁶⁰ Vgl. Wolff, 2004, S. 113.

⁶¹ Vgl. Schmidt; Langner, 2020, S. 389.

⁶² Vgl. ebenda, S. 388f.

⁶³ Hierbei handelt es sich nicht um die Bezeichnung der Doppelung des Konsonanten, sondern vielmehr wird die dargestellte Kürze des Vokals bezeichnet, während das Konsonantengraphem trotz Doppelung unverändert ausgesprochen wird.

⁶⁴ Vgl. Schmidt; Langner, 2020, S. 393.

⁶⁵ Vgl. Roth, 2007, S. 26.

⁶⁶ Vgl. Schmidt; Langner, 2020, S. 394.

2.2.2 f und s Varianz

Die hyperdiplomatische Transkription, die in Kapitel 2.4.1 näher behandelt wird, liefert die Datengrundlage für das angestellte Analyseverfahren bzw. die praktischen Untersuchungen dieser Arbeit. Als Objekt der Analyse wurde die Positionsverteilung der Allographe <ƒ> und <s> innerhalb von Wortgrenzen ausgewählt, da – wie von Kranich-Hofbauer im Detail ausgeführt⁶⁷ – diese Thematik einerseits eine zentrale Fragestellung innerhalb der frühneuhochdeutschen Graphematik bildet und andererseits eine einigermaßen etablierte Meinung dazu innerhalb der Forschungsgemeinschaft vorhanden ist, die überprüft werden kann: „Deutlich ausgeprägte Stellungsvarianten zeigte [...] das deutsche <s>. das ‚runde‘ Schluss-s im Auslaut und das ‚lange‘ s im Anlaut und Inlaut“⁶⁸.

In mittelalterlichen Handschriften wurde zunächst das Graphem <ƒ> ausschließlich und in allen Positionen im Wort verwendet. Erst seit dem 10. Jahrhundert ist das heute übliche <s> in der karolingischen Minuskelschrift bekannt. Hier wurde es ausschließlich am Wortauslaut verwendet, wobei auch an dieser einen Stelle noch Unregelmäßigkeiten, d.h. ein Wechsel zu <ƒ>, auftauchen konnten. Bereits ab dem 13. Jahrhundert sei indes eine eindeutige Intention in der Positionsverteilung der Allographe innerhalb der Wortgrenzen in der gotischen Buchschrift bemerkbar. Ein Rückgang des <ƒ> am Wortauslaut ist zu beobachten, das runde s sei hier zunehmend dominant.⁶⁹ In der Fachliteratur wird diese Positionsverteilung in den Schriften als so ausreichend regelmäßig umgesetzt verstanden, dass sie als Regel der frühneuhochdeutschen Grammatik formuliert werden kann. Die folgende Übersicht orientiert sich an Kranich-Hofbauers Arbeit zu der Thematik.⁷⁰

Laut Moser lässt sich seit dem 14. Jahrhundert eine geregelte Verteilung der beiden Allographe auf die Positionen im Wort feststellen: <ƒ> dominiert im An- sowie im Inlaut, <s> findet sich ausschließlich im Auslaut.⁷¹ Trotz des beachtlichen Alters von Mosers Text, bleibt er mit dieser formulierten Regel in guter Gesellschaft. Ebert et al. gehen in ihrer Abhandlung von 1993 auf den zunehmenden Austausch des <z> Graphems gegen das <s> Graphem und die für diesen Austausch notwendigen Kriterien ein, diskutieren allerdings kaum die Positionierung der <s> Allographe. Sie halten jedenfalls an der schon von Moser etablierten Theorie fest.⁷² Hartweg und Wegera

⁶⁷ Vgl. Kranich-Hofbauer, 2000.

⁶⁸ Penzl, 1984, S. 35.

⁶⁹ Vgl. Gerhard, 1980, S. 31.

⁷⁰ Vgl. Kranich-Hofbauer, 2000, S. 218.

⁷¹ Vgl. Moser, 1929, §42.

⁷² Vgl. Ebert et al., 1993, §L 53, Abschn. 3.

unterstellen bereits im Mittelhochdeutschen eine weitgehend durchgesetzte Positionsverteilung, räumen aber mögliche Abweichungen zu finalem <f> ein.⁷³

Nach Kranich wurde <f> bis ins 14. Jahrhundert in allen Positionen innerhalb des Wortes gebraucht. Der Wechsel zu <s> in finaler Stellung war ein langsamer, scheinbar unmotivierter und keinen klaren Regeln folgender Vorgang, dessen Umsetzung dementsprechend unverlässlich blieb.⁷⁴ Obwohl mit von Wyle eine theoretische Formulierung der Regeln folgte⁷⁵, kann diese nicht als flächendeckend befolgt oder beachtet angesehen werden, was eine offensichtliche Unregelmäßigkeit in der tatsächlichen, praktischen Positionierung der Allographe in Schriften des Mittelalters zur Folge hatte. Die Entwicklung zur regelmäßigen Verwendung kann nur untersucht werden, sofern die Edition der Quelle die Allographe auch korrekt abbildet. Lange wurde dies zugunsten einer normalisierten Fassung unterlassen, da der Druck des <f> Graphems beachtlichen Mehraufwand bedeutet hätte. Diese Argumentation hält heute natürlich keineswegs mehr Stand – zumindest aus drucktechnischer Sicht. Allerdings müssen die Allographe von einer geschulten Person korrekt erfasst werden, sodass eine saubere Datengrundlage geschaffen wird. Inwiefern oder ob in gedruckten Editionen auf die Normalisierung verzichtet werden sollte, um eine unkomplizierte Lektüre zu gewährleisten, soll an dieser Stelle nicht näher diskutiert werden.⁷⁶

2.3 Paläographie

Die Disziplin der Paläographie verdankt sich einem Streit im 17. Jahrhundert um die Authentizität einer Charta, die dem Benediktinerorden bestimmte Privilegien zusicherte.⁷⁷ Auf den Vorwurf einer Fälschung reagierte der Benediktiner Mabillon mit der intensiven Studie mittelalterlicher Manuskripte und der Ausarbeitung von Kriterien, die einen Text als genuin oder gefälscht ausweisen sollten. Sein Werk, *De re diplomatica*, begründete den Terminus der Diplomatik⁷⁸, befasste sich aber auch in Abschnitten mit paläographischen Leitfragen.⁷⁹ Obwohl die Tradition der Paläographie weit zurückreicht, blieb ihre Beschäftigung zunächst fast ausschließlich auf die versuchte Authentizitätsprüfung von Urkunden anhand deren Schrift beschränkt. Ihr Untersuchungsgegenstand

⁷³ Vgl. Hartweg; Wegera, 2013, S. 97.

⁷⁴ Vgl. Kranich-Hofbauer, 2000, S. 221.

⁷⁵ Vgl. von Keller, 1861.

⁷⁶ Vgl. Kranich-Hofbauer, 2000, S. 224-226.

⁷⁷ Vgl. Coulson, 2020, S. xix.

⁷⁸ Diese historische Hilfswissenschaft ist quasi notwendigerweise aus den genannten Beschäftigungen mit Urkunden entstanden und schließt heute alle dafür nötigen Teilbereiche ein.

⁷⁹ Vgl. Coulson, 2020, S. xix.

blieb dabei vom ausgehenden 17. bis ins 20. Jahrhundert hinein im Wesentlichen auf früh- bis hochmittelalterliche Kodizes in lateinischer Sprache beschränkt. Als die germanistische Auseinandersetzung mit den volkssprachlichen Texten des Mittelalters zuzunehmen begann, wurden anfangs keine expliziten Versuche unternommen, Charakteristika der Kodizes, in denen die Texte enthalten waren, näher zu beleuchten (z.B. zeitliche Einordnung, Schreiberhandzuordnung, Verortung, etc.). Im Mittelpunkt standen der deutsche Text an sich, aus seinem materiellen Kontext – dem Kodex – gelöst, und seine Bedeutung für die deutsche Textgeschichte. Besonders Burdach stand dieser Herangehensweise prominent oppositionell entgegen.⁸⁰

Den Begriff ‚Paläographie‘ prägte schließlich de Montfaucon schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts in seiner Auseinandersetzung mit griechischen Schriften. Während Mabillon noch zwischen nationalen Schrifttypen der germanischen Bevölkerung unterschied (*Gothica, Langobardica, Saxonica* und *Francogallica*), zog Maffei den beachtlichen und bis heute anerkannten Schluss, dass es sich bei diesen ‚Typen‘ lediglich um Ausformungen der römischen Schrift handelte und somit von einer einzigen – der lateinischen – Schrift zu sprechen sei. In weiterer Folge sammelten die Benediktinermönche Toustain und Tassin die auffindbaren Varianten der lateinischen Handschrift und ordneten sie erstmals nach einem System in ihrer *Nouveau Traue de Diplomatique*.⁸¹ Da ihr Werk auf der Arbeit Mabillons aufbaut, liegt auch hier der Fokus auf der Diplomatik, obwohl die Paläographie, v.a. in Vol. 3, durchaus ebenso ihren Platz einnimmt.⁸² Die italienischen Alphabete (Latein und Faliskisch, die gemeinsam die latino-faliskische Untergruppe bilden, Umbrisch und Oskisch, die die oskisch-umbrische Gruppe ausmachen, und Etruskisch) haben sich zwar durch ihre verschiedenen Buchstabenvarianten von einander differenziert, dürften aber alle das Pelasgenische Alphabet zum Ursprung haben. Mit dem griechischen Alphabet, von dem das lateinische 20 Buchstaben übernehmen und um drei zusätzliche Zeichen erweitern sollte, dürften die italienischen Stämme im 8. oder 9. Jahrhundert v. Chr. bekannt gemacht worden sein. Die politische Vorherrschaft Roms trug wesentlich zur Herausbildung des lateinischen Alphabets als dominant verwendete Schrift bei.⁸³

Die Paläographie konzentriert sich auf die spezifischen Eigenheiten einer Handschrift und versucht, aus diesen Details Erkenntnisse über diverse Fragestellungen zu gewinnen. Im Gegensatz

⁸⁰ Vgl. Schneider, 2005, S. 23.

⁸¹ Vgl. Bischoff, 1990, S. 1

⁸² Vgl. ebenda.

⁸³ Vgl. Thompson, 2013, S. 5.

dazu setzt sich die Kodikologie („Lehre vom Buch“) mit der Erscheinung und den physischen Gegebenheiten des jeweiligen Untersuchungsgegenstandes auseinander.⁸⁴ Obwohl sich über Terminologie streiten lässt und es durchaus Auffassungen gibt, wonach die eine Disziplin der anderen möglicherweise als Teilbereich unterzuordnen wäre, verfolgen beide ganz ähnliche Ziele auf unterschiedlichem Wege. Paläographisch würde man sich der Frage nach dem Ursprung einer Handschrift eher über die Form oder den geschriebenen Dialekt einer Glosse nähern, während der kodikologische Zugang über das verwendete Pergament oder die Art der Manuskriptbindung führen würde.⁸⁵ Das heißt also, dass sich die Disziplin der Kodikologie mit den materiellen Aspekten von Kodizes auseinandersetzt und sich daher einen Gutteil ihrer zentralen Fragestellungen und Methoden mit dem frühen Fach der Handschriftenkunde teilt. Im Zentrum der Paläographie steht indes die (mittelalterliche) Schrift und die Möglichkeiten, ausgehend davon Rückschlüsse auf einen Kodex anhand seiner enthaltenen Schrift(en) zu ziehen (z.B. zeitliche Einordnung).⁸⁶

Unser heutiges Verständnis des Begriffs „Buch“ als eine Sammlung von Blättern jedweden Materials, gebunden mit oder ohne Einband, hat seinen Vorläufer schon in gebundenen Wachstafeln der Antike, die bereits als Kodex bezeichnet wurden. Dieser Begriff wurde später auf die Pergamentsammlungen des Mittelalters (Kodizes) übertragen.⁸⁷ Dasselbe gilt für den lateinischen Begriff *liber* und den griechischen *biblos*, die beide ursprünglich Papyrus- oder Pergamentrollen bezeichneten. Verweise auf in *libri* gesammelte Rechtstexte im 3. Jahrhundert n. Chr. suggerieren zumindest einen gewissen Grad an Bekanntheit und Nutzung dieser neuen Art der Schriftbewahrung. Pergament war aufgrund seiner Beschaffenheit und Beständigkeit der ideale Werkstoff für die Herstellung von Kodizes, da beidseitige Beschriftung ebenso möglich war wie die Entfernung von Tinte. Obwohl die Rolle als Schriftmedium schlussendlich obsolet wurde⁸⁸, war dies ein beträchtlicher Prozess, der durch verschiedene Motivatoren erst entweder beeinträchtigt oder begünstigt wurde. Zunächst waren die Gepflogenheiten der Schrifterzeugung dieser Zeit vor allem mit Papyrusrollen verknüpft. Das bedeutet, dass ein Umdenken bzw. eine Umgewöhnung der involvierten Personen erst angestoßen werden musste. Allerdings kam es in Rom bereits ab dem 1. Jahrhundert n. Chr. immer wieder zu beachtlichen Engpässen in der Versorgung mit Papyrus. Die Bil-

⁸⁴ Vgl. Schneider, 2005, S. 22.

⁸⁵ Vgl. Menna; de Vos, 2022, <https://blog.digitizedmedievalmanuscripts.org/codicology/>.

⁸⁶ Vgl. Schneider, 2005, S. 22f.

⁸⁷ Vgl. Thompson, 2013, S. 51.

⁸⁸ Vgl. ebenda, S. 52.

dungsbestrebungen der Zeit, die sich nicht ausschließlich auf die Hauptstadt beschränkten, erforderten die Verwendung eines beständigeren Materials, das Reisen einigermaßen unbeschadet überstehen konnte. Aus diesem Grund wurde Pergament in diesem Unterfangen zunächst unterstützend eingesetzt, zunächst ohne die Intention zu einem vollständigen Materialwechsel. Mit steigender Nachfrage verbesserte sich jedoch zunehmend auch die Qualität des hergestellten Pergaments, was seinen Status beträchtlich anhub.⁸⁹ Ein interessanter Aspekt ist die scheinbar frühe Verwendung des Kodex als Schriftmedium durch ägyptische Christen. Während nichtchristliche Texte derselben Zeit (frühestens ca. 3. Jahrhundert n. Chr.) im Regelfall auf Papyrusrollen und -fragmenten niedergeschrieben wurden, finden sich Abschnitte sowohl des Neuen als auch Alten Testaments auf Blättern, die sich in einer zumindest kodexähnlichen Form befunden haben müssen. Dementsprechend muss das Medium des Kodex den Gläubigen als geeigneterer oder einfach praktischerer Träger der christlichen Lehre erschienen sein, wobei in diesen Fällen trotzdem Papyrus das Material der Wahl blieb.⁹⁰

Dass sich Schrift in ständiger Veränderung befindet und zwischen heutiger und mittelalterlicher Schrift (sowohl in Bezug auf Zeicheninventar als auch Form) oftmals Welten liegen, ist nicht weiter überraschend. Es ist aber gerade diese Eigenschaft der Wandelbarkeit, die die potentielle Einordnung eines Textes in verschiedene Kontexte (Lokalität, Zeit, Entstehungsumgebung, usw.) erst ermöglicht. Dazu bedient sich die Paläographie dem Vergleich zwischen z.B. datierbaren und nicht datierten Manuskripten und versucht festzustellen, ob ausreichend ausschlaggebende Gemeinsamkeiten vorliegen, um den nicht datierten Text in derselben oder einer zeitlich nahen Periode einordnen zu können. Wurden Besonderheiten für Manuskripte, deren Lokalität bekannt ist, bereits herausgearbeitet, können diese als Orientierung für die regionale Verortung dienen oder sogar auf einzelne Schreibstuben hindeuten.⁹¹ Im Folgenden soll kurz auf die Entwicklung mittelalterlicher Schriften eingegangen werden, die im deutschsprachigen Raum gebraucht wurden, wobei das Hauptaugenmerk auf jene gelegt wird, die in den für diese Arbeit analysierten Texten (siehe Kapitel 3) verwendet werden.

Die karolingische Minuskel ist die erste bedeutende Ausformung einer mittelalterlichen Schrift im deutschsprachigen Raum und trägt ihren Namen, weil sie im Gegensatz zu noch früheren Schriften, wie der lateinischen *Capitalis*, Kleinbuchstaben nutzt.⁹² Trotzdem ist sie nicht die erste

⁸⁹ Vgl. Thompson, 2013, S. 53.

⁹⁰ Vgl. ebenda.

⁹¹ Vgl. Schneider, 2014, S. 13.

⁹² Vgl. ebenda, S. 19.

ihrer Art und zudem lassen sich die Einflüsse von früher aufkommenden Minuskelschriften besonders in ihren Ligaturen (Zusammenziehungen von mehreren Zeichen in eines) finden. Sie wurde zur Zeit von Kaiser Karls des Großen Regentschaft entwickelt und sollte als klare, leicht lesbare Schrift die lokal unterschiedlich gebrauchten Kursive ablösen.⁹³ Die Veränderung der karolingischen Minuskel durch die aufkommende Gotisierung begann ab der Mitte des 12. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum und somit ein halbes Jahrhundert später als im westlicheren Teil Europas, wo die Entwicklung ihren Anfang genommen hatte. Das Schriftbild veränderte sich hauptsächlich dahingehend, dass die Vertikale an Bedeutung gewann, d.h. Schäfte allgemein enger gestellt und gestreckt wurden und senkrechte Schäfte stärker gezogen bzw. horizontale diesen im Schriftbild untergeordnet dargestellt wurden. Hinzu kommen die Bogen- und Schaftbrechungen, die das Schriftbild im Vergleich zur karolingischen Minuskel etwas schärfer und spitzer wirken ließen.⁹⁴

Die im Zuge dieser Arbeit analysierten Handschriften zeigen eine gotische Schrift, obwohl natürlich Abweichungen zueinander auftreten und die Schrift nicht in jeder Sammlung gleich umgesetzt ist. Dies ist ein klarer Hinweis auf die geläufigen, unterschiedlichen Schriftniveaus der Zeit und darauf, dass es keine klare allgemeine Linie im Bereich der Kochrezepttexte oder gar der Gebrauchsliteratur gab. Welches Schriftniveau für einen Text gewählt wurde, ergab sich normalerweise direkt aus dem Inhalt des besagten Textes, doch ist offenkundig, dass deutschsprachige Kochrezepttexte sowohl in *Textualis formata* bzw. *Textualis* aber auch in Niveaus darunter (vgl. M10) vorliegen. Ein weiterer ausschlaggebender Faktor ist selbstverständlich die Zeit, zu der der Text entstanden ist, da Schriften auch von anderen in ihrer Stellung abgelöst wurden.⁹⁵ Dass beispielsweise im Vergleich die *Textualis* kaum in den Texten vorliegt, könnte daran liegen, dass mit Mitte des 14. Jahrhunderts, der Zeitperiode in der die älteste analysierte Handschrift (W3) anzusiedeln ist, die einfache *Textualis* zunehmend an Bedeutung als allgemein verwendete Buchschrift verlor und von den Kursiven abgelöst wurde. Mithin beschränkte sich ihre Verwendung bis ins 15. Jahrhundert auf Prachtkodizes und kirchliche sowie offizielle Texte. Wann die *Textualis* als verwendete Buchschrift ausstarb, ist nicht eindeutig und erst recht nicht örtlich umfassend zu sagen. Jedenfalls nahm ihre Beliebtheit zunehmend ab, sodass sie ab dem 15. bzw. 16. Jahrhundert als Ausnahmefall deklariert werden muss.⁹⁶

⁹³ Vgl. Schneider, 2014, S. 19.

⁹⁴ Vgl. ebenda, S. 28f.

⁹⁵ Vgl. ebenda, S. 38f.

⁹⁶ Vgl. ebenda, S.50.

Die kursiven Schriften, die in ihrer Funktion v.a. der einfachen *Textualis* nachfolgten und diese schließlich verdrängten, stammen ursprünglich aus dem Verwaltungsbereich und zeichnen sich durch ihre Effizienz im Schreibprozess (durchgehendes Schreiben ohne notwendiges Absetzen für einzelne Zeichen) und die daraus resultierende potentielle Schriftgeschwindigkeit aus. Mit zunehmendem Bedarf, resultierend aus der zunehmenden Schriftlichkeit in allen Lebensbereichen, stieg auch das Interesse an einer zweckmäßig orientierteren Schrift. Allerdings muss auch hier selbstverständlich von einem Prozess bzw. von Mischformen in den Schriften ausgegangen werden (z.B. jüngere und ältere gotische Kursive).⁹⁷

Die *Bastarda*, die ebenfalls als Schrift der Kochrezepttexte zu finden ist, beinhaltet nun sowohl Elemente der *Textualis* als auch der Kurisve. Darum konnte sie einerseits schneller geschrieben werden als erstere Schrift, hob sich aber auch durch einzelne Elemente, die sie der *Textualis* entnahm, deutlich von letzterer ab. Wohl aufgrund dieser klaren Vorzüge entwickelte sich die *Bastarda* zur häufigsten Schrift des Mittelalters und ist deshalb auch in den hier behandelten Texten vertreten. In der Entwicklung der *Bastarda* lassen sich zumindest vereinzelt ausschlaggebende Veränderungen festmachen, die auch zu zeitlichen Datierungen genutzt werden können, so z.B. die schleifenlose *Bastarda*, die dieses noch von den Kursiven übernommene Element ablegt. Diese Entwicklung beginnt kurz vor 1420 und setzt sich in dem kommenden Jahrzehnt zunehmend durch, wobei sich ihr Einsatz hauptsächlich auf die Niederlande und davon ausgehend deutsche Gebiete beschränkt. In der Entwicklung der *Bastarda* lassen sich zumindest vereinzelt ausschlaggebende Veränderungen festmachen, die auch zu zeitlichen Datierungen genutzt werden können, so z.B. die schleifenlose *Bastarda*, die dieses noch von den Kursiven übernommene Element ablegt.⁹⁸

2.3.1 Digitale Paläographie

Werden die äußeren Umstände in Betracht gezogen, ist es wenig verwunderlich, dass die technischen Fortschritte der letzten Jahrzehnte eine Renaissance in der paläographischen Auseinandersetzung mit den mittelalterlichen Handschriften ausgelöst haben. Wo im Idealfall Forschungsreisen zur Einsicht notwendig gewesen wären oder wahrscheinlicher (möglicherweise unzureichende) Abschriften oder auch Mikrofilme genutzt werden mussten, da eine direkte Einsicht nicht möglich war, können heute Faksimiles in Handschriftendatenbanken oder Synopsen der Textedition und

⁹⁷ Vgl. Schneider, 2014, S. 56ff.

⁹⁸ Vgl. ebenda, S. 66-73.

der korrespondierenden Handschrift in digitalen Editionen eingesehen werden. Das erleichtert selbstverständlich den Zugang immens, kann aber auch zusätzlich eine Datengrundlage für weiterführende Beschäftigung und Analyse außerhalb des Projektkontextes bieten – so wie es der Fall für die Analysen der vorliegenden Arbeit war. Obwohl die Missachtung paläographischer Einordnung von Handschriften lange hinter uns liegt, sehen sich auch heute noch Editionsprojekte oft nicht in der Lage, Texte örtlich, zeitlich oder nach Schreiberhänden einzuordnen. Im Kontext der Gebrauchsliteratur zumindest erfordert die lokale Verortung von Texten nicht unbedingt immer auch paläographische Kenntnisse, da der jeweilige Dialekt potentiell bereits ausreichend Hinweis dafür geben kann. Bestimmte Eigenheiten in der Schriftsprache können sich zudem unter Umständen bestimmten, bekannten Schreibstuben bzw. Klöstern zuordnen lassen.⁹⁹

Anstatt das originale, physische Manuskript und sein digitales Abbild (das Faksimile) zueinander in hierarchische Beziehung zu setzen und das eine dem anderen unterzuordnen, sollte klargestellt werden, dass auf der Hand liegt, dass verschiedene Forschungsvorhaben auch verschiedene Bedürfnisse mit sich bringen, die von den beiden als getrennte Untersuchungsgegenstände unterschiedlich gut abgedeckt werden können, d.h. sie unterscheiden sich prinzipiell in ihrer Eignung.¹⁰⁰ Dass eine kodikologische Untersuchung von einer digitalen Abbildung der Oberfläche einer Handschrift nur wenig profitiert ist naheliegend, allerdings muss auch eingestanden werden, dass es durchaus Forschungsperspektiven gibt, für die das digitale Faksimile besser geeignet ist. So nah die beiden Disziplinen auf ersten Blick bei einander liegen mögen, ist der Fokus der Paläographie in erster Linie die Schrift, die sich am digitalen Bild deutlich leichter untersuchen lässt, aus dem einfachen Grund, dass mehr Werkzeuge zur Verfügung stehen, die die Zeichen les- und erkennbarer machen, ohne dass dabei das physische Manuskript als solches in Mitleidenschaft gezogen werden würde. Stattdessen lässt sich der Untersuchungsgegenstand über unbestimmte Zeit und praktisch endlos oft prüfen. Zudem darf der Stellenwert der Faksimiles im Lehrbereich nicht unterschätzt werden, gerade weil Studierende während ihrer Studienlaufbahn im Normalfall nicht damit rechnen können, die Archive verschiedener Bibliotheken zu durchforsten und so Kontakt zu den Manuskripten, mit deren Texten sie sich tagtäglich auseinandersetzen, zu haben. Digitale Editionen können ein direkterer Zugang durch Textsynopsen und hochauflösende digitale Faksimiles bieten und auf diesem Weg zumindest einen Eindruck der Nähe zur originalen Quelle erzeugen. Allerdings setzen diese Vorteile natürlich ausreichend geschultes Lehrpersonal sowie notwendigen

⁹⁹ Vgl. Schneider, 2014, S. 24f.

¹⁰⁰ Vgl. Robertson, 2020, S. 34.

Raum in den Lehrplänen voraus, um Studierende auf mögliche Gefahren im Umgang mit digitalen Quellen hinzuweisen und eigenständige Reflexion zu fördern.¹⁰¹ Föhr unterstreicht beispielsweise die spezielle Expertise, die notwendig ist, um Quellen in Datenbanken und Internetressourcen auffindig zu machen. Nutzer:innen müssen sich im Klaren darüber sein, wie die Suchmaschine funktioniert, welche Suchparameter ihnen zur Verfügung stehen und wie umfassend die Datenbasis überhaupt ist, um die Ergebnisse ihrer Recherche überhaupt korrekt bewerten zu können.¹⁰²

Wenn digitale Methoden in der paläographischen Forschung zur Anwendung kommen, werden oftmals unterschiedliche Begriffe verwendet, um spezifische Einsätze von Methoden zu bezeichnen. Diese Termini werden gern auch als austauschbar miteinander behandelt, weswegen im Folgenden eine Definition gegeben werden soll: Die computergestützte oder ‚Digitale‘ Paläographie beinhaltet alle Auseinandersetzungen mit Manuskripten, die einen paläographischen Forschungsschwerpunkt haben und dafür jedwedes digitale Instrument zur Betrachtung, Manipulation oder Analyse der Quelle nutzen. Die Auswahl an solchen Instrumenten ist mittlerweile stark angewachsen und kann sowohl Text- als auch Bildeditorenprogramme sowie Tools zur Datenanalyse beinhalten. Diese Definition ist als Dachbegriff absichtlich breit gefasst, da die Bezeichnung als Anwendungsfall Digitaler Paläographie keinem Forschungsunterfangen als Nachteil gereichen kann und die Nutzung von weiteren Methodiken bzw. Einordnung in andere Forschungskontexte dadurch keinesfalls ausgeschlossen wird.¹⁰³

Im Gegensatz zu oben genannter Definition könnten computergestützte Paläographie und Digitale Paläographie insofern unterschieden werden, als dass letztere vorwiegend konkrete Forschungsprojekte bezeichnet, die entweder Software für die Beantwortung paläographischer Fragestellungen entwickeln oder bereits vorhandene Software auf ihre mögliche Applikation auf eben diese Fragestellungen testen. Bisherige Bemühungen konzentrierten sich z.B. auf die Lesbarmachung von gelöschtem oder ansonsten unkenntlichem Text.¹⁰⁴ Da die Digitale Paläographie lediglich versucht, mit digitalen Werkzeugen paläographische Fragestellungen zu beantworten, bleiben diese Fragen auch großteils unverändert: Wann/wo/von wem wurde ein Text mit höchster Wahrscheinlichkeit verfasst? Glossen (d.h. Einfügungen im Text oder am Textrand) sind unabhängig von Textart und Schreiber in den Sammlungen weit verbreitet und können einen wichtigen Anhaltspunkt in den oben genannten Fragen bieten. Besonders das Nachvollziehen der jeweiligen

¹⁰¹ Vgl. Robertson, 2020, S. 35.

¹⁰² Vgl. Föhr, 2018, S. 131f.

¹⁰³ Vgl. Castro Correa, 2014, S. 254f.

¹⁰⁴ Vgl. ebenda, S. 256.

Schreiberhand einer Glosse ist dabei zentral, wenn auch schwierig durchzuführen, da die Zeichenform, wenn auch vom selben Schreiber ausgeführt, sich aufgrund äußerer Umstände in den Details ständig verändern kann und nie vollkommen gleich realisiert vorliegt.¹⁰⁵

Der Begriff Digitale Paläographie wurde als solcher erstmals von Ciula verwendet, u.a. auch in einem Artikel in 2005, in dem sie eine von ihr angewandte Methode und deren Nutzbarkeit sowie potentielle Anwendung auf weitere Korpora außerhalb ihres eigenen Projektkontextes vorstellt.¹⁰⁶ Zwar wurde diese Software (,SPI – *System for Paleographic Inspections*‘) schlussendlich nicht implementiert und genutzt, allerdings streicht sie die Vorteile und auch Einschränkungen dieser – einer der ersten – quantitativen paläographischen Untersuchungen heraus.¹⁰⁷ Durch die Anwendung der Software sollen einerseits mögliche graphische Verbindungen zwischen Manuskripten (z.B. Entstehung in derselben Schreibstube, in derselben Zeitperiode, etc.) gezogen werden können und andererseits objektive, messbare Vergleiche zwischen Zeichen in undatierten bzw. nicht lokalisierten Handschriften und Zeichen in datierten bzw. lokal verorteten Handschriften zugänglich gemacht werden.¹⁰⁸ Dafür werden die einzelnen Buchstaben segmentiert, um sie nebeneinander vergleichend darstellen und untersuchen zu können. Als das größte Problem dabei nennt Ciula das Differenzieren von Varianz, der die natürliche menschliche Inkonsistenz in der Schreibproduktion zugrunde liegt, und einer tatsächlichen Änderung im Schriftstil.¹⁰⁹

In einem jüngeren Aufsatz aus 2017 greift Ciula das Thema der digitalen Paläographie allgemeiner noch einmal auf und beschäftigt sich darin auch mit den von ihr beobachteten unterschiedlichen Herangehensweisen, die unter dem Begriff zusammengefasst werden. Nämlich einerseits die trotzdem in erster Linie von Forscher:innen manuelle Auseinandersetzung und Einschätzung von Schriften und Zeichen, während derer lediglich ein digitales Abbild genutzt wird, sowie die tatsächliche Anwendung von Datenverarbeitungsprogrammen und automatischen bzw. semi-automatischen Analysewerkzeugen. Diese beiden Methoden lassen sich nicht immer völlig klar voneinander unterscheiden bzw. werden beide oft auch in einem Kontext angewandt und so kommt Ciula zu dem Schluss, dass sie beide unter dem Gesichtspunkt ‚digital‘ zusammengefasst werden können.¹¹⁰ Diese erweiterte Definition stimmt mit der oben angegebenen überein und öffnet ebenso

¹⁰⁵ Vgl. Stokes, 2009, S.310.

¹⁰⁶ Vgl. Ciula, 2005, §9-§10.

¹⁰⁷ Vgl. ebenda, §13.

¹⁰⁸ Vgl. ebenda, §15.

¹⁰⁹ Vgl. ebenda, §28.

¹¹⁰ Vgl. ebenda, S. ii90.

den Spielraum für mehr multidisziplinäre Ansätze, die Digitale Paläographie mit anderen Disziplinen (z.B. Linguistik, Computerwissenschaften, Philologie oder den Geisteswissenschaften im Allgemeinen) verknüpft und sie in direkten Bezug zueinander stellt. In den Ausführungen wird allerdings auch die Unumgänglichkeit einer hochqualitativen und originalgetreuen Abbildung der Quelle herausgestrichen und sogar relativiert, da diese allein nicht ausreiche. Obwohl die Schrift das Zentrum der paläographischen Forschung ist, müsse die Materialität zumindest durch Beschreibung ausreichend zugänglich sein, um das digitale Bild nicht völlig von seinem Material zu lösen.¹¹¹

Brink und Aussems kommen zu einer besonders markanten, aber auch engeren Definition als der oben genannten:

„[...] digital palaeography is the discipline that makes use of computers and computer software to analyse classical and medieval handwriting. It thereby relies on the quantitative aspect of palaeography; the values attached to the aforementioned differentiators need to be turned into numerical data.“¹¹²

Die Analyse quantitativer Daten hat klare Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der Paläographie, die in Interpretationen von subjektiven Beobachtungen resultieren. Anstatt in langwieriger manueller Kleinarbeit, können Ergebnisse durch Softwareanalyse erzielt werden, die stattdessen auf objektiven Daten beruhen. Diese Darstellung mag überspitzt klingen, allerdings liegt es auf der Hand, dass korrekt durchgeführte, maschinell gestützte Untersuchungen anhand von unbelasteten Daten den subjektiven Eindrücken einer Einzelperson, die bestenfalls durch händische Messungen erreicht wurden, vorzuziehen sind.¹¹³

Ein gewisses Maß an Unsicherheit und auch subjektiver Einschätzung muss in Bezug auf geisteswissenschaftliche Fragestellungen erwartet werden, da gewisse Annahmen getroffen und nach der Datenauswertung Interpretationen vorgenommen werden müssen. Die Frage, inwiefern gerade paläographische Erkenntnisse möglichst objektiv erarbeitet und präsentiert werden können, steht darum schon seit Langem im Raum. Obwohl die bereits behandelte Unregelmäßigkeit in der Schriftproduktion immer berücksichtigt werden muss, gibt es vielversprechende Ergebnisse bei der Arbeit mit quantitativen anstatt qualitativer Daten, da erstere einen objektiven Zugang mehr unterstützen. Inwiefern sich diese Erfolge auf die Erforschung mittelalterlicher Schriften übertragen lassen, wird derzeit erprobt.¹¹⁴ Quantitativ ist in diesem Zusammenhang also nicht gleichzusetzen mit

¹¹¹ Vgl. Ciula, 2017, S. ii99.

¹¹² Brink; Aussems, 2009, S. 296.

¹¹³ Vgl. ebenda, S. 296.

¹¹⁴ Vgl. Stokes, 2009, S. 311f.

rein numerischen Daten, sondern bezieht sich auf alles, das gemessen werden kann. Messbar sind auch qualitative Merkmale, solange sie einem Klassifikationssystem zugeordnet werden können. Diese Beschreibung ist so breit gefasst, dass sie prinzipiell jede Charakteristik eines Manuskripts oder Buches beinhalten kann.¹¹⁵ Die Nutzung quantitativer Daten zur Beantwortung paläographischer Fragestellungen öffnet den Bereich u.a. auch für Techniken des *Machine Learning*. Als Bereich der künstlichen Intelligenz basiert *Machine Learning* auf der Prämisse, dass einem Computer anhand eines Trainingsdatensets bestimmte Muster ‚beigebracht‘ werden können – mehr Trainingsdaten bedeuten in diesem Fall auch eine höhere Genauigkeit in der Erkennung dieser Muster. Werden auch noch Feedbackschleifen miteinbezogen, kann die Maschine sozusagen ‚dazulernen‘ und sich selbst korrigieren.¹¹⁶ Ein Beispiel ist das Forschungsprojekt ‚*Digital forensics for historical documents. Cracking cold cases with new technology*‘, das während seiner Laufzeit von 2018 bis 2021 aus zwei Unterprojekten bestand, die jeweils von Teeuwen und van Rossum geleitet wurden. Die Finanzierung wurde durch den *Research Fund of the Royal Dutch Academy of Arts and Sciences*, das Huygens Institut für Niederländische Geschichte und das *International Institute of Social History* bereitgestellt. Ziel war die Entwicklung eines Software-Tools, das den automatischen Schriftvergleich von Manuskripten ermöglicht.¹¹⁷ Dazu wurde ein Datensatz manuell zusammengestellt, der keine zu komplizierten Seiten enthält, d.h. es liegen keine Schreiberwechsel vor, die Seite ist in gutem Zustand und schlicht gehalten, usw. Der Abgleich und das Erkennen möglicher Ähnlichkeiten von zwei verschiedenen Schriftproben funktioniert ähnlich wie die automatische Gesichtserkennung eines Smartphones, für die ebenfalls Merkmale eines Bildes gespeichert und mit einem anderen verglichen werden.¹¹⁸ Neben dieser Art des trainierten Modells – *supervised learning* genannt – gibt es als Kategorie des *Machine Learning* den Zugang über *Deep Learning*. Dabei wird ein Modell nicht speziell mithilfe von bestimmten Datensets auf eine Thematik trainiert, sondern künstliche neuronale Netzwerke, deren Funktionsweise sich eng an der des menschlichen Gehirns orientiert, verarbeiten ohne menschliches Zutun große Mengen an Daten und kommen so zu ihren eigenen Schlüssen, was die ausschlaggebenden Merkmale eines Bildes sind. Diese Methode wird als *unsupervised learning* bezeichnet. Relevant ist hier vor allem der Punkt ‚große Mengen an Daten‘, denn diese sind unbedingt nötig, um zu einem sinnvollen Ergebnis

¹¹⁵ Vgl. Ornato, 2020, S. 651.

¹¹⁶ Vgl. Bini, 2018, S. 2359.

¹¹⁷ Vgl. <https://www.huygens.knaw.nl/en/projecten/digital-forensics-for-historical-documents-2/>.

¹¹⁸ Vgl. Fischer et al., 19.07.2021, <https://dhc.hypotheses.org/1620>.

zu gelangen. Aufgrund dessen und weil der Ansatz hohe Anforderungen an die technische Ausstattung eines Projekts stellt, ist diese Methode besonders energieintensiv und nur von äußerst spezialisierten Personen umsetzbar.¹¹⁹ Es stellt sich natürlich die Frage, ob nun die Herangehensweise des *supervised* oder *unsupervised Learning* in Fragen der digitalen Paläographie zu besseren Ergebnissen kommt. Um darauf eine Antwort zu erhalten, verglichen Cilia et al. die beiden Methoden, wobei ihr Ziel vornehmlich darauf lag festzustellen, ob bei Anwendung von *Deep Learning* kritische Merkmale erkannt werden, die sonst nur von Expert:innen in dem Bereich erkannt werden würden.¹²⁰ Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die (*unsupervised*) *Deep Learning* Methode gleichwertig oder sogar besser abschnitt als die *supervised* Methode, obwohl erstere ohne das paläographische Wissen von Experten auskommt.¹²¹

Die vergleichsweise noch geringe Akzeptanz der digitalen Paläographie in den Fachkreisen lässt sich auf unterschiedliche Problematiken zurückführen, die Stokes in drei Kategorien aufteilt: (noch) unzureichend ausgereifte Prozesse und Tools, Mangel an (finanziellen) Ressourcen und Zeit, fehlendes Verständnis für die anzuwendenden Tools. Die ersten beiden Grundprobleme speisen sich zu einem gewissen Grad auseinander. Das fehlende Interesse an einer unausgereiften technischen Lösung führt dazu, dass keine weitere Entwicklung des Tools zustande kommt und so entsteht auch nie wachsendes Interesse an der Methode. Die Arbeit in der geisteswissenschaftlichen Forschung läuft zudem meist über kurze, intensive Zeitperioden, in denen gerne neue Tools entwickelt werden, allerdings fehlt es schlussendlich oft an Zeit und Geld, um diese Werkzeuge auch ausreichend zu entwickeln, zu testen und zu einem befriedigenden Endprodukt auszubauen. Unter diesem Gesichtspunkt ist es wenig erstaunlich, dass interdisziplinäre, groß angelegte Projekte auf dem Gebiet noch auf sich warten lassen. Währenddessen führt mangelndes Verständnis für die einzusetzenden Werkzeuge natürlich zu Misstrauen und macht es den Forschenden zudem unmöglich, ihre Ergebnisse vollkommen objektiv zu präsentieren, da sie bestenfalls ihre Daten in eine Blackbox transferieren, die ihnen unnachvollziehbare Ergebnisse liefert.¹²²

Nach Stokes gibt es zwei Kriterien, die erfüllt werden müssen, um wissenschaftliche Ergebnisse für die Forschungsgemeinschaft akzeptabel vorzulegen.

¹¹⁹ Vgl. Bini, 2018, S. 2360.

¹²⁰ Vgl. Cilia et al., 2020, S. 91.

¹²¹ Vgl. ebenda, S. 102.

¹²² Vgl. Stokes, 2009, S. 321.

- **Reproduzierbarkeit**

Obwohl das Nachvollziehen bereits umgesetzter Forschungstätigkeit in den Geisteswissenschaften nicht denselben Stellenwert bezieht wie in den Naturwissenschaften, ist die Gewährleistung der Reproduzierbarkeit von Ergebnissen gerade dann unerlässlich, wenn digitale Werkzeuge eine zentrale Rolle in der Erkenntnisgewinnung spielen. Nur durch eine Offenlegung der technischen Abläufe (z.B. Dokumentation der Anwendung und des verwendeten Codes) lässt sich die Reproduzierbarkeit gewährleisten.¹²³

- **Diskussionsfähigkeit**

Resultate sollten diskutierbar bleiben, d.h. alle zu jeglichem Zeitpunkt getroffenen Annahmen sollten offengelegt werden und zudem sollten die Rückschlüsse und Analysen von den Forschenden vollzogen werden, nicht von den involvierten Maschinen. Es sind also Ergebnisse zu bevorzugen, die Spielraum für Interpretation offenlassen, aufgrund derer dann sowohl die involvierten Forschenden als auch im Folgenden die Forschungsgemeinschaft ihre eigenen Schlussfolgerungen anstellen können.¹²⁴

Diese Zielsetzung, die eigene Arbeit so genau und präzise als möglich zu dokumentieren und gleichzeitig diskutierbare, für weitere Interpretation geeignete Ergebnisse zu liefern, ist selbstverständlich mehreren Stolpersteinen ausgesetzt, die nicht zuletzt auch aus der Nutzung digitaler Werkzeuge resultieren. Stokes nennt als Beispiel die Bearbeitung von Bildern in diversen Editingsprogrammen, die kaum jemals sinnvoll und detailliert dokumentiert werden kann. Selbst wenn nämlich die Anstrengung unternommen wird, jeden Schritt der Bildbearbeitung von möglicherweise hunderten Faksimiles zu erfassen, kann das wahrscheinlich nicht so angestellt werden, dass die Dokumentation nach ein paar Jahren und mehreren Dutzend Software-Updates noch aktuell bzw. nachvollziehbar ist. Das Gegenbeispiel hier ist der offene METS Standard mit dessen Hilfe angewandte Algorithmen dokumentiert und im Umkehrschluss auch nachvollzogen werden können. In diesem Sinne ist es von großem Vorteil, wo möglich automatische Dokumentation zu nutzen und ansonsten offene Standards zum Informationsaustausch zu verwenden, da diese einen gewissen Rückhalt bieten können.¹²⁵

¹²³ Vgl. Stokes, 2009, S. 324.

¹²⁴ Vgl. ebenda.

¹²⁵ Vgl. ebenda, S. 323f.

2.3.2 Forschungsvorhaben im Vergleich

Im Folgenden werden konkrete methodische Ansätze oder Forschungsprojekte, die sich selbst in der Disziplin der digitalen Paläographie einordnen würden, vorgestellt.

Im Zuge der Erprobung eines solchen Ansatzes, testet Stokes die von ihm aufgestellten, zuvor erläuterten Prinzipien. Als erste Maßnahme legt er die Programmierung in Java sowie die Bildbearbeitung in der mitgelieferten, offenen Bibliothek *Java Advanced Imaging* fest. Da für den Prozess hauptsächlich Plug-Ins verwendet werden, ist die Methode sehr modular angelegt und kann nach Bedarf angepasst oder erweitert werden. So können einzelne Charakteristika einer Schrift, die für wichtig erachtet werden, per speziell dafür programmiertem Plug-In abgefragt werden. Die vorgenommenen Änderungen und Bearbeitungen werden in einem log automatisch erfasst. Um Effizienz im oft langwierigen Prozess der Bildverarbeitung zu gewinnen, werden einzelne Schreiberhände auch als einzelne Objekte mit ihren Metadaten, Informationen über die vorgenommene Bildbearbeitung sowie die erreichten Messungen gespeichert. Anhand eines einzelnen Schreiberhandobjekts kann der vorgenommene Prozess mithilfe der Plug-Ins zur Gänze nachvollzogen werden. Durch die Transparenz im Einsatz der Plug-Ins (nicht jede Messung wird an jedem Objekt vorgenommen), können die korrespondierenden Messungen einzelner Objekte miteinander verglichen oder, wo vielleicht vorteilhaft, noch nicht vorgenommene nachgezogen werden. Das Kernmodul, in dem u.a. Plug-Ins und Daten gesichert sind, ist von dem GUI unabhängig, was beide wandelbar und voneinander unabhängig macht.¹²⁶

Das von Ciula in den 1990ern erstmals entworfene, bereits erwähnte Tool SPI wurde bereits mehrfach in Publikationen vorgestellt und soll v.a. als digitales Werkzeug für die analytische paläographische Methode dienen und den Vergleich zwischen Zeichenformen erleichtern. Im Zentrum der 2009 vorgestellten und hier diskutierten Version stehen die Zeichenmodelle, die automatisch aus den segmentierten Zeichenformen des Korpus, bestehend aus ca. 40 Kodizes, generiert werden.¹²⁷ SPI ist in der Lage die graphischen Merkmale einer Schrift zu berechnen, anhand derer mithilfe systeminterner Werkzeuge von den Nutzer:innen Vergleiche angestellt werden können. Die Modelle bilden die Variationen als repräsentative Prototypen ab durch die Unterschiede in den Zeichenformen offensichtlich werden sollen. Ciula argumentiert für ein größeres Framework, in

¹²⁶ Vgl. Stokes, 2009, S. 326-328.

¹²⁷ Vgl. Ciula, 2009, S. 223.

dem die unterschiedlichsten digitalen Methodiken zur Unterstützung des paläographischen Forschungsvorhabens zugänglich sind, das allerdings nicht auf diese beschränkt ist. In der Entwicklung und im Einsatz von SPI bzw. der derzeitigen Version, nämlich JSPI - *Java System for Palaeographic Inspections*, wurden Problemfelder erkannt und Lösungen für diese implementiert. Dabei werden Themen aufgegriffen, die auch bei Stokes behandelt werden. So wurden für die Entwicklung des Tools Open-Source Technologien genutzt, z.B. ebenso wie bei Stokes Java als Sprache gewählt, da sie zum Zeitpunkt der Projektvorstellung als etablierte und zukunftsfähige Technologie galt, während MySQL die relationale Datenbank liefert, die im Zentrum der Datenspeicherung steht. Damit wurde bereits vorgebaut, um JSPI in Zukunft in einer Netzwerkumgebung zu betreiben. Dadurch wäre es Nutzer:innen möglich, auf das Netzwerk zuzugreifen und auch ihre Daten miteinander zu teilen. Zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Papers war das Handbuch, das die Nutzer:innen begleiten soll, erst nur auf Italienisch erhältlich, mit der Planung für eine baldige Übersetzung ins Englische. Es wurden außerdem Bemühungen unternommen, das Interface von JSPI im Vergleich zu SPI informativer zu gestalten, d.h. relevante Informationen zu dem untersuchten Zeichen bereits mitzuliefern. Die Software ist frei nutzbar und zugänglich sowie mittlerweile auch plattformunabhängig. Die Möglichkeit einer Weiterentwicklung mittels JDK (*Java Development Kit*) ist prinzipiell ebenso möglich und soll in weiterer Folge von den Entwickler:innen erprobt werden.¹²⁸

Das von Brink und Aussems vorgestellte Analysetool ‚*Quill*‘ wurde im Zuge des von NWO geförderten und von Axel Brink geführten Projekts TRIGRAPH¹²⁹ (2005-2009) verwendet und nutzt die bei der Schriftproduktion durch federähnliche Werkzeuge markanten Merkmale der Breite und Richtung der Tinte am Blatt, deren Kombination die *Quill Probability Distribution* (QPD) ergibt - einen Wert, der für jede Schreiberhand so gut wie einzigartig sei. Anhand dieses Werts kann eine zu untersuchende Handschrift mit anderen bereits ausgewerteten verglichen werden, woraufhin eine Liste an ähnlichen Handschriften zurückgegeben wird, deren Ähnlichkeit u.a. an ihrer QPD gemessen wird. Obwohl dies keineswegs die paläographische Arbeit vollkommen ersetzt, liegt die immense Zeitersparnis auf der Hand und potentiell können Möglichkeiten der Zuordnung eröffnet werden, die nicht offensichtlich waren. Die zweite Möglichkeit der Anwendung von *Quill* ist die Gruppierung von Manuskripten ähnlicher Schrift anhand ihrer QPD. Bei

¹²⁸ Vgl. Ciula, 2009, S. 228f.

¹²⁹ <https://www.ai.rug.nl/~axel/projects/index.html>.

hoher Ähnlichkeit kommt es allerdings bei mehrmaliger Anwendung des Tools oft zu unterschiedlichen Gruppierungsergebnissen. D.h. die Zuordnung bleibt nicht unbedingt konsistent aufgrund des hohen Ähnlichkeitsfaktors. In diesem Fall wird dazu geraten, die Analyse häufig durchzuführen und zu beobachten, welche Handschriften am häufigsten gemeinsam gruppiert werden.¹³⁰

Als abschließendes Projekt an dieser Stelle soll das Forschungsvorhaben von ‚DAmalS‘ (‚Datenbank zur Authentifizierung mittelalterlicher Schreiberhände‘) genannt werden, da hier eine Basistransliteration nach der Grazer Methode zur Anwendung kam. Dieselbe Methode kam im CoReMA Projekt zur Anwendung, dessen Datengrundlage für die Analyse der vorliegenden Arbeit verwendet wurde. Eine ausführliche Beleuchtung der Methode und des Projekts folgen in Kapitel 2.4.1. bzw. 2.4.2. Die paläographischen Untersuchungen von Hofmeister-Winter et al., die eine Untersuchung bzw. Differenzierung der Schreiberhände zum Ziel hatten, fußen nicht auf der maschinellen Erkennung der Zeichenformen, sondern auf der Erfassung kodikologisch sowie paläographisch relevanter Eigenschaften des Manuskripts und einer detailgetreuen Basistransliteration der Schrift in XML, die mit dem Schriftbild des Digitalisats verknüpft wird.¹³¹ Während die gesammelten Informationen über diese Eigenschaften der Handschriften sowie deren Digitalisate in einer eigens für archivarische Zwecke intendierten Anwendung gespeichert wurden, wurde die vorgenommene Basistransliteration in TEI-XML gespeichert. Auf die TEI¹³² wird in Kapitel 2.4 genau eingegangen. Prinzipiell war das TEI-Inventar¹³³ für das Vorhaben beinahe ausreichend, allerdings wurden für die spezielle Vorgehensweise der separaten Kodierung von Schriftzeichen und Diakritika eigens eingeführte *compound*-Zeichen genutzt. Diese separate Kodierung war nötig, um u.a. Entfernung und Winkel der beiden Zeichen zueinander in weiterer Folge analysieren zu können. Zusätzlich werden alle Zeichen ausgezeichnet, diese Lokalisierung im TEI-XML referenziert und als SVG gesichert. Zur Annotation und auch als Auswertungshilfe wurde im Projekt ein eigenes Tool entwickelt.¹³⁴ Als für die Untersuchung einer Schrift zentrales Merkmal wurde u.a. die Umsetzung bzw. fehlende Umsetzung des i-Punkts festgestellt. Diese dürfte als individuelle Eigenheit über Jahrzehnte des Schriftgebrauchs im Muskelgedächtnis gespeichert vorliegen und somit in höchstem Maß geeignet sein, um einzelne Schreiberhände voneinander zu unterscheiden.

¹³⁰ Vgl. Brink; Aussems, 2009, S. 298f.

¹³¹ Vgl. Hofmeister-Winter et al., 2009, S. 265.

¹³² <https://tei-c.org/>.

¹³³ <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/index.html>.

¹³⁴ Vgl. Hofmeister-Winter et al., 2009, S. 272.

Das dürfte zumindest in dem Zeitraum vom ersten Aufkommen des i-Punkts bis zu seiner Normierung gelten, allerdings liegen keine Vergleichswerte für gegenwartssprachliche Handschriften vor, die dies bestätigen oder verneinen könnten. In diesem Zusammenhang wurde einerseits der Mittelwert umgesetzter i-Punkte auf Spaltenebene und andererseits das Vorhandensein von Regeln, die die Sprachumgebung eines einzelnen i-Punkts und dessen Umsetzung betreffen würden, geprüft. Ersteres ergab für den Kodex cpg 329 drei in ihren Mittelwerten deutlich voneinander unterscheidbare Zonen, während dieser im Vergleichskorpus weitgehend unverändert blieb. Indes offenbarte Zweiteres eindeutige und rigide befolgte Regeln der Schriften, die von der Schreiberin Hätzlerin stammen.

Dem Kriterium der Nachvollziehbarkeit aller vorgenommenen Untersuchungen wurde insofern Sorge getragen, als dass Beleglisten aller verzeichneten Repräsentationen z.B. der i-Punkt-Umsetzung geführt wurden.¹³⁵ Bei vorgenommenen Analysen, die sich nicht ausschließlich auf die TEI-XML-Daten stützen, sondern auch die Digitalisate der Handschriften miteinbeziehen, werden beide mittels Positionsangaben zueinander in Beziehung gesetzt. Die Vorgehensweise ermöglicht einen Blick über die Graphemebene hinaus und auf Graphkombinationen oder auch ganze Silbenketten. Solche geeigneten Kombinationen wurden innerhalb des zu untersuchenden Korpus ermittelt und in Listen exportiert.¹³⁶

2.4 Digitale Edition

Kritische Editionen, unabhängig von ihrem Trägermedium, sind Instrumente der wissenschaftlichen Grundlagenarbeit und stellen unterschiedlichen Fachbereichen (Geschichte, Literaturwissenschaft, Mediävistik, etc.) Quelltexte für ihre weiterführende Forschung bereit. Die ursprüngliche Zielsetzung dieser kritischen Aufbereitung war die Rekonstruktion eines sogenannten Urtextes. Die originalen Handschriften gingen verloren oder wurden unrettbar beschädigt, weshalb nur noch Abschriften zur Verfügung standen bzw. stehen, die oft mehr oder weniger fehlerbehaftet waren. Die Theorie besagt nun, dass sich aus diesen erhaltenen Abschriften der originale Text rekonstruieren lässt oder zumindest ein Text, der dem des ursprünglichen Autors so ähnlich wie möglich ist. Die Lachmannsche Methode kommt in diesem Zusammenhang oft zur Sprache, bezeichnet sie

¹³⁵ Vgl. Hofmeister-Winter et al., 2009, S. 278f.

¹³⁶ Vgl. ebenda, S. 282f.

doch einen Prozess „mit dem Ziel der Konstruktion (Konstitution) eines idealen oder besten Textes“¹³⁷. Freilich wird auch Kritik an diesem Vorgehen geübt, da niemals ohne jeden Zweifel bewiesen werden kann, dass der rekonstruierte Text auch tatsächlich dem ursprünglichen, originalen Text entspricht – ist dies ja auch letztendlich nicht zwingend die Zielsetzung. Darum bleibt strittig, inwiefern eine solche Rekonstruktion wertvoll ist. Die Editionsarbeit ist aber ohnehin nicht auf dieses eine Bestreben beschränkt, bemüht sie sich nicht zuletzt vor allem um eine Kontextualisierung und Zurverfügungstellung notwendiger Hintergründe für die weitere Beschäftigung mit einem Text.¹³⁸ Gabler gibt zu bedenken, dass – obwohl bereits die bloße editorische Auseinandersetzung mit dem Quelltext als interpretative Aktivität bewertet werden kann – die Akzeptanz einer inhärenten Subjektivität wiederum zu einem gewissen Grad an Objektivität befähigt. Durch den beigelegten Apparat wird über die Annahmen und damit verbundene subjektive Einschätzung aufgeklärt und gleichzeitig an das kritische Denkvermögen der Nutzer:innen appelliert.¹³⁹ Eine Möglichkeit der Rekonstruktion eines Urtexts ist die Erstellung eines *stemma codicum*. Diese Methode geht nicht auf Lachmann zurück und erfordert das Ermitteln aller Textzeugen sowie den genauen Vergleich einzelner Textstellen und das Verzeichnen der Ergebnisse, wobei besonders nachweisbare Kopierfehler von Schreibern Hinweise auf die Beziehung zwischen den Manuskripten liefern können. Allerdings kann erwartungsgemäß auch diese Methode nicht als unfehlbar bewertet werden, da durchaus zwei Schreiber an unterschiedlichen Orten oder sogar zu unterschiedlichen Zeitpunkten denselben Fehler machen können, diese nicht immer nur eine Vorlage für die Abschreibearbeit verwenden mussten und nicht immer Wort für Wort exakt abgeschrieben wurde.¹⁴⁰ Natürlich lassen sich diese Vorgehensweisen auf Fragestellungen anderer Fachbereiche nicht unbedingt so leicht umlegen, weshalb auch Editionen, die für ein bestimmtes Fachpublikum konzipiert sind, einem anderen vergleichsweise wenig nützen. Die von Vogeler eingebrachte Bezeichnung der ‚assertive edition‘ bezieht sich beispielsweise auf eine Edition, deren Fokus auf den im Text vermittelten Informationen liegt. D.h. sie hat keine linguistischen Fragestellungen zu beantworten, sondern vermittelt Fakten und ist damit eher im geschichtswissenschaftlichen Bereich angesiedelt.¹⁴¹ Allerdings wird die Eignung der textkritischen Methode in der Germanistik mittlerweile auch für Gat-

¹³⁷ Sahle, 2017, S. 237.

¹³⁸ Vgl. Oberhoff, 2021, S. 22. Sahle, 2017, S. 237.

¹³⁹ Vgl. Gabler, 1994, S. 906. Gabler, 2007, S. 201.

¹⁴⁰ Vgl. Driscoll, 2010, S. 89.

¹⁴¹ Vgl. Vogeler, 2019, S. 318.

tungen wie der Epik infrage gestellt. Laut Bumke ist „das klassische Ziel der Textkritik, die Wiederherstellung des Originals, ist für die meisten höfischen Epen nicht zu erreichen“¹⁴², da Passagen, die sich mit anderen Handschriften decken und dann wieder abweichen, stark durchgemischt vorliegen und so kein direktes Verhältnis zu einer Vorlage festgemacht werden kann.¹⁴³ Die Bewegung der ‚*New Philology*‘ greift u.a. diese Problematik auf und schlägt neue Herangehensweisen an die Untersuchungsgegenstände vor.¹⁴⁴ Bumke empfiehlt beispielsweise gerade im Fall der höfischen Epen den Druck von Parallelfassungen in einer Edition, da dies die überlieferungsgeschichtliche Realität der Gattung am besten abbildet und so ein möglichst getreues Bild der Überlieferungslage geliefert werden kann.¹⁴⁵ Driscoll, der den Begriff ‚*Material Philology*‘ parallel verwendet, hebt als zentralen Fokus die untrennbare Verbindung zwischen Text und ihrem Überlieferungsträger hervor. Das Medium ist an gewisse Gegebenheiten gebunden und sowohl sein Entstehungsprozess als auch sein Fortbestehen über die Zeit wurden geprägt von Personen, Orten sowie kulturellen, wirtschaftlichen und intellektuellen Normen. All dies hat wiederum Einfluss auf den Text selbst und ist somit beachtenswert für seine Untersuchung.¹⁴⁶

Der erste interpretative Schritt einer Edition ist die notwendige Auswahl der zu repräsentierenden Merkmale des Originals. Digitale Editionen sind aufgrund ihres Mediums weit weniger limitiert als Druckeditionen, nichtsdestotrotz, muss eine Auswahl an abzubildenden Merkmalen getroffen werden, da ein zielgerichtetes, nützliches Modell niemals alle Eigenschaften seines Originals abbilden kann.¹⁴⁷ Diese Tatsache deutet auf das Konzept einer (digitalen) Edition als ein Modell, das den Quelltext abbildet, hin, wodurch die Modelltheorie von Stachowiak relevant wird. Als solches bildet die Edition demnach ein künstlich geschaffenes Original – den schriftlichen Text – ab.¹⁴⁸ Ein solches Modell beinhaltet niemals alle Eigenschaften seines Originals, sondern ist auf eine Auswahl dieser beschränkt. Diese Auswahl führt zu einer Verkürzung durch die Person, die auswählt.¹⁴⁹ Dabei sollte sich die Wahl der Merkmale an dem intendierten Zweck der Abbildung, d.h. des Modells orientieren. Im Zuge der Konzeption einer digitalen Edition sollten also die zu

¹⁴² Bumke, 2012, S. 14.

¹⁴³ Vgl. ebenda.

¹⁴⁴ Vgl. ebenda, S. 55.

¹⁴⁵ Vgl. ebenda, S. 86.

¹⁴⁶ Vgl. Driscoll, 2010, S. 90f. Rohrbach, 2018.

¹⁴⁷ Vgl. Pierazzo, 2011, S. 466f.

¹⁴⁸ Vgl. Stachowiak, 1973, S. 131.

¹⁴⁹ Vgl. ebenda, S. 132.

erfüllenden Bedürfnisse zur Beantwortung einer Forschungsfrage oder die Bedürfnisse der intendierten Nutzergruppe und anhand dessen die abzubildenden Eigenschaften ermittelt werden.¹⁵⁰ In- des stellt Sahle die Frage, inwiefern eine solche Ausrichtung der Inhalte einer Edition tatsächlich notwendig ist und ob eine Entkoppelung der Modellierung ihrer zugrundeliegenden Daten unab- hängig von ihrem intendierten Vermittlungsmedium möglich ist.¹⁵¹ Laut der Transmedialisierungs- these würden die Daten an sich ohne visuelle Mittel oder weiterführende Funktionalitäten vorliegen und über Schnittstellen abgreifbar gemacht werden. Etwaige Aufbereitungen würden auf Basis die- ser, ‚neutralen‘ Daten vorgenommen, die nicht speziell auf die eine oder andere Forschungsfrage hin modelliert wurden, wodurch eine strikte Trennung von Inhalt (Daten) und Form (Interface) umgesetzt würde. Im Zuge dieser Überlegungen muss zwangsläufig die Frage gestellt werden, in- wiefern in diesem Zusammenhang von Edition gesprochen werden kann, wenn es eigentlich nur um die Daten an sich geht.¹⁵² Zugleich ist eine Edition nicht ident mit ihrer Publikationsform und nicht beschränkt auf die Oberfläche, auf der die Inhalte präsentiert werden. Diese Thematik wird in diesem Kapitel noch einmal aufgegriffen.¹⁵³ Die von Stachowiak formulierten Regeln gelten allgemein für das Erstellen eines Datenmodells, das notwendig ist für die Informationsverarbei- tung, und kommen deshalb auch in mehreren Teilbereichen der digitalen Geisteswissenschaften zum Einsatz. Als ein zusätzlicher, zu beachtender Faktor, der ganz typisch für die Untersuchungs- gegenstände des Forschungsbereichs ist, ist die Unschärfe ihrer Informationen. Ein Beispiel dafür ist die Datierung einer Handschrift auf eine ungefähre Zeitspanne oder eine so ungenaue Angabe wie ‚Ende des 14. Jahrhunderts‘, wie es beispielsweise für Handschriften des CoReMA Projekts häufig der Fall ist.¹⁵⁴

In Kapitel 2.2.2 wurde bereits kurz darauf verwiesen, dass die Normalisierung in her- kömmlichen Druckeditionen lange damit begründet wurde, auf ein vergleichsweise geringes Zei- cheninventar beschränkt zu sein, das die Varianz der mittelalterlichen Schrift nicht abdecken kann. Obwohl diese Begründung sich heute zumindest nicht mehr auf die s-Varianz erstrecken kann, muss eingestanden werden, dass Drucke im Allgemeinen doch immer noch in ihrem Zeichenin- ventar limitierter sind als digitale Editionen. Daraus ergibt sich das gegenläufige Problem, dass

¹⁵⁰ Vgl. Stachowiak, 1973, S. 132f.

¹⁵¹ Vgl. Sahle, 2010, S. 32.

¹⁵² Vgl. ebenda, S. 34.

¹⁵³ Vgl. ebenda, S. 159.

¹⁵⁴ Vgl. Jannidis, 2017, S. 106.

potentiell jedes erdenkliche Zeichen transkribiert und ausgewiesen werden könnte, weshalb dahingehend klare Entscheidungen getroffen und Richtlinien ausgearbeitet werden müssen.¹⁵⁵

Nach der klassischen Definition bietet eine diplomatische Edition eine Transkription, die die Quelle so zeichengenau abbildet, wie das Zeicheninventar des modernen Drucks dies zulässt. Mehrere Faktoren, darunter die wegfallenden Druckkosten sowie das steigende Interesse auch an einer topographischen Darstellung und Auszeichnung eines Manuskripts und die dafür klar bessere Eignung einer digitalen Umgebung gegenüber der Druckversion, haben dazu beigetragen, diplomatische Editionen vermehrt in digitaler Form anzubieten. Es stellt sich nun die Frage inwiefern diplomatische Edition und Transkription sich voneinander unterscheiden oder ob davon ausgegangen werden kann, dass es sich dabei um ein und dasselbe handelt. Pierazzo argumentiert für eine Trennung in dem Sinne, dass es sich bei der Edition um die formale Darstellung der Transkription handelt, während die Transkription sich von dem transkribierten Text ableiten lässt bzw. sich aus diesem ergibt.¹⁵⁶ Die Transkription selbst enthält also nicht unbedingt auch den zu publizierenden Text, sondern nur das Ausgangsdokument, an dem noch editorische Eingriffe, Annotationen oder Korrekturen vorgenommen werden können. Eine Transkription kann einen Originaltext nicht in all seinen Merkmalen absolut getreu abbilden und hat dies auch nicht zum Ziel. Bereits vor der Transkriptionsarbeit sollten zwangsläufig Entscheidungen darüber getroffen werden müssen, welche Merkmale wie getreu dargestellt werden können oder sollen (vgl. Superskripttypen in der CoReMA-Transkription), um die jeweilige Forschungsfrage beantworten zu können. Diese Entscheidungen indes stellen bereits eine interpretative Handlung dar, weil ein Fokus gesetzt und so der Blick der Nutzer:innen auf ein bestimmtes, priorisiertes Feld an Charakteristika gelenkt wird. Inwiefern diese unvermeidbaren oder aber auch aktiven und zielgerichteten (z.B. Versuch einer Ergänzung von unlesbaren Zeichen anhand des Kontexts) Interpretationen des Ursprungstextes überhaupt objektiv umsetzbar sind, steht freilich zur Diskussion. Die gängige Meinung scheint, dass solange in der wissenschaftlichen Gemeinschaft relative Einigkeit über eine Lesart herrscht, diese als objektiv korrekt und damit auch anwendbar und zur Umsetzung berechtigt zu werten ist. Dies stimmt freilich nicht mit der Definition von Objektivität überein: „the ability to consider or represent facts, information, etc., without being influenced by personal feelings or opinions.“¹⁵⁷ In

¹⁵⁵ Vgl. Pierazzo, 2011, S. 463f.

¹⁵⁶ Vgl. ebenda, S. 464.

¹⁵⁷ Ebenda, S. 466.

Anbetracht dessen bewertet Pierazzo die Frage nach der Objektivität einer Transkription als wenig nützlich, wenn davon ausgegangen werden muss, dass sie niemals entsprechen wird können.¹⁵⁸

Wie bereits kurz angeschnitten, ist die Antwort auf die Frage, welcher Bestandteil einer digitalen Edition diese eigentlich ausmacht (Datengrundlage, Interface, ...?), nicht eindeutig. Was an all dem ist denn nun die digitale Edition? Obwohl das Interface im Vergleich zu den zugrundeliegenden Daten als das weniger wichtigere und somit auch nicht ausschlaggebende Element für eine Begriffsdefinition bewertet wird, muss eingestanden werden, dass es eine große Bedeutung für die Wissensvermittlung und Dissemination hat. Während zwar gerne davon geredet wird, die Daten alleine könnten potentiell jede:n selbst eine Edition anfertigen lassen, wird diese Vorstellung kaum jemals der Wirklichkeit entsprechen. Stattdessen bleibt eine Präsentation, die gewisse Bedürfnisse der Nutzer:innen berücksichtigt, notwendig.¹⁵⁹ Nichtsdestotrotz lässt sich sagen, dass sowohl die zugrundeliegende Struktur als auch die Präsentation digitaler Editionen gegenüber ihren gedruckten Gegenständen einige offensichtliche Vorteile bieten. Die Erstellung einer Edition ist ein vergleichsweise langwieriges Unterfangen und der Druck als Endziel bedingt, dass diese vollständig abgeschlossen sein muss, bevor sie publiziert werden kann. Digitale Editionen mit geplant langen Laufzeiten können indes auf sukzessive Publikationsstrategien setzen, bei denen Teile der Edition selektiv veröffentlicht werden. Wie dabei vorgegangen wird, ist weiterhin dem Editor überlassen (z.B. inhaltlich motiviert oder chronologisch). Dieser Punkt ist thematisch nah am zweiten, denn der Druck als absolutes Endprodukt steht keinen Anmerkungen oder Änderungen nach seiner Veröffentlichung offen. Gerade bei Teilpublikationen kann im digitalen Raum auf Rezeption und spezifische Rückmeldungen eingegangen werden - sofern dies den Rahmen und Zeitplan des Projekts nicht sprengen würde. Zudem sind gedruckte Editionen sehr beschränkt in den Informationen und Sichtweisen, die sie ihren Nutzer:innen liefern können. Es gibt weder Platz noch geeignete Methoden für die Darstellung des Prozesses und der Einzelschritte, die zum endgültigen Editions-text geführt haben. Digitale Editionen können dagegen eine Reihe an Zwischenschritten offenlegen, die von Nutzer:innen je nach Eigenbedarf erkundet werden können.¹⁶⁰

Nicht zu unterschätzen ist auch der Vorteil, den die digitale Darstellung von Faksimiles hat, natürlich besonders im Vergleich zu gedruckten Editionen, die eine Abbildung der originalen

¹⁵⁸ Vgl. Pierazzo, 2011, S. 464-466.

¹⁵⁹ Vgl. Bleier, Klug, 2018, S. X.

¹⁶⁰ Vgl. Fritze, 2022, p. 9. Oberhoff, 2022, S. 126. Sahle, 2013, S. 132.

Handschrift aus Kostengründen oftmals übergehen. Eine fragmentierte Sammlung, deren Bestandteile in unterschiedlichen Archiven und Bibliotheken aufbewahrt werden, können nun gesammelt an einer Stelle zusammengeführt werden und so den ursprünglichen Kontext zumindest im Prinzip wiederherstellen.¹⁶¹ Grundsätzlich ermöglicht bereits der Zugang zu den Faksimiles die Auseinandersetzung unter verschiedenen Gesichtspunkten mit verschiedenen Forschungsinteressen (literaturwissenschaftlich, überlieferungsgeschichtlich, ...). Zusätzlich können ebenso immediat zugängliche Quellen, wie andere Editionen, Übersetzungen oder weiterführende Literatur, verlinkt werden.¹⁶²

Eine digitale Edition ist im Vergleich zu einer Druckedition nicht an die Limitierungen des Drucks gebunden und muss deshalb im Umkehrschluss auch Funktionen beinhalten, die der gedruckten Edition unmöglich sind, d.h. eine digitalisierte, vormals gedruckte Edition ist noch keine digitale Edition. Zugleich ist die Intention einer digitalen Edition nicht die bloße Datenspeicherung, sondern eine fokussierte, kritische Repräsentation eines eingegrenzten Gegenstandes und die Bereitstellung von in diesem spezifischen Zusammenhang sinnvollen Funktionalitäten.¹⁶³ Während die bereitstellbaren Funktionen und Informationsebenen des gedruckten Buchs v.a. durch seine physischen Eigenschaften vorgegeben sind, führt das digitale Medium zu einem ‚Entgrenzungsproblem‘ für die Edition. Die scheinbar endlosen Möglichkeiten bedingen eine absolute Notwendigkeit für selbstaufgelegte Grenzziehung und Fokussierung in der Editionsarbeit, da ansonsten akute Schwierigkeiten für zur Verfügung stehende Zeitressourcen, daraus entstehende Fehleranfälligkeit oder ein nicht fokussiertes Endprodukt drohen. Zudem ist eine digitale Edition potentiell nie ein vollendetes Produkt, da auch nach der Veröffentlichung problemlos noch Änderungen vorgenommen werden können und ein gewisses Grad an Wartung notwendig bleibt, sofern sie nicht unbenutzbar werden soll. Die Vorteile der digitalen Umgebung liegen auf der Hand, da diese nicht zuletzt Funktionen von Druckeditionen aufgreifen und verbessern. Dies gilt v.a. für die Möglichkeit zur Vernetzung von Informationsquellen. Auch herkömmliche Editionen setzen Texte und weiterführende Ressourcen in Verbindung, allerdings lange nicht so mühelos und für die Nutzer:innen niederschwellig zugänglich, wie dies digitalen Editionen möglich ist. Wo früher die Recherche einer Zitation und die Ausleihe eines Buches notwendig waren, genügt heute oft schon ein Klick

¹⁶¹ Z.B. <https://fragmentarium.ms/partner-projects/Bohn>. https://fragmentarium.ms/fellowships/HAS_Budapest.

¹⁶² Vgl. Sahle, 2016. Stolz, 2005, S. 147.

¹⁶³ Vgl. Sahle, 2013, S. 239.

für den direkten Zugang zu den nötigen Informationen.¹⁶⁴ Die Verknüpfung von Informationseinheiten im Web ist die zugrundeliegende Idee des *Semantic Web* und wurde erstmals von Berners-Lee 2001 formuliert. Anstatt das digitale Netz als eine Ansammlung von Verbindungen zwischen statischen Dokumenten zu verstehen, war die Vision ein Netz von Daten, das für eine Maschine verständlich ist und sie daher befähigt, komplexe Aufgaben und Probleme selbstständig zu lösen.¹⁶⁵ Gerade digitale Editionen von historischen Dokumenten können sich Technologien in diesem Bereich zunutze machen, indem sie Entitäten wie Personen, Orte, oder auch Ereignisse mit ihrer Hilfe verknüpfen und so mehr Informationen, als von der Edition allein gestellt, zugänglich machen.¹⁶⁶ Aber auch die Möglichkeit, Forschungsergebnisse in interaktiven Graphiken für die Nutzer:innen bereitzustellen, macht einen nicht zu unterschätzenden Vorteil der digitalen Umgebung aus. Auf die Informationsvisualisierung wird im folgenden Kapitel 2.5 näher eingegangen.

Jede Edition ist heutzutage zumindest in ihrem Bearbeitungsprozess insofern digital, als dass die involvierten Methoden mit technischen Werkzeugen am effizientesten umgesetzt werden können. Diese bieten nicht nur sicherbare, potentiell kollaborative Arbeitsumgebungen, sondern auch Tools, die Prozesse wie die Transkription grundlegend verbessern können. Da die Transkription nicht mehr zwingend auch der endgültige Text der Edition sein muss, sondern ein Zwischenschritt für die HTML-Repräsentation eingeplant wird, kann die Transkription weitaus mehr Informationen beinhalten, als letztendlich zwingend den Nutzer:innen auf ersten Blick angezeigt wird.¹⁶⁷ Auch für diesen Prozess haben sich in den vergangenen Jahren einige wenige Werkzeuge etabliert. Der Markup-Sprache XML wurde 1998 vom *World Wide Web Consortium*¹⁶⁸ offiziell die Empfehlung ausgesprochen. Sie gilt als langfristig nutzbare, mit einem nachhaltigen und stets unter Weiterentwicklung befindlichen Community-Standard (TEI - *Text Encoding Initiative*), was sie als die Sprache digitaler Editionsprojekte etablierte. Aufgrund dessen gibt es mittlerweile eine breite Auswahl an Tools, die zu ihrer Verarbeitung herangezogen werden können. Allerdings ist TEI als Standard nicht ausschließlich an XML gebunden. Obwohl die von TEI vorgegebenen Bibliotheken nicht unbedingt für jedes Editionsprojekt ausreichend sein mögen, können projektspezifische Erweiterungen entworfen werden, gegen deren Nutzung besonders bei akkurater Dokumentation und Offenlegung absolut nicht spricht.¹⁶⁹ An dieser Stelle muss allerdings erwähnt werden, dass durch

¹⁶⁴ Vgl. Sahle, 2013, S. 239f.

¹⁶⁵ Vgl. Patel, Jain, 2021, S. 413.

¹⁶⁶ Vgl. Spadini, Tomasi, 2021, S. 1.

¹⁶⁷ Vgl. Sahle, 2013, S. 9.

¹⁶⁸ <https://www.w3.org/>.

¹⁶⁹ Vgl. Sahle, 2013, S. 71.

die Fokussierung auf den Text selbst, das physische Objekt, das den Text transportiert oft bei den Überlegungen in den Hintergrund gerückt wird.¹⁷⁰ Die zuvor bereits erwähnten Methoden des *Machine Learning* kommen gerade bei der Transkription von Quelltexten immer häufiger zur Anwendung, besonders wenn eine Fülle an Quellmaterial vorliegt. Eine der bekanntesten und meistgenutzten Plattformen in diesem Gebiet ist ‚Transkribus‘¹⁷¹, deren automatisierte Texterkennung auf HTR (*Handwritten Text Recognition*) basiert. Was anfangs sehr eng mit der Entwicklung von OCR (*Optical Character Recognition*) verbunden war, entwickelte sich bald zu einem eigenen Forschungsfeld, v.a. aufgrund der Vielfältigkeit von Handschrift.¹⁷² Das Ziel von Transkribus ist die Bereitstellung von Workflows zur automatischen Handschriftenerkennung für die Nutzer:innen. Dazu werden auf Basis einer sogenannten *ground truth* HTR Modelle trainiert, die in weiterer Folge ähnliche Schrift entziffern können sollen.¹⁷³ Obwohl im Zuge des CoReMa Projekts auch Transkribus als Tool zur Transkription verwendet wurde, erfolgte diese vollkommen manuell, d.h. kein HTR Modell kam zur Anwendung. Auch hierbei stand klar der Text im Vordergrund, wobei die materielle Beschaffenheit der Quellen zumindest verzeichnet bzw. eine paläographische Beschreibung vorgenommen wurde. Pierazzo und Stokes legen vor, dass das übergreifende *document* ebenso wichtig zu bewerten ist wie der Text, den es enthält, nicht zuletzt, weil es den Rahmen und somit auch die Grenzen, in dem der Text sich bewegen kann, bildet.¹⁷⁴

Obwohl viele der Fragen, die vor oder während der Erstellung einer digitalen Edition beantwortet werden müssen, nicht nur auf das Digitale beschränkt ist, fordert es doch oft konkretere Antworten. Um Probleme zu vermeiden, die aufkommen, wenn das Datenmodell zu einem späteren Zeitpunkt, als vielleicht schon Teile des Textes transkribiert wurden, muss ein auf den Editionsgegenstand zugeschnittenes Modell entwickelt werden, das alle Eventualitäten und Eigenheiten abdeckt. Zusätzlich müssen natürlich dem digitalen Raum eigene Anforderungen bedacht werden, wie die Einhaltung von Metadatenstandards, Einigung auf zuverlässige, bestenfalls Open-Source Software oder die Verwendung von Standards wie TEI und deren potentiell notwendige Anpassung bzw. Erweiterung um projekteigene Schemata. Die optimale Darstellung elementarer Bestandteile von Editionen (z.B. Stellenkommentar, Anhang, kritischer Apparat, etc.) bleibt eine zentrale Fragestellung in der Konzeption von digitalen Editionen. Die Möglichkeiten sind im digitalen Kontext

¹⁷⁰ Vgl. Pierazzo; Stokes, 2010, S. 398f.

¹⁷¹ <https://readcoop.eu/de/transkribus/>.

¹⁷² Vgl. Mühlberger et al., 2019, S. 955.

¹⁷³ Vgl. ebenda, S. 957.

¹⁷⁴ Vgl. Pierazzo; Stokes, 2010, S. 401.

natürlich weitaus größer, gleichzeitig wissen die Nutzer:innen aber auch oft nicht intuitiv, wo diese zu finden sind oder wie mit ihnen umzugehen ist, eben weil sich (noch?) keine Umsetzungsmethode allgemeingültig behaupten konnte. Stattdessen wird an der optimalen, nutzerfreundlichsten Darstellung geforscht und jedes Projekt entscheidet wieder für sich, oder besser für seine Zielgruppe, wie diese aussehen soll.¹⁷⁵ Trotz der zunehmenden Beliebtheit und schierer Anzahl digitaler Editionen herrscht teilweise v.a. in der wissenschaftlichen Gemeinschaft Skepsis gegenüber dem digitalen Text allgemein. Die vermeintlich minderwertige Qualität kann nicht zuletzt dadurch erklärt werden, dass oft noch ein grundlegendes Verständnis im Umgang mit digitalen Ressourcen fehlt und von online zur Verfügung gestellten Texten ein Status erwartet wird, den diese vielleicht gar nicht von sich beanspruchen. Wenn also erwartet wird, eine kritische Edition vorzufinden, die Ressource diesen Anspruch aber gar nicht an sich stellt, werden die Nutzer:innen enttäuscht und misstrauisch über die Souveränität von digitalen Editionen im Allgemeinen zurückbleiben. Es fehlt also an individueller Bildung im Umgang mit und im Findungsprozess von digitalen Ressourcen.¹⁷⁶ Francomano und Bamford geben in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass die theoretischen Ansätze, die im Umgang mit Digitalisaten – „*digital surrogates*“¹⁷⁷ – angelegt werden, ausgesprochen expertenorientiert sind und dementsprechend sind auch digitale Editionen kaum konsumierbar für Personen ohne oder mit vergleichsweise geringerem Wissen in den hier besprochenen Gebieten.¹⁷⁸

2.4.1 Hyperdiplomatische Transkription

Das Institut Germanistik an der Universität Graz hat in einigen Editionsprojekten für sich inzwischen die detailgetreue Basistransliteration nach Hofmeister-Winters Vorschlag als Standard übernommen.¹⁷⁹ Diese hat nicht nur zum Ziel jede Einzelheit der Schrift möglichst genau zu verzeichnen, sondern beinhaltet auch Kommentare zum Zustand der Quelle, zu Unsicherheiten bzw. Mehrdeutigkeiten oder ansonsten nützliche Hinweise.¹⁸⁰ Ein systematisches Vorgehen bei der Transkription eines Primärtextes ist nicht nur notwendig, um den Prozess nachvollziehbar zu halten und

¹⁷⁵ Vgl. Sahle, 2017, S. 242.

¹⁷⁶ Vgl. Sahle, 2013, S. 201.

¹⁷⁷ Vgl. Francomano; Bamford, 2022, S. 17.

¹⁷⁸ Vgl. ebenda, S. 18.

Obwohl eindeutig auf Iberian Studies bezogen, ist die Aussage gültig für alle Bereiche.

¹⁷⁹ Vgl. <http://www-gewi.uni-graz.at/montfort-edition/>. <https://gams.uni-graz.at/context:malab>.

¹⁸⁰ Vgl. Hofmeister-Winter et al. 2009, S. 269.

so dessen Transparenz zu sichern, sondern es werden bereits an dieser Stelle mögliche Fehlerquellen und nicht eindeutige Passagen offenkundig. Das Graphinventar bildet ein essentielles Werkzeug dieser Vorgehensweise, anhand dessen Abweichungen und Ambiguitäten mit ‚Standardvarianten‘ verglichen werden können. Führt dieser Schritt, der essentiell für die Fehlervermeidung ist, nicht zu einer eindeutigen oder wenigstens zufriedenstellend wahrscheinlichen Lösung, wurde der Problemfall zumindest aufgezeigt und kann auch als solcher ausgezeichnet werden. Würde die Arbeit allerdings ausschließlich auf Intuition der bearbeitenden Person beruhen, würden solche Stellen höchstwahrscheinlich einfach ‚überlesen‘.¹⁸¹ Auch bei der hyperdiplomatischen Transkription kann nicht davon ausgegangen werden, dass jegliche Interpretation der Quelle vermieden werden kann. Allerdings wird – wie in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung notwendig – alles unternommen, um den höchstmöglichen Grad an Transparenz für die Nutzer:innen zu bieten und so über jeden interpretativen Schritt aufzuklären und diesen zu markieren. Das beinhaltet die genaue Beschreibung des Ziels und Forschungszweckes, der Annotation der Zeichen sowie die Markierung aller Eingriffe in den Text.

Wie bereits kurz erwähnt, entstand die Datengrundlage des CoReMA Projekts unter Anwendung der hyperdiplomatischen Transkriptionsmethode, die sich als eine Steigerung der diplomatischen Transkription versteht und die Quelle auch layout- und zeichengetreu darstellen möchte, wobei ein modernes Schriftinventar genutzt wird. Sie basiert auf der von Hofmeister-Winter entwickelten ‚Grazer dynamischen Editions-methode‘¹⁸² und wurde bereits in zwei Projekten am Grazer Zentrum für Informationsmodellierung umgesetzt; nämlich erstmals im Projekt ‚Mittelalterlabor‘¹⁸³ und anschließend in CoReMA. Die Handschrift soll so abgeschrieben werden, wie sie beobachtet wird, d.h. unleserliche Zeichen werden als solche vermerkt, das Vornehmen von Korrekturen steht außer Frage, usw.¹⁸⁴ Das Ziel ist eine unverfälschte Transkription, die auch für paläographische Fragestellungen nutzbar ist. In weiterer Folge kann eine Normalisierung vorgenommen werden, um die Lesbarkeit des Textes zu verbessern, ihr Grad hängt allerdings von den Anforderungen ab und sollte in jedem Fall aus der Dokumentation hervorgehen. Dieser schrittweise, aufbauende Vorgang sorgt dafür, dass die ursprüngliche Transkription zugänglich bleibt, sodass zumindest in dieser Hinsicht kein Verlust von Daten entsteht und die Nachvollziehbarkeit gesichert

¹⁸¹ Vgl. Hofmeister-Winter, 2003, S. 92f.

¹⁸² Vgl. Hofmeister-Winter, 2003.

¹⁸³ <http://gams.uni-graz.at/malab>.

¹⁸⁴ Vgl. Klug; Böhm, 2021.

bleibt.¹⁸⁵ Das Modell wird durch iterative Vorgänge aufgebaut, d.h. der Aufbau der Quelle wird verzeichnet und ein erster Versuch zur Modellierung angestellt. Hierbei werden außerdem Stellen, die ausführlichere Betrachtung oder Diskussion bedürfen, verzeichnet. Im weiteren Verlauf werden diese Problemfälle aufgelöst, neue aufgegriffen usw. Diese Vorgehensweise zielt darauf ab, die Transkription für alle möglichen Anwendungsfälle verwendbar zu machen (literaturwissenschaftlich, paläographisch, ...). Hier kommt der große Vorteil der digitalen Edition ins Spiel. Alle Informationen sind in Form von Annotationen in TEI-XML vorhanden, es kann aber je nach Fragestellung entschieden werden, welche davon in einer Webpräsentation für Forscher:innen gut sichtbar dargestellt werden sollen.¹⁸⁶ Die Modellierung ist ein zentraler Bestandteil der Forschungsarbeit in den digitalen Geisteswissenschaften, aber keineswegs auf diesen Bereich beschränkt. Obwohl die Assoziation vielleicht nicht gar so offensichtlich ist, handelt es sich auch bei der klassischen Editionsarbeit – der notwendigen Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes und der Auswahl an nötigen Editionsbestandteilen, um zum Forschungsziel zu gelangen – letzten Endes um Modellierung.¹⁸⁷

Bei der hyperdiplomatischen Transkription nach Klug und Böhm wird auch die Teilzeichenebene (Superskripte, Tilden oder andere diakritische Zeichen) akkurat abgebildet und die Quellentopographie, also wo auf dem digitalen Abbild der Quelle eine bestimmte Information zu finden ist, wird ebenso berücksichtigt und dargestellt. Das Datenmodell beinhaltet sowohl die Makrostruktur (Seiten, Spalten, Zeilen) als auch die Mikrostruktur (u.a. Überschriften, Initiale, Unterstriche) einer Handschrift. Die Überführung der Quelle in ein modernes Zeichensystem ist natürlich nicht so ohne weiteres möglich. Alle Zeichen, die mit keinem entsprechenden Element der ASCII-Code-Tabelle abbildbar sind, erhalten einen Eintrag in der TEI *Encoding Description*¹⁸⁸, auf den im Fließtext über ein *ref*-Attribut eines *tei:g* Elements¹⁸⁹ verwiesen wird. Diese Zeichenbeschreibung orientiert sich an den Richtlinien der *Medieval Unicode Font Initiative* (MUFI)¹⁹⁰. Das zentrale Ziel der Initiative ist die Erweiterung des geläufigen Unicode Standards um ein repräsentatives Inventar mittelalterlicher Schriftzeichen. Die MUFI *Character Recommendation* beinhaltet nicht in Unicode abgebildete Schriftzeichen und weist ihnen *Codepoints* aus der *Private Use Area* zu, um auch für dieses Inventar eine in der Forschungsgemeinschaft standardisierte Verwendung zu

¹⁸⁵ Vgl. Klug; Böhm, 2020, S. 55

¹⁸⁶ Vgl. ebenda, S. 53.

¹⁸⁷ Vgl. Pierazzo, S. 2015, S. 37.

¹⁸⁸ <https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-encodingDesc.html>.

¹⁸⁹ <https://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-g.html>.

¹⁹⁰ <https://mufi.info/m.php?p=mufi>.

fördern. Die Identifikatoren einzelner Zeichen in der Transkription – also das Attribut `xml:id` im TEI-XML – weisen deshalb immer auf den *Entity name* der *MUFI Character Recommendation*¹⁹¹. Zudem werden von Schreiberhand vorgenommene Korrekturen oder Änderungen sowie Abkürzungen ausgezeichnet und eventuelle editorische Eingriffe, wie eine Zeichenergänzung, werden ausnahmslos als solche markiert. Wie erwähnt, hat diese breit aufgestellte und darum auch aufwändige Vorgangsweise den Vorteil, die Transkription für Forschungsvorhaben mit unterschiedlicher Ausrichtung nutzbar zu machen – ein Beispiel hierfür wäre der praktische Teil der vorliegenden Arbeit. Wie weit bei der Transkription ins Detail gegangen werden soll, hängt natürlich trotzdem von der primären Intention und dem Forschungsansatz ab. Im CoReMA Projekt beispielsweise wurde versucht, auch Allographe zu erfassen, die vielleicht in anderen Editionen normalisiert wurden (z.B. Differenzierung von Schaft-s und rundem s). Allerdings gilt der Grundsatz, dass die zeichengetreue Abbildung kontinuierlich umgesetzt werden muss und einzelne Spezifika zwar nach Aufkommen des Bedarfs nachgezogen werden können, das grundsätzliche Element aber ausgezeichnet sein muss, um diese potentiellen nachträglichen Arbeiten überhaupt zu ermöglichen. Ein Beispiel hierfür wäre die Differenzierung verschiedener Superskripte – das Vorkommen eines Superskripts muss ausgezeichnet sein, um es wiederfinden und spezifizieren zu können. In der *TEI Character Declaration*¹⁹² werden Zeichen und Allographe verzeichnet und beschrieben, z.B. werden hier das Zeichen des lateinischen, kleinen, runden *ſ*, und sein Allograph, das lateinische, lange *f* ausgewiesen. Diese Beziehung wird durch das `corresp`-Attribut hierarchisch dargestellt und jedes Zeichen erhält einen Vermerk, ob es sich um einen Allographen, eine Abkürzung (die noch weiter differenziert werden), ein Superskript oder Satzzeichen handelt.¹⁹³

Der eigentlichen Transkriptionsarbeit ging zunächst eine Einschätzung paläographischer Charakteristika basierend auf der eingehenden Analyse von 10% der einzelnen Manuskripte voraus. Dabei lag der Fokus auf physischer Beschaffenheit und ermittelbaren Schreibermerkmalen und Besonderheiten in der Zeichenumsetzung, um eine Handschriftenbeschreibung zu erstellen, da der Schriftbefund nicht Teil des Transkriptionsworkflows ist. Prinzipiell werden die einzelnen Zeichen der Handschrift so getreu als möglich abgebildet, was Diakritika, Superskripte, Abkürzungen und Korrekturen, aber auch Initialen sowie andere makrostrukturelle Merkmale beinhaltet. Für die vorliegende Arbeit essentiell war die Entscheidung, rundes *s* und *f* nicht zu normalisieren, sondern

¹⁹¹ <https://folk.uib.no/hnooh/mufi/specs/MUFI-CodeChart-4-0.pdf>.

¹⁹² <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-charDecl.html>.

¹⁹³ Vgl. Klug; Böhm, 2021.

gesondert auszuzeichnen. Darauf fußt die möglich gemachte Analyse des umgesetzten positionellen Gebrauchs dieser Grapheme in den Handschriften des Projekts, wodurch eine Prüfung der von den Grammatiken formulierten Regeln erst möglich wird. Aber auch die differenzierte Auszeichnung von u.a. ein- und zweistöckigem a oder rundem und geschwänztem z sind in Hinblick auf die hier in weiterer Folge vorgestellten Analysemöglichkeiten als potentielle Forschungsperspektiven zu werten. Indes wurde in der Edition keine Unterscheidung zwischen schleifenlosen und -besetzten b, d, l, h, k getroffen, da sich daraus keine stellungsbedingten Regeln oder potentielle Hinweise auf die Entstehungszeit einer Handschrift ergeben.¹⁹⁴

2.4.2 Das Projekt ‚CoReMA – *Cooking Recipes of the Middle Ages*‘¹⁹⁵

Das internationale, ANR- und FWF-finanzierte Kooperationsprojekt zwischen Wissenschaftler:innen der Universität Tours und der Universität Graz wurde von Laurieux in Frankreich und Klug in Österreich als *Primary Investigators* zwischen 2018 und 2021 umgesetzt. Der Fokus des Projekts lag auf der quantitativen und vergleichenden Analyse von Kochrezepttexten des Mittelalters.¹⁹⁶ Um den Rahmen des Korpus nicht zu sprengen und eine leicht nachvollziehbare Grenze zu ziehen, wurden ausschließlich die handschriftlichen Manuskripte von 500 bis 1500 im zentraleuropäischen Raum, in altfranzösischer, mittellateinischer sowie frühneuhochdeutscher Sprache ausgewählt. Die Grenzziehung schließt Drucke bewusst aus und beinhaltet somit alle mittelalterlichen Kochrezeptsammlungen der genannten Region und Sprachstufen, die derzeit bekannt sind.¹⁹⁷ Als Teil der Gebrauchsliteratur erfahren diese vergleichsweise spät eine Verschriftlichung, da ihre Verbreitung sich zunächst auf mündliche Überlieferung wahrscheinlich in einem Meister-Lehrling-Verhältnis beschränkte. Die Kochrezepte, die aufgeschrieben wurden, sind allesamt der gehobenen oder Herrenküche zuzuordnen und fallen damit nicht in den Alltagsgebrauch des Großteils der Bevölkerung. Stattdessen ist davon auszugehen, dass sie zu Festzeiten zubereitet wurden. Kaum eine der aufgenommenen Handschriften enthält ausschließlich Kochrezepte, sondern es handelt sich dabei um Sammelhandschriften, in denen v.a. Texte der Gebrauchsliteratur gesammelt wurden.¹⁹⁸ Die kulinahistorischen Forschungsbestreben von CoReMA fußen v.a. auf der Auszeichnung und Auswer-

¹⁹⁴ Vgl. Klug; Böhm, 2020, S. 62f.

¹⁹⁵ <http://gams.uni-graz.at/corema>.

¹⁹⁶ Vgl. Klug; Laurieux, 2020-02.

¹⁹⁷ Vgl. Klug, 10.08.2019, <https://corema.hypotheses.org/100>.

¹⁹⁸ Vgl. Klug; Laurieux, 2020-02.

tung von den semantischen Einheiten ‚Zutat‘, ‚Gericht‘ und ‚Kochwerkzeug‘. Diese wurden teilautomatisiert in den Texten annotiert und in einer normalisierten Rezeptansicht dargestellt. Da in diesem Bereich die genauen Verschriftlichungen von einzelnen Wörtern keine zu große Rolle spielen, sondern das Verständnis des Textes allgemein im Vordergrund steht, wurde hier eine normalisierte Version angelegt. Durch dieses Vorgehen konnten Vergleiche zwischen als ähnlich bewerteten Rezepten anhand quantitativer Daten angestellt werden und angenommene, grenz- und sprachübergreifende Verbindungen so objektiv erneut bewertet werden – im Gegensatz zu den bisher eher regional beschränkten Untersuchungen.¹⁹⁹ Gerade im deutschsprachigen Raum liegen die Forschungsbestrebungen noch klar hinter denjenigen im romanischen und anglo-amerikanischen Raum und sind oftmals sehr breit oder sehr eng auf einzelne Gerichte und deren Entwicklung beschränkt.²⁰⁰ Das Institut Germanistik an der Universität Graz begann in den 1990ern ausgehend von der v.a. durch Feyl²⁰¹ und Ehlert²⁰² angestoßenen Zuwendung zur Gebrauchsliteratur allgemein und genauer den Kochrezepttexten einen Fokus auf die Thematik zu setzen und bezog sie auch in ihr Curriculum mit ein.²⁰³ Ehlert war auch die erste, die es als nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich ansah, dass der französische Sprach- und Kulturraum des Mittelalters den deutschsprachigen in seinen Kochrezepttexten maßgeblich beeinflusst hat²⁰⁴ – eine zentrale Fragestellung des CoReMA Projekts. Die potentiellen Forschungsbereiche, die durch das Projekt erschlossen wurden, sind allerdings nicht nur auf den Bereich der Kulinarhistorik beschränkt. Durch den hyperdiplo-matischen Transkriptionsworkflow, die schiere Fülle an produzierten Daten, ihre offene Zurverfügungstellung und die Offenlegung des Erstellungsprozesses wird die Nachnutzung für weitere Forschungsvorhaben unterstützt.²⁰⁵ Publikationen, die während der Laufzeit oder in Zusammenhang mit dem Projekt veröffentlicht wurden, widmen sich aber naheliegenderweise kulinarhistorischen Fragestellungen.²⁰⁶

¹⁹⁹ Adamson, 1995. Adamson, 2002. Karg, 2007. Carlin; Rosenthal, 1998.

²⁰⁰ Flandrin; Montanari, 1999. Scully 2005. Adamson, 2010.

²⁰¹ Feyl, 1963.

²⁰² Ehlert, 1987.

²⁰³ Vgl. Klug, 08.10.2019, <https://corema.hypotheses.org/373>.

²⁰⁴ Ehlert et al., 1987.

²⁰⁵ Vgl. Klug; Lauriou, 2020-02.

²⁰⁶ Klug et al., 2021. Klug et al., 2022.

2.4.3 Projekte im Vergleich

Im Folgenden sollen weitere digitale Editionen, die diplomatische Transkriptionsmethoden umgesetzt haben, zum Vergleich herangezogen werden. Dadurch wäre ihre Datengrundlage – wenigstens theoretisch – auch für die hier in weiterer Folge vorgestellte Analyse geeignet, wenn auch die Fragestellung sich mit Hinblick auf den Domänenwechsel natürlich ändern könnte.

2.4.3.1 *Jane Austen's Fiction Manuscripts. A Digital Edition*²⁰⁷

Die Umsetzung der digitalen Edition wurde von Sutherland als Projektleiterin und *Primary Investigator*, sowie von Deegan als *Technical Director* und Pierazzo als *Technical Research Associate* betreut.²⁰⁸ Das Projekt wurde durch eine Fördersumme des *Arts and Humanities Research Council's Resource Enhancement Scheme* finanziert, profitierte aber zusätzlich von der Zusammenarbeit mit den Institutionen, an denen die Manuskripte aufbewahrt werden.²⁰⁹ Die Edition wurde am 25. Oktober 2010 auf ihrer Webseite veröffentlicht.²¹⁰ Die Sammlung an Manuskripten beinhaltet nicht veröffentlichte Texte und steht zum Großteil auch nicht in Verbindung zu Austens berühmten Romanen, was sie zu einer Quelle für eine alternative Sicht auf die Schriftstellerin macht. Aufgrund kontinuierlicher Vererbung von einzelnen Manuskriptteilen innerhalb der Familie und folgenden Auktionen wurden die Teile bald nach ihrem Tod mehr oder weniger weit verstreut und die Sammlung konnte deshalb seit 1845 nicht mehr vollständig an einem Ort versammelt werden. Daraus ergibt sich auch die erste Zielsetzung des Projekts, nämlich die digitale Versammlung aller Manuskripte in Form von hochauflösenden Scans der Seiten. Zusätzlich wurden eine vollständige diplomatische Transkription, die eine Suchfunktion über alle Bände ermöglicht, sowie eine möglichst umfassende Erfassung der Geschichte der Manuskripte und des physischen Zustands der Blätter umgesetzt. Levy merkt an, dass diese Beschreibung in gewissem Maße zumindest die fehlende Materialität kompensieren kann und den Nutzer:innen die Möglichkeit gibt, sich eingehender mit den Manuskripten als physische Sammlung zu beschäftigen.²¹¹ Die Gegenüberstellung von Transkription und Faksimiles wurde in für Nutzer:innen vertrauter Form gehalten (horizontale Text-Bild-Synopse). Zumindes Schlitz merkt an, dass diese Ansicht die Les- und Erkennbarkeit der Digitalisate einigermaßen einschränkt, wobei sie die Möglichkeit des Zoomens durchaus positiv

²⁰⁷ Sutherland, 2010.

²⁰⁸ Vgl. Levy, 2017, p. 2.

²⁰⁹ Vgl. <https://janeausten.ac.uk/edition/acknowledgements.html>.

²¹⁰ Vgl. Schlitz, 2011, S.426.

²¹¹ Vgl. Levy, 2017, p. 10.

bewertet.²¹² Zuvor waren Editionen der Manuskripte auf Drucke beschränkt, die normalisierte Versionen der Texte abbildeten und Hinweise auf Löschung oder Änderung bestenfalls unzureichend darstellen konnten.²¹³ Obwohl offenkundig eklatante Unterschiede in den Möglichkeiten von Handschrift und Druckschrift bestehen, hat sich die Edition bemüht, Austens Handschrift so getreu wie möglich abzubilden. Für die Transkription wurde ein eigenes Tool mittels Django erstellt, während die Daten selbst in einer Datenbank gesammelt wurden. Korrekturen und Änderungen sind ebenso abgebildet wie Löschungen, die – wo möglich – rekonstruiert und kommentiert vorliegen. Im Allgemeinen wurden Annotationen zur Ergänzung und näheren Erklärung für die Nutzer:innen vorgenommen – so z.B. auch im Fall von Verschreibungen. Austens handschriftliches Inventar an Löschungen wurde auf eine einzelne Variante in der Darstellung normalisiert, vermutlich um Lesbarkeit zu gewährleisten und unnötige Abweichungen gering zu halten. Insgesamt wurde versucht, Normalisierungen weitestgehend zu vermeiden, allerdings konnten sie aufgrund der genannten Einschränkungen, die Druckschrift mit sich bringt, nicht völlig vermieden werden.²¹⁴ Wie für in den Geisteswissenschaften angesiedelte digitale Editionen typisch, wurde auch in dieser Entwicklung für die Textmodellierung XML verwendet und der TEI-Standard eingehalten. Das von der TEI bereitgestellte Tag-Inventar wurde zusätzlich um ein projektspezifisches Modul erweitert²¹⁵, das eigens für dessen Ansprüche konzipiert wurde. Aufgrund des teilweise sehr hohen Grades an Komplexität der Textstruktur, hätten überlappende Elemente diese Stellen am besten bzw. unkompliziert darstellen können. Allerdings wird diese Struktur von TEI-XML nicht unterstützt, weswegen andere Lösungen gefunden werden mussten. Diese Problematik ist fast allen digitalen Editionsprojekten bekannt, da eine detaillierte Transkription, die mehrere Ebenen des Textes abbilden will (z.B. Layout und Textpräsentation am Blatt sowie Semantik), Elemente für alle diese Ebenen verzeichnen muss und diese sich immer potentiell überschneiden können. Die TEI bietet für diese Problematik beispielsweise die Lösung über die Verwendung leerer Elemente – `tei:milestones`²¹⁶ – und referierender Attribute. Spezifische Bedürfnisse der einzelnen Edition in der XHTML-Darstellung können durch XSLT-Stylesheets abgedeckt werden, indem diese leeren Elemente für die Transformation aufgegriffen werden. Im Fall dieser Edition wurden beispielweise leere Zeilenumbruch- und milestone-Elemente in den TEI-XML-Dateien verwendet. Dadurch

²¹² Vgl. Schlitz, 2011, S. 430.

²¹³ Vgl. Sutherland, 2010, <https://jane austen.ac.uk/edition/intro.html>.

²¹⁴ Vgl. ebenda, <https://jane austen.ac.uk/edition/editorial.html>.

²¹⁵ https://jane austen.ac.uk/redist/tei_austen.xml.

²¹⁶ <https://tei-c.org/release/doc/tei-p5-doc/en/html/ref-milestone.html>.

könnten Zeileninhalte mit span-Elementen umgeben und ihre Zugehörigkeit zu einer Zeile angezeigt werden. Dieser Prozess teilt sich auf die Anwendung mehrerer XSLT-Stylesheets auf, was die Prozessierungsdauer zwar verlängert, aber notwendig und eigentlich alternativlos ist. Die Bilder wurden teilweise für ihren Zweck (z.B. *Thumbnail*) bearbeitet bzw. zurechtgeschnitten, während ihre Metadaten in METS (*Metadata Encoding & Transmission Standard*) Dokumenten vorliegen. METS wird konform der Intention für die standardisierte Abbildung aller technischen Informationen über die Bilder und an ihnen vorgenommene Transformationen verwendet. Eine Pipeline wurde für die automatische Metadatenextraktion und Generierung der METS Dokumente verwendet, die verschiedene Softwarelösungen (ImageMagick, ExifTool, XSLT, Python) nutzt.²¹⁷

Der Zugang zu den edierten Manuskripten kann entweder über die Auflistung²¹⁸ oder eine Volltextsuche²¹⁹ erfolgen. Erstere zeigt nach Bedarf auch ein paar wenige Metadaten der einzelnen Objekte und führt dann entweder zur diplomatischen Ansicht, einer ausführlichen Beschreibung des Manuskripts oder den digitalen Bildern direkt ohne Editionstext. Die Volltextsuche bietet bei Eintippen eines Suchbegriffs Vorschläge von zu Treffern führenden Begriffen und die Ergebnisse können wiederum nach ‚*Volume*‘ gefiltert werden.

2.4.3.2 Digitale Briefedition Alfred Escher²²⁰

Die über 5000 Briefe von und an Alfred Escher werden als zentral in der Erforschung seiner Verbindung zu markanten Ereignissen und Entwicklungen der Schweizer Geschichte erachtet. Die derzeit online verfügbare digitale Edition ist eine Weiterentwicklung bzw. der Relaunch eines Editionsprojekts, das in 2012 gestartet und 2015 veröffentlicht wurde. Wie so oft – so auch im Fall der oben beschriebenen Edition – sind die physischen Einzelstücke des Schriftverkehrs Eschers über eine Vielzahl an Archiven und Institutionen verteilt und wurden das erste Mal in der digitalen Edition an einem Ort versammelt. Es wurde in der Konzeption und Weiterentwicklung besonderes Augenmerk auf Nachnutzbarkeit, Wartbarkeit und Beständigkeit gelegt. Die kontinuierliche Datenpflege sowie auch Aufnahme neuer Briefe nach Projektabschluss wurde gesichert und vom Staatsarchiv des Kantons Zürich übernommen. Um diese Prozesse so simpel und nachhaltig als möglich zu gestalten, wurde eine technische Umgebung angelegt, die auf TEI Publisher beruht und dadurch die verschiedenen Funktionalitäten unter einem Dach versammeln kann. Zudem wurde

²¹⁷ Vgl. Sutherland, 2010, <https://janeausten.ac.uk/edition/technical.html>.

²¹⁸ Vgl. ebenda, <https://janeausten.ac.uk/manuscripts/index.html>.

²¹⁹ Vgl. ebenda, <https://janeausten.ac.uk/search/index.html>.

²²⁰ Jung, 2022.

auf absolute TEI-Konformität gesetzt, sodass sämtliche Quelldaten sowie die Ausgabetransformation auf dem Standard beruhen. Einzelne vom TEI Publisher zur Verfügung gestellte Funktionalitäten wurden weiterentwickelt und für ebenfalls auf der Plattform aufbauende Projekte zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt.²²¹ Die Konversion der Quelldaten nach TEI-XML wurde nicht über einen auf XSLT basierenden Workflow, sondern durch mehrere XQuery Module gelöst, von denen jedes einzelne unterschiedliche Informationstypen behandelt (Auszeichnung von Personen, Daten, Orte, etc.). Welche Briefe in welcher Weise zueinander in Beziehung stehen, wird durch XQuery-generierte Vermerke in der `tei:correspDesc` im Header der Datei gekennzeichnet.²²²

Die Transkription von Eschers Briefen folgt zwar dem Prinzip, den Text zeichengetreu abbilden zu wollen, allerdings wird den Transkribierenden in ihrer Arbeit deutlich mehr Freiraum gelassen, als in den Editionsprojekten der *„Jane Austen’s Fiction Manuscripts“* oder auch CoReMA. Während letztere jegliche Interpretation vonseiten der Bearbeitenden zu vermeiden versuchen, werden Zeichen, die sich aus dem Kontext erschließen, in der Briefedition Escher ergänzt.²²³ Dies ist freilich eine äußerst vage Richtlinie, die nicht zuletzt deshalb beachtet werden muss, da die Transkription nicht aus einer Hand stammt, sondern ein Team an wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen mit ihr beschäftigt war.²²⁴ Der Schluss liegt nahe, dass die einzelnen Personen unterschiedliche Sichtweisen dazu haben, welche unkenntlichen Zeichen sich noch problemlos durch den Kontext erschließen und welche nicht: „Können Zeichen nicht zweifelsfrei gelesen, jedoch aus dem Kontext interpretiert bzw. ergänzt werden, so werden die entsprechenden Stellen nicht gekennzeichnet.“²²⁵ Dies muss zwangsläufig zu einer mehr oder weniger heterogenen Dichte an Umsetzungen dieser Ergänzungen führen. Selbstverständlich kann auch bei einer Einzelperson nicht davon ausgegangen werden, dass diese bei mehrmonatiger oder über Jahre erstreckender Arbeit konsistent darüber entscheidet, welche Zeichen zweifelsfrei interpretiert werden können. Der zweite, darauf bezugnehmende Kritikpunkt ist die fehlende Markierung dieser ergänzten Stellen, denn anstatt den Nutzer:innen der Edition diese klar auszuweisen, wurden Ergänzungen ohne jegliche Kennzeichnung vorgenommen. Dies ist nicht nur aus Konsumentensicht schade, sondern auch aus der Forschungsperspektive. Wären die Ergänzungen allesamt nachvollziehbar ausgezeichnet worden, hätte dies einen Blick darauf eröffnet, wie die subjektive Interpretation Einfluss

²²¹ Vgl. Jung, 2022.

²²² Vgl. Staatsarchiv des Kantons Zürich, 2022, <https://github.com/stazh/briefedition-escher#readme>.

²²³ Vgl. ebenda, <https://www.briefedition.alfred-escher.ch/uber-die-edition/editionsprinzipien>.

²²⁴ Vgl. ebenda, <https://www.briefedition.alfred-escher.ch/uber-die-edition/entstehung.pdf>.

²²⁵ Ebenda, <https://www.briefedition.alfred-escher.ch/uber-die-edition/editionsprinzipien#grundsatzliches>.

auf eine Edition nimmt, welche Vor- und Nachteile daraus entstehen, wie die subjektive Sicht nutzbar gemacht und trotzdem so wenig verfälschend als möglich angelegt werden kann. Die Editionsarbeit scheint geprägt von einem Ringen zwischen subjektivem Ermessen und objektiver Abbildung, denn obwohl die Möglichkeit zur Interpretation mit fehlender Ausweisung besteht²²⁶, wurden eine Reihe an Prinzipien formuliert, die den Umgang mit speziellen Sonderfällen abdecken und sich so um einen personenunabhängigen Vorgang bemühen²²⁷. Im Folgenden soll ein kurzer Einblick in die Editionsprinzipien gegeben werden, der lediglich einen Eindruck vermitteln, aber nicht als vollständige Zusammenfassung verstanden werden soll: Da die s-Allographen teilweise schwierig zu unterscheiden waren, wurden sie entweder auf Basis der verwendeten Variante, die lesbar war, in einem Brief auf diese normalisiert, gemäß dem beobachteten Gebrauch des/der Schreibenden angepasst oder, falls beide diese Methoden nicht möglich waren, nach heutigen Orthographieregeln normalisiert. Wird die zeitliche Einordnung der Lebensdaten Eschers im 19. Jahrhundert bedacht, wirft v.a. die letztgenannte Vorgehensweise Fragen auf. f wird generell zu s normalisiert. Des Weiteren werden Geminationsstriche, Umlautpunkte bei y, fehlende Umlautstriche und i-Punkte (mit einer Ausnahme in Fremd- und Lehnwörtern sowie Eigennamen) allesamt nicht als solche umgesetzt, sondern durch Verdoppelung aufgelöst und weggelassen bzw. ergänzt. All diese Normalisierungsschritte werden zudem nicht gekennzeichnet, wie auch von Kasper in seiner Rezension angemerkt wird.²²⁸ Diese Einschränkungen in der zeichentreuen Abbildung deutet einen nicht zu unterschätzenden Grad an Normalisierung an.

Die Funktionen der Edition sind indes vielfältig und optisch ansprechend aufbereitet. Die Auszeichnungen der Korrespondenten, Orten, erwähnten Personen, etc. sowie die Beschlagwortung der Briefe bietet ein breites, aber übersichtliches Filtersystem. Die zeitliche Einordnung wird über eine Zeitleiste gelöst. Wird ein Jahr ausgewählt, zeigen die einzelnen Monate die darin einzuordnenden Korrespondenzen. Auch Ergebnisse der Volltextsuche können in dieser Art weiter gefiltert werden.²²⁹ Die Lesbarkeit der Briefe als edierter Text erscheint indes nicht optimal. Header, nicht einklappbare Balken und Überschriften nehmen einen beträchtlichen Teil des Bildschirms ein, weshalb vergleichsweise wenig Platz für den Briefftext bleibt. Die diplomatische Ansicht mit

²²⁶ Vgl. Staatsarchiv des Kantons Zürich, 2022, <https://www.briefedition.alfred-escher.ch/uber-die-edition/editionsprinzipien#grundsatzliches>.

²²⁷ Vgl. ebenda, <https://www.briefedition.alfred-escher.ch/uber-die-edition/editionsprinzipien#interpunktion>. ebenda, <https://www.briefedition.alfred-escher.ch/uber-die-edition/editionsprinzipien>, „Gross- und Kleinschreibung“.

²²⁸ Vgl. Kasper, 2019, p. 12. Staatsarchiv des Kantons Zürich, 2022, <https://www.briefedition.alfred-escher.ch/uber-die-edition/editionsprinzipien>.

²²⁹ Vgl. Staatsarchiv des Kantons Zürich, 2022, <https://www.briefedition.alfred-escher.ch/briefe>.

dem Faksimilevergleich gestaltet sich bereits besser. Als besondere Funktion, die über JavaScript realisiert wurde, ist hier beim Mouse-Over über einzelne Zeilen des edierten Textes eine Einblendung der korrespondierenden Zeile im Faksimile zu nennen.²³⁰

2.5 Informationsvisualisierung als Werkzeug für Erkenntnisgewinn und Vermittlung

Datenvisualisierung kann als Überbegriff verstanden werden, der jegliche visuelle Abbildung von digitalen Daten bezeichnet, unter dem sich Informationsvisualisierung als einer der Teilbereiche einordnen lässt. Kerngegenstand sind dabei abstrakte Daten, die in eine Form gebracht werden sollen, aus der menschliche Anwender:innen einen Nutzen ziehen können. D.h. im Fokus stehen keine Abbildungen von Realobjekten (vgl. *Scientific Visualization*), sondern nicht einfach fassbare Informationen, die sich potentiell aus den Datenmengen ergeben und durch ihre visuelle Repräsentation ergründet bzw. erfasst werden sollen.²³¹

Große Datenmengen und potentielle Zusammenhänge, die sich aus ihnen ablesen ließen, sind für einen Menschen schwierig bis unmöglich ohne einen Zwischenschritt zu begreifen. Bloße Zahlen in beispielsweise Tabellenform reichen nicht aus, um die Ergebnisse einer Analyse adäquat nachvollziehen zu können und korrekte Schlüsse zu ziehen. Visuell aufbereitete Darstellungen dieser selben Datenmengen sind zum Verständnis viel besser geeignet und können die Verbindungen und Ergebnisse schon auf einen Blick abbilden. Ausgehend davon können drei zentrale Nutzungsszenarien von Informationsvisualisierung festgestellt werden. Die visuelle Präsentation von erreichten Schlüssen und Ergebnissen ist entscheidend, um diese adäquat vermitteln und mit einer Nutzer:innengruppe teilen zu können. Das gilt natürlich nicht nur für den Forschungskontext, sondern ist auch in anderen Domänen zentral, wie z.B. der Politik, Wirtschaft oder im Journalismus. Richtig eingesetzt, bietet sie aber außerdem eine verlässliche und leicht verständliche Methode, um bereits aufgestellte Hypothesen anhand des Datenmaterials überprüfen zu können. Dieser Anwendungsfall wird in der vorliegenden Arbeit abgebildet, da die Umsetzung der in Fachliteratur und in Grammatiken etablierten Regeln zum positionellen Einsatz der s-Allographen überprüft wird.²³²

²³⁰ Vgl. Staatsarchiv des Kantons Zürich, 2022, <https://www.briefedition.alfred-escher.ch/briefe/B0009?>.

²³¹ Vgl. Nazemi et al., 2021, S. 477.

²³² Vgl. Munzner, 2014, S. 4.

Im Umkehrschluss kann Informationsvisualisierung auch dazu dienen, Datenmengen zu untersuchen und über diese Vorgehensweise überhaupt erst Hypothesen aufzustellen, d.h. die Visualisierung dient als Werkzeug zum Erkenntnisgewinn und ist nicht unbedingt nur auf deren Vermittlung beschränkt. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die Arbeit von Snow, der die Verbreitung von Cholera-Fällen in London 1845 mit dem Abwassersystem der Stadt in Verbindung bringen konnte. Dazu verzeichnete er sowohl die aufgetretenen Krankheitsfälle als auch die Wasserpumpen auf einer Stadtkarte und konnte feststellen, dass Häufungen von Erkrankungen rund um eine bestimmte Pumpe vorlagen.²³³ Die visuelle Darstellung von v.a. komplexen Informationen hat aber nicht nur Vorteile gegenüber der Vermittlung über ihre zugrundeliegenden Zahlenmengen, sondern ist auch im Vergleich zu ausschließlich verbaler Übermittlung besser geeignet. Diese Eignung erstreckt sich demnach auch auf die Vermittlung von Forschungsergebnissen, wovon wiederum Forschungsvorhaben, die sich auf qualitative Daten stützen, profitieren.²³⁴

Die Daten auf deren Grundlage, Visualisierungen angestellt werden können, werden in verschiedene Kategorien eingeteilt, die wiederum bei der Auswahl der korrekten Repräsentationsmethoden hilfreich sein können. Nominale Daten unterliegen keinem inhärenten Ordnungssystem (z.B. Religionszugehörigkeit) und könnten nur durch Anwendung von Hilfssystemen geordnet werden, wodurch diese Ordnung aber keinerlei Aussage über die Gewichtung besitzt (z.B. alphabetische Ordnung von Namen). Ordinalen Daten liegt eine inhärente Ordnung zugrunde, d.h. sie können im Vergleich zueinander angeordnet werden (z.B. Schulnoten). Allerdings lassen sie keine Rechenvorgänge an ihnen vornehmen. Im Gegensatz dazu stehen quantitative Daten mit numerischen Werten, die sich anhand des Zahlensystems ordnen lassen und anhand derer Berechnungen vorgenommen werden können.²³⁵

Der Begriff des ‚Visuellen Mappings‘ bezeichnet die grundsätzliche Frage nach der geeignetsten Visualisierungsmethode für den jeweiligen Datentyp. Die eben genannten Datentypen unterscheiden sich vor allem darin, welche visuellen Merkmale besonders für ihre Repräsentation geeignet sind, wobei das Merkmal ‚Position‘ in einem repräsentativen Layout bei allen drei Typen den wirksamsten Effekt hat. Im Gegensatz dazu unterscheiden sich quantitative und nominale Daten erheblich in der Verwendung von farblicher Kodierung, die zur Darstellung nominaler Daten sehr gut, aber für quantitative Daten sehr schlecht geeignet ist. Insgesamt lässt sich sagen, dass

²³³ Vgl. Rehbein, 2017, S. 329.

²³⁴ Vgl. ebenda, S. 328.

²³⁵ Vgl. Nazemi et al., 2021, S. 481f.

ordinale und nominale Daten sich in ihren bevorzugten visuellen Merkmalen sehr ähneln, während für die quantitativen Daten eine umgekehrte Rangfolge anzulegen ist.²³⁶ Die Wahl des Layouts sollte sich indes danach richten, wie viele Merkmale des Datensatzes abgebildet werden sollen. Bivariate Daten, d.h. zwei zueinander in Verbindung zu setzende Merkmale, sind beispielsweise gut für Scatterplots, Line-, Bar- oder Pie-Charts geeignet.²³⁷ In der vorliegenden Arbeit sind solche Merkmalspaare z.B. die Position des Graphems innerhalb der Wortgrenze und deren Vorkommen in der Handschrift gesamt, sowie eine einzelne Seite der Handschrift und das Vorkommen der Positionen auf dieser.

Nach dieser allgemeinen Einführung sollen jetzt die fünf, konkreten Prinzipien des Designs einer Informationsvisualisierung von Schwabish vorgestellt werden, da diese auch bei der Umsetzung der Visualisierungen in dieser Arbeit berücksichtigt wurden. Prinzipiell muss bei der Konzeption einer Visualisierung die Entscheidung getroffen werden, welche Daten abgebildet werden sollen, um Nutzer:innen die intendierten Informationen bestmöglich zu vermitteln. Dabei sollte darauf geachtet werden, nicht in einem übereilten Drang nach maximaler Transparenz alle verfügbaren Daten in einer Visualisierung zu verarbeiten, da diese sonst Gefahr läuft, zu unübersichtlich zu werden. Dadurch wird es nicht nur unmöglich, Schlüsse aus der Visualisierung zu ziehen, sondern auch die angestrebte Transparenz geht verloren. Es müssen den Nutzer:innen also nicht alle Daten zum selben Zeitpunkt vorgelegt werden. Das Hervorheben einzelner Datensets gegenüber anderen kann auch schon dabei helfen, die Aufmerksamkeit der Nutzer:innen ausreichend zu fokussieren. Das lässt sich v.a. durch Interaktion gut umsetzen, wenn z.B. alle Linien eines Line-Chart zu Beginn ausgegraut sind und bei Mouse-Over die entsprechende farblich hervorgehoben wird.²³⁸

Das zweite Prinzip wirkt auf ersten Blick beinahe überzogen offensichtlich, wird aber gern im Eifer des Designprozesses vernachlässigt. Visuelle Effekte oder zusätzliche, unnötige Chart-Elemente sollten unbedingt vermieden werden. Schwabish plädiert hier z.B. für weiche, helltönige Rasterlinien, die sich im Hintergrund halten und dadurch nicht mit den Daten in Konkurrenz um das Auge der Betrachter:innen geraten. Auch überbordende Mengen an Text, z.B. in Form von Labels, sollten vermieden werden; auch hier kommt die potentielle Interaktivität von Informati-

²³⁶ Vgl. Nazemi et al., 2021, S. 484f.

²³⁷ Vgl. ebenda, S. 486.

²³⁸ Vgl. Schwabish, 2021, S. 30f.

onsvisualisierungen wieder positiv zum Tragen, da Labels z.B. durch Mouse-Over ein- und ausgeblendet werden können. Ein besonders irreführender und kaum nutzenbringender Effekt in der Visualisierung ist der 3D-Effekt. Dieser muss zwangsläufig zu einer Verzerrung führen, da die Chart-Elemente, die Daten abbilden sollen, inkorrekt dargestellt werden müssen, um sich dem Effekt anzupassen. Es sollte also niemals die (oft durch übertriebenen Einsatz von Effekten ohnehin fragwürdige) Ästhetik über den Sinn und Zweck der Visualisierung, nämlich die akkurate Informationsvermittlung, gestellt werden.²³⁹

Obwohl das Hauptaugenmerk bei Visualisierungen auf den graphischen Merkmalen liegt (Bars, Lines, Points, usw.) braucht es selbstverständlich Texteinheiten, um die visuellen Eindrücke zu kontextualisieren und den Nutzer:innen das Ergebnis verständlich zu machen. Es ist aber essentiell, die notwendigen Texteinheiten effizient einzusetzen und nicht die Visualisierung mit ihnen zu überladen. Zugleich sollten sie so nah an der graphischen Einheit, die sie betreffen, platziert sein, wie möglich. Das bedeutet auch, dass Legenden, sofern nicht unbedingt nötig, ruhig ausgespart werden können. Es muss außerdem auf eine Gleichbehandlung der unterschiedlichen Datensets und ihrer zugehörigen Texteinheiten geachtet werden, d.h. die Texteinheiten, die Informationen über denselben Sachverhalt geben, sollten auf gleicher Höhe angesiedelt sein und sich nicht scheinbar zufällig über das Chart verteilen.²⁴⁰

Anstatt ein Chart mit der gesamten, verfügbaren Information zu überlasten und für die Nutzer:innen bestenfalls nur mühsam lesbar und schlimmstenfalls unverständlich zu machen, sollten die in einer Visualisierung zu vermittelnden Inhalte begrenzt werden. Dies lässt sich bereits relativ einfach durch mehrere im Vergleich kleinere, in geringem Abstand zueinander gruppierte Charts lösen, deren Zusammengehörigkeit unmissverständlich durch ihre örtliche Nähe suggeriert wird. Um allerdings eindeutig zu bleiben und keine Verwirrung zu stiften, sollte die Anordnung entweder einer inhärenten Logik des Untersuchungsgegenstandes folgen oder einer äußeren Ordnung (z.B. alphabetisch) unterworfen sein. Zudem sollten keine farblichen oder anderweitigen Abweichungen im Design vorliegen, um die Zusammengehörigkeit der Charts zu unterstreichen. Außerdem sollte in kleinen Charts, wo immer möglich, auf Annotationen oder sonstige Hinzufügungen verzichtet werden. Da der Raum ohnehin schon begrenzt ist, sollten nur Texteinheiten, die für das Verständnis absolut notwendig sind, eingefügt werden.²⁴¹

²³⁹ Vgl. Schwabish, 2021, S. 31-33.

²⁴⁰ Vgl. ebenda, S. 34f.

²⁴¹ Vgl. ebenda, S. 41f.

Schwabishs fünftes Prinzip ist mehr ein praxisorientierter, aber nichtsdestotrotz wertvoller Tipp: Anstatt von Anfang an mit farbkodierten Balken, Linien oder Punkten zu arbeiten, kann mit ausschließlich grauen graphischen Elementen gearbeitet und erst sukzessive durch die Hinzufügung von unterschiedlichen Farben eine Gewichtung vorgenommen werden. Durch diese Herangehensweise wird noch einmal über die intendierte Aussage nachgedacht und der beste Weg dorthin kann noch einmal geprüft und vielleicht revidiert werden.²⁴²

Die Möglichkeiten im Bereich der Informationsvisualisierung sind freilich vielfältig, allerdings muss der Bereich reflektiert und der Einsatz kritisch betrachtet werden. Drucker verdeutlicht in diesem Zusammenhang, dass einfache Graphiken, wie Bar-, Pie- oder Line-Charts, unauffällig wirken mögen und ihr Zustandekommen deshalb nicht unbedingt hinterfragt wird. Allerdings existieren die Daten – oder ‚*capta*‘, was Druckers vorgezogene Bezeichnung wäre – nicht unabhängig von dem interpretativen Prozess, der ihrer Entstehung zugrunde liegt.²⁴³ Gerade dort, wo große Mengen an Daten verarbeitet und sichtbar gemacht werden sollen, muss eine Reduktion vorgenommen und ein Filter angelegt werden, da eben nur ein begrenzter Rahmen zur Verfügung steht. Das bedeutet auch, dass auf gewisse Details, die vielleicht sogar als unerheblich bewertet werden, verzichtet werden muss. Allerdings ändert dies nichts daran, dass jegliche Reduktion auch einen Eingriff in die Darstellung bedeutet und somit die Endnutzer:innen niemals Zugriff auf das Gesamtbild haben.²⁴⁴ Trotzdem wird die Visualisierung oftmals lediglich als Abbild der bereits vorhandenen Datengrundlage verstanden und deshalb als weitgehend unproblematisch behandelt – es sei denn, es sind eklatante Fehler offensichtlich oder die Graphik wurde auffällig verwirrend bzw. schlecht konzipiert. Das interpretative Merkmal wird zwar den Daten zugeschrieben, da ihre Entstehung aufgrund des Modellierungsprozesses inhärent interpretativ geprägt ist, nicht unbedingt aber der Visualisierung, die diese lediglich abbildet.²⁴⁵ Bludau et al. bringen berechtigterweise auf, dass gerade die viel gelobte Interaktivität in der Nutzung von Informationsvisualisierungen auch ihre eigenen Probleme mit sich bringt. Da die Graphik, die Nutzer:innen zu Gesicht bekommen, maßgeblich von diesen Nutzer:innen selbst abhängt, – gerade bei großen Datenmengen und komplexen Visualisierungen – ist eine riesige Bandbreite an möglichen Endprodukten vorhanden und das Potential für Fehler in der Nutzung und falsche Interpretationen ist nicht unerheblich.²⁴⁶

²⁴² Vgl. Schwabish, 2021, S. 44.

²⁴³ Vgl. Drucker, 2011, p. 8.

²⁴⁴ Vgl. Keim et al., 2006, S. 12.

²⁴⁵ Vgl. Drucker, 2020, S. 69.

²⁴⁶ Vgl. Bludau et al., 2020, S. 84.

3 Case Study

3.1 Fragestellung

Wie bereits erwähnt, liegt der zentrale Fokus der Analysebestrebungen dieser Arbeit auf der Prüfung der Positionsverteilung von s-Allographen (genauer <ſ> und <s> bzw. <S>) innerhalb der Wortgrenzen frühneuhochdeutscher Handschriften. Dabei ist die Intention keineswegs eine Widerlegung der in den Grammatiken aufgestellten Regeln. Stattdessen sollen diese als klare Struktur und Rahmen für die Erprobung der entwickelten Analysemethoden dienen. Gelingt diese erste Untersuchung, kann die hier in weiterer Folge genauer vorgestellte Analyse ebenso dazu dienen, die Umsetzung weiterer Allographen (z.B. gerades und rundes <r>) nachzuverfolgen. Aufgrund dieser ganz eindeutig germanistisch-mediävistischen Fragestellung – im Gegensatz zu Fragen nach der Provenienz oder zeitlichen Verortung einer Handschrift – muss außerdem eine Abgrenzung bzw. eine Prüfung der möglichen Verbindung zur digitalen Paläographie vorgenommen werden. Die hier zu überprüfende Thematik mag zwar nicht immediat mit zentralen Fragen der Paläographie verwandt sein, allerdings kann die Methode – sofern sie sich als legitim und zur Anwendung geeignet erweist – durchaus für andere, potentiell paläographische Fragestellungen adaptiert werden. In diesem Sinne wird zwar an das paläographische Feld angeknüpft – nicht zuletzt da es um die Untersuchung der Eigenheiten eines Schriftbestandes geht – die zentrale Fragestellung bleibt aber im germanistischen Bereich verankert.

Die vorzustellende Methode basiert ganz grundsätzlich auf den Möglichkeiten zur Analyse, die eine hyperdiplomatische Transkription bietet, und liefert somit einen Beitrag in dem Bereich der Datenanalyse digitaler Editionen. Aus diesem Grund wurden auch nicht ganze Sammelhandschriften untersucht, sondern lediglich Transkriptionen der Kochrezepttexte, die Gegenstand des CoReMA Projekts waren. Diese Beschränkung wurde auch bei der Auswahl der Transkriptionen, die analysiert werden sollten, berücksichtigt, d.h. es wurden vornehmlich Handschriften ausgewählt, deren Transkriptionen eine gewisse Länge aufweisen, sodass sich zumindest ein Trend in der Umsetzung der Allographe bestimmen lässt, der auf einer umfangreichen Datenbasis beruht. Ausnahmen stellen Handschriften dar, die eine zeitliche Relevanz aufweisen, wie beispielsweise die älteste und jüngste Handschrift des Projekts. Aufgrund dieser Ausnahme wurden die Handschriften W3 (mit einer Datierung auf 1339/40 die älteste Handschrift des Projekts) sowie M10 (datiert auf 1490) als Teil der Untersuchungsgegenstände aufgenommen. Letztere beinhaltet zudem

Schreiberwechsel, deren Analyse eine interessante Perspektive ermöglichen. Die Datierungen beziehen sich, sofern sie nicht für alle Teile der Handschrift gelten können, immer auf die Kochrezepttexte und somit den Gegenstand der nachfolgenden Analyse. Diese beruht auf der Nachverfolgung der g-Elemente in den TEI-XML der hyperdiplomatischen Transkription, die die Schaft-s markieren, sowie der runden s und deren großgeschriebenen Allographen. Hierbei wird eine Unterscheidung angestellt, da der Vergleich des Schaft-s und des großgeschriebenen Allographen in initialer Stellung potentiell von Relevanz sein könnte. Um die Charts nicht unnötig zu verkomplizieren, wird das großgeschriebene, runde s hier prinzipiell als Teilmenge aller runden s gehandhabt und in den Erläuterungen der Visualisierungen auf Besonderheiten und eventuelles Vorkommen großgeschriebener, runder s eingegangen.

3.2 Workflow der Datenanalyse

Die Vorgehensweise folgt einem herkömmlichen Modell eines Workflows zur Datenanalyse und wird im Folgenden Schritt für Schritt behandelt.²⁴⁷ Im bereits erwähnten GitHub Repository sind außerdem Dokumentation sowie Source Code und angewandte Jupyter Notebooks zu finden.²⁴⁸

- **Datenvorbereitung**

In einem ersten Schritt muss das TEI-XML, wie es im Zuge des CoReMA Projekts erstellt wurde, so vorbereitet werden, dass die für die weitere Analyse erforderliche CSV-Datei generiert werden kann. Hier war die korrekte Bestimmung der Wortgrenzen, die selbstverständlich essentiell für die Feststellung der Graphempositionen innerhalb derselben sind, von zentraler Frage. Einzelne Wörter wurden während der Transkription nicht ausgezeichnet, da in Transkribus auf Zeilenbasis gearbeitet wurde und im Projekt keine Fragestellung eine Auszeichnung erfordert hätten. Nach Rechercharbeiten und einigen Versuchen, in XSLT beispielsweise anhand von Leerzeichen die w-Elemente im XML korrekt zu erzeugen, wurde das Tool des Deutschen Textarchivs ‚*Cascaded Analysis Broker*‘²⁴⁹ verwendet, bei dessen Verwendung keine Fehler festgestellt wurden. Da das Tool auf linguistische Analyse von historischen deutschsprachigen Texten ausgelegt ist²⁵⁰, behalten seine Funktionalitäten noch weit mehr als die benötigte Auszeichnung der Wortgrenzen. So werden v.a. aufgrund bereits bestehender XML-Tags noch eine Vielzahl weiterer Elemente anlegt

²⁴⁷ Scott Long, 2009. ACAPS, 2015.

²⁴⁸ <https://github.com/JEibinger/MA-thesis>.

²⁴⁹ Jurish, 2012, urn:nbn:de:kobv:517-opus-55789. <https://www.deustextarchiv.de/demo/cab/file>.

²⁵⁰ Vgl. <https://kaskade.dwds.de/~moocow/software/DTA-CAB/doc/html/DTA.CAB.WebServiceHowto.html#DESCRIPTION>.

und z.B. die g-Elemente, die die Information über das Graphem enthalten, zusätzlich mit w-Elementen umgeben. Aufgrund dessen wurden zunächst alle Elemente innerhalb des body-Elements, mit Ausnahme der für die Fragestellungen essentiellen pb- und lb-Elemente, mittels XSLT entfernt. Dies betrifft auch das handShift-Element. In der Transkription verzeichnete Schreiberwechsel und deren potentieller Einfluss auf die Positionierung können allerdings in einer der Visualisierungen, auf die im folgenden Kapitel näher eingegangen wird, nachverfolgt werden. Um die Information, um welchen der s-Allographen es sich handelt, nicht zu verlieren, müssen die entsprechenden Elemente durch alternative Bezeichnungen ersetzt werden, die keine Sonderzeichen enthalten (diese würden ebenfalls zu überflüssiger Elementerzeugung führen).

```

<pb xml:id="Bsl_088r" n="088r"/>

<lb n="N001"/><abbr>tem<ex>per</ex><am><g ref="#pbardes_per"/></am>ir</abbr> das an ainannde<g ref="#rrot">r</g> vnd
<lb n="N002"/><abbr>annde<g ref="#rrot">r</g></abbr></w> <g ref="#fracsol" rend="textColour:RED;"/> vnd mach <abbr>k
<lb n="N003"/>mit ainem ay<g ref="#combuml"/>e<g ref="#rrot">r</g> taig vnd laSLONGs das <abbr>pach<ex>e</ex><am><g
<lb n="N004"/>In ainem knofflach das magSLONGtu <abbr>geb<ex>e</ex><am><g ref="#combcomma_e"/></am>n</abbr>
<lb n="N005"/>mit welhe<g ref="#rrot">r</g>laj das iSLONGt p<g ref="#rrot">r</g>aten . </seg><seg><hi rend="textColo
<lb n="N006"/>klaine SLONGpanfa<g ref="#combuml"/>ckel <abbr>p<g ref="#rrot">r</g>at<ex>e</ex><am><g ref="#combcomma
<lb n="N007"/><hi><g ref="#verbar" rend="textColour:RED;"/>I</hi>tem <g ref="#verbar" rend="textColour:RED;"/>Ny<g r
<lb n="N008"/>es ku<g ref="#combuml"/>el vnd enSLONGpallt das encz<g ref="#lb">w</g>aj mit
<lb n="N009"/>dem haubt <g ref="#fracsol" rend="textColour:RED;"/> <g ref="#verbar" rend="textColour:RED;"/>So ny<g
<lb n="N010"/>he<g ref="#rrot">r</g>te ay<g ref="#combuml"/>e<g ref="#rrot">r</g> vnd zwaj waichen SLONGcho<g ref="#
<lb n="N011"/>p<g ref="#rrot">r</g>ot <g ref="#verbar" rend="textColour:RED;"/>Saffran pfeffe<g ref="#rrot">r</g> <g
<lb n="N012"/>klainen gehackten SLONGpeck <g ref="#fracsol" rend="textColour:RED;"/> vnd fu<g ref="#combuml"/>ll
<lb n="N013"/>das va<g ref="#esup">e</g>cklein vnd damit an einen
<lb n="N014"/>SLONGpiSLONGz <g ref="#fracsol" rend="textColour:RED;"/> vnd betra<g ref="#esup">e</g>ff es mit SLONGc
<lb n="N015"/><hi rend="textColour:RED;" style="heading">Von ainem kalbfleiSLONGch gefu<g ref="#combuml"/>llet</hi>
<lb n="N016"/><hi><g ref="#verbar" rend="textColour:RED;"/>I</hi>tem alSLONGo magSLONGtu <abbr>fu<g ref="#combuml"/>
<lb n="N017"/>ode<g ref="#rrot">r</g> ain lamp <g ref="#fracsol" rend="textColour:RED;"/> <g ref="#verbar" rend="tex
<lb n="N018"/>vnd thue die SLONGchwa<g ref="#rrot">r</g>t dauon <g ref="#fracsol" rend="textColour:RED;"/> vnd hack
<lb n="N019"/>den klain vnd thue da<g ref="#rrot">r</g> zue zwo SLONGemel

<pb xml:id="Bsl_088r" n="088r"/>

<lb n="N001"/>temperir das an ainannder vnd <w>vnderein=
<lb n="N002"/>annder</w> vnd mach kugel vnd knofflach
<lb n="N003"/>mit ainem ayer taig vnd laSLONGs das pachen
<lb n="N004"/>In ainem knofflach das magSLONGtu geben
<lb n="N005"/>mit welherlaj das iSLONGt praten . Wie man
<lb n="N006"/>klaine SLONGpanfackel praten vnd beraiten SLONGol .
<lb n="N007"/>Item Nym ain SLONGpannfackel vnd prat
<lb n="N008"/>es kuel vnd enSLONGpallt das enczvaj mit
<lb n="N009"/>dem haubt So nym die lungel oder
<lb n="N010"/>herte ayer vnd zwaj waichen SLONGhone
<lb n="N011"/>prot Saffran pfeffer Salcz vnd
<lb n="N012"/>klainen gehackten SLONGpeck vnd full
<lb n="N013"/>das vaecklein vnd damit an einen
<lb n="N014"/>SLONGpiSLONGz vnd betraeff es mit SLONGchmalcz .
<lb n="N015"/>Von ainem kalbfleiSLONGch gefullet
<lb n="N016"/>Item alSLONGo magSLONGtu fullen ain kalbfleiSLONGch
<lb n="N017"/>oder ain lamp Nym SLONGchweinein fleiSLONGch
<lb n="N018"/>vnd thue die SLONGchwart dauon vnd hack
<lb n="N019"/>den klain vnd thue dar zue zwo SLONGemel

```

Abbildung 1: Vergleich des CoReMA TEI-XML mit elementbefreiter Vorversion

Aufgrund der heterogenen Ausgangslage der Manuskripte (teils kommen unterschiedliche Elemente zur Anwendung, je nach Bedarf der Handschrift) muss nach jedem Verarbeitungsschritt ein Kontrollpunkt eingeplant werden, um keine Irregularitäten zu übersehen.

- **Datentransformation**

Nun wird das Tool des Deutschen Textarchivs auf dieses Resultat und anschließend ein zweites XSLT zur Entfernung der hier erzeugten Elemente, abgesehen von w-Elementen, angewandt. Zu achten ist auf Wörter, die über einen Zeilenumbruch reichen, da diese während der Transkription bereits mit w-Tags ausgezeichnet wurden. In diesem Fall setzt das Tool des Deutschen Textarchivs ein zweites, unnötiges Element um das bestehende, das entfernt werden muss. Für die Entfernung dieser überflüssigen Elemente wird ebenfalls ein XSLT verwendet. Anschließend werden die zuvor eingefügten Alternativbezeichnungen durch korrekte g-Elemente ersetzt, wobei die Grapheme mit Sonderzeichen umgeben werden, um sie in den CSV-Dateien auffindbar zu machen. Die *Whitespaces* im body-Element werden ebenfalls entfernt, da sich gezeigt hat, dass diese zu Fehlern in der Transformation nach CSV führen können. Alle Transformationsschritte (XML-Dateien) und alle generierten CSV-Dateien sind im GitHub Repository in den entsprechenden Handschriften-Ordnern zu finden²⁵¹.

- **Analyse**

Die Analyse und Generierung weiterer CSV-Dateien, die für die Erstellung der Visualisierungen benötigt werden, wurde aufgrund der praktischen Arbeitsumgebung in Jupyter Notebooks fortgesetzt. Dabei handelt es sich um eine dokumentfokussierte Webapplikation, mit deren Hilfe im Browser Code geschrieben, dokumentiert und ausgeführt werden kann. Ergebnisse können so leicht erhalten und auch nachvollziehbar gemacht werden.²⁵² Nach dem Import notwendiger Python-Bibliotheken – vornehmlich pandas²⁵³ und NumPy²⁵⁴ sowie für die Ausführung einer Kontroll-Visualisierung ein Teil von plotly²⁵⁵ – werden die beiden erstellten CSV-Dateien eingelesen, das Folio als Index gesetzt und zum Inhalt zweier Dataframes bestimmt. Zur Kontrolle der Daten wird jeweils der ‚head‘ des Dataframes ausgegeben, was offenkundige Fehler sofort sichtbar macht. Für die Position der beiden s-Allographen wird eine neue Spalte erstellt, deren Inhalt über die NumPy-Funktion ‚np.select()‘ generiert wird:

²⁵¹ https://github.com/JEibinger/MA-thesis/tree/main/2_Analysis.

²⁵² Vgl. Jupyter Team, 2015, <https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/notebook.html>.

²⁵³ <https://pandas.pydata.org/>.

²⁵⁴ <https://numpy.org/>.

²⁵⁵ <https://plotly.com/javascript/>.

```

#positions of all Long s
conditions = [
    (df_slong["pre_text"] == ""),#s has no previous text, has to stand at word beginning
    (df_slong["after_text"] == ""),#s has no following text, has to stand at word end
    (df_slong["pre_text"] != "")&(df_slong["after_text"] != "")#s has text before and after, has to stand in the middle
]
pos_vals = ["initial", "final", "medial"]#corresponding values to conditions
df_slong["position"] = np.select(conditions, pos_vals)#dataframe is extended with column 'position', its values are the position
df_slong.head()

```

Abbildung 2: Generierung der Positionen innerhalb der Wortgrenzen von Schaft-s

Zunächst werden ‚conditions‘, also Bedingungen, definiert, die den Wert in der Spalte ‚position‘ für das jeweilige Graphem bestimmt. Hier sind die Spalten ‚pre_text‘ und ‚after_text‘ relevant, da anhand ihrer Information abgelesen werden kann, wo sich das Graphem innerhalb der Wortgrenzen befindet. Ist kein Text innerhalb des Wortes vor dem Graphem vorhanden, steht es in initialer Position. Ist kein Text innerhalb des Wortes nach dem Graphem vorhanden, steht es in finaler Position. Ist Text sowohl vor als auch nach dem Graphem innerhalb des Wortes vorhanden, so steht es in medialer Position. Für die erfüllten Bedingungen werden korrespondierende Werte (‚pos-vals‘) vergeben und die neu erstellte Spalte wird mit diesen befüllt. Auch hier wird zur Kontrolle der ‚head‘ ausgegeben. Es wird das neu erstellte Dataframe außerdem in eine eigene CSV-Datei geschrieben und so gespeichert. Danach werden diese Werte gezählt, um einen ersten Überblick über die Verteilung zu erhalten:

```

In [5]: df_slong["position"].value_counts()#each position is counted
Out[5]: initial    63
        medial    51
        final     5

```

Abbildung 3: Zählung der Positionsverteilung des Schaft-s in B2

Der nächste Analyseschritt betrifft die Di- und Trigraphen ‚ss‘, ‚st‘ und ‚sch‘. Hier ist die Fragestellung zu beantworten, welche der s-Allographen vermehrt in Kombination mit anderen Graphen auftreten. Ergibt die Analyse beispielsweise eine hohe Zahl an medial verwendeten runden s-Varianten, dann wäre interessant zu sehen, ob dies auch in Kombinationen durchgehend umgesetzt wurde. Im Fall des doppelten s wird außerdem untersucht, welche der s-Allographen häufiger in Doppelung auftreten und welche bei der Kombination beider Varianten in führender Position steht bzw. wie häufig eine Kombination überhaupt vorliegt:

```

#find double Long s
conditions = [
    (df_slong["after_text"].str[0] == "s"),#find all Long s followed by a Long s - gives first character in after_text
    (df_slong["after_text"].str[0] != "s")#find all Long s not followed by a Long s (to control if all Long s are found)
]
double_vals = ["yes", "no"]
df_slong["doubles"] = np.select(conditions, double_vals)
df_slong["doubles"].value_counts()

```

Abbildung 4: Ermittlung doppelter Schaft-s

```
#find graph combinations with long s: sch, st, round s
conditions = [
    (df_slong["after_text"].str[0:2] == "ch"),#find all Long s followed by ch - gives first two characters in after_text
    (df_slong["after_text"].str[0] == "t"),#find all Long s followed by t - gives first character in after_text
    (df_slong["pre_text"].str[-1] == "-"),#find all Long s preceded by round s - gives last character in pre_text
    (df_slong["after_text"].str[0] == "-")#find all Long s preceded by round s - gives first character in pre_text
]
char_vals = ["ch", "t", "rounds-pre", "rounds-after"]
df_slong["chars"] = np.select(conditions, char_vals)
df_slong["chars"].value_counts()
```

Abbildung 5: Ermittlung kombinatorisch verwendeter Graphen

Dieselben Tests werden für Schaft-s und rundes s angewandt, wobei es natürlich zu Redundanz in den Ergebnissen kommt, allerdings ist diese durchaus beabsichtigt, da die Datenmengen v.a. bei den umfangreicheren Handschriften nur schwer überschaubar sind und jede Möglichkeit zur Kontrolle der Ergebnisse genutzt wurde.

Da u.a. die Handschrift Gr1 (ausführlicher behandelt in Kapitel 3.3.2) einen bekannten Schreiberwechsel beinhaltet, wurde eine Analysemöglichkeit über den Verlauf der Handschriften hinzugefügt, die auffällige Veränderungen in der Umsetzung der Positionierung leicht erkennbar macht:

```
#count long s positions across the manuscript
#add 1 per row, which has 'initial' in the position-column
df_slong_pos_counts.loc[df_slong_pos_counts['position'] == 'initial', 'initial'] = 1
df_slong_pos_counts.loc[df_slong_pos_counts['position'] != 'initial', 'initial'] = 0

#add 1 per row, which has 'medial' in the position-column
df_slong_pos_counts.loc[df_slong_pos_counts['position'] == 'medial', 'medial'] = 1
df_slong_pos_counts.loc[df_slong_pos_counts['position'] != 'medial', 'medial'] = 0

#add 1 per row, which has 'final' in the position-column
df_slong_pos_counts.loc[df_slong_pos_counts['position'] == 'final', 'final'] = 1
df_slong_pos_counts.loc[df_slong_pos_counts['position'] != 'final', 'final'] = 0

#create position sum per folio
df_slong_ini = df_slong_pos_counts.groupby('folio')['initial'].sum()
df_slong_ini = pd.DataFrame(df_slong_ini)

df_slong_med = df_slong_pos_counts.groupby('folio')['medial'].sum()
df_slong_med = pd.DataFrame(df_slong_med)

df_slong_fin = df_slong_pos_counts.groupby('folio')['final'].sum()
df_slong_fin = pd.DataFrame(df_slong_fin)

#create new dataframe from these three dataframes
df_slong_pos = pd.concat([df_slong_ini, df_slong_med, df_slong_fin], axis=1)
#write it to csv
df_slong_pos.to_csv('B2_slong_pos_counts.csv', encoding = "utf-8")
```

Abbildung 6: Ermittlung des Umsetzungsverlauf der s-Positionierung

Hierbei wird lediglich für die drei möglichen Positionen abgezählt, wie oft diese auf einem Folio umgesetzt wurden und ein neues Dataframe ausgehend davon erstellt. Dieses Dataframe enthält lediglich die Folio-Bezeichnung und die ausgezählten Werte pro Position und Folio:

	A	B	C	D
1	folio	initial	medial	final
2	011r	5	2	12
3	011v	5	0	19
4	012r	4	1	12
5	012v	3	1	14
6	013r	4	0	11
7	013v	3	1	17
8	014r	7	0	17
9	014v	2	0	15
10	015r	3	0	32
11	015v	2	0	17
12	016r	6	0	6
13	016v	2	1	15
14	017r	3	0	19
15	017v	4	1	6
16	018r	1	1	12
17	018v	4	0	16
18	019r	0	0	11

Abbildung 7: Excel-Tabelle mit Positionszählungen pro Folio

- **Präsentation**

Auf Basis der gewonnenen, numerischen Daten werden die Visualisierungen, die primären Werkzeuge zum Erkenntnisgewinn und der zweite zentrale Teil der Analyse, umgesetzt. So wäre es beispielsweise bloß aufgrund der resultierenden Zahlen nicht möglich gewesen zu prüfen, ob bekannte Schreiberwechsel einen Unterschied in der positionsbedingten Umsetzung machen oder nicht. Sie werden außerdem genutzt, um die Ergebnisse der Handschriftenanalyse verständlich und nachvollziehbar präsentieren zu können. Bei der Auswahl der Art von Charts und der Farbkodierung sowie der Entscheidung, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt bzw. wie viel Information auf einmal vermittelt werden soll, wurden Schwabishs Prinzipien, die in Kapitel 2.5 vorgestellt wurden, berücksichtigt. Die Art verwendeter Charts wurde nach Rücksprache mit anderen Experten am Zentrum für Informationsmodellierung sowie wiederholter Präsentation des Vorhabens am selben Institut von drei auf zwei reduziert. Für eine der Visualisierungen waren zuerst zwei kleinere, in ihrer Information verwandte Pie-Charts umgesetzt worden, wobei die Entscheidung nicht aufgrund eines klaren Vorteils dieser Darstellungsart getroffen worden war, sondern lediglich aufgrund einer Bemühung um Abwechslung. Dass diese Bemühung fehlgeleitet war, stellte sich schnell heraus, zumal gerade das Pie-Chart zunehmend und wohl auch berechtigterweise Werkzeug als der Informationsvermittlung abgelehnt wird. Denn obwohl es weit verbreitet ist und auch

noch gern genutzt wird, führt die Darstellung dazu, dass Nutzer:innen nur schwer Einblick gewinnen und korrekte Schlüsse aus den Visualisierungen ziehen können. Dies liegt v.a. daran, dass Menschen im Allgemeinen viel besser Höhen und Längen miteinander vergleichen können als einzelne Teile eines größeren Ganzen.²⁵⁶ Die drohende Unübersichtlichkeit bei mehr als zwei zu vergleichenden Datensets wäre zwar im Fall dieser Arbeit nicht gegeben gewesen, allerdings reicht dies keineswegs als Grund aus, um sich für ein Pie-Chart zu entscheiden. Und obwohl die Ergebnisse, die mithilfe des Pie-Charts hätten vermittelt werden sollen, sehr eindeutig waren, wurde es zugunsten eines Bar-Charts verworfen, das dieselben Informationen doch klarer darstellen kann. Bar-Charts wurden so auch durchgehend für die Gegenüberstellung der beiden s-Allographen verwendet. Line-Charts bilden den Verlauf der positionellen Umsetzung beider s-Allographen über eine Handschrift hinweg ab. Die Darstellungen wurden mittels JavaScript bzw. plotly²⁵⁷ realisiert und finden sich in Kombination mit zugehörigen HTMLs ebenfalls im Github Repositoryum²⁵⁸.

²⁵⁶ Vgl. Munzner, 2014, S. 168. Siirtola, 2019.

²⁵⁷ <https://plotly.com/javascript/>.

²⁵⁸ https://github.com/JEibinger/MA-thesis/tree/main/3_Visualisation.

```

32 //B2 distribution position placement long-s compared s-norm
33 $( document ).ready( function posB2() {
34   let slong = {
35     x: ['initial', 'medial', 'final'],
36     y: [63, 51, 5],
37     name: 'long s',
38     type: 'bar',
39     marker: {
40       color: '#1ba3c4'
41     },
42     hoverinfo: 'name+text',
43     hovertext: ['63 (80,77%)', '51 (96,23%)', '5 (11,90%)'],
44   };
45
46   let snorm = {
47     x: ['initial', 'medial', 'final'],
48     y: [15, 2, 37],
49     name: 'round s',
50     type: 'bar',
51     marker: {
52       color: '#faca82'
53     },
54     hoverinfo: 'name+text',
55     hovertext: ['15 (19,23%)', '2 (3,77%)', '37 (88,10%)'],
56   };
57
58   let data = [slong, snorm];
59
60   let layout = {
61     bargmode: 'group',
62     title: "Position distribution of long-s and round-s in the manuscript B2",
63     font: {family: "Georgia, Times, serif"}
64   };
65
66   Plotly.newPlot('posB2', data, layout);
67 })

```

Abbildung 8: Beispiel-Code eines Bar-Charts

Die Umsetzung der Charts ist generell unabhängig von ihrer Art und funktioniert jeweils über eine Funktionsdefinition, die im HTML aufgerufen werden kann und dort die Visualisierung erzeugt. Um die Bearbeitung und Eingabe der Daten zu vereinfachen, wurde für jedes Chart eine Funktion erstellt, um etwaige Änderungen an einer Datei vornehmen zu können. Ein weiterer Vorteil bestand in der einfachen Umsetzung, da bei dieser Herangehensweise alle Anpassungen mithilfe der von plotly vorgegebenen Parameter vorgenommen werden konnten. Da alle verwendeten Bar-Charts mehr oder weniger demselben Prinzip folgen, soll die Vorgehensweise lediglich anhand dieses einen (siehe Abb. 8) kurz erläutert werden. Dieses Bar-Chart vergleicht die Verteilung auf die beiden s-Allographen in den Positionen initial, medial und final. Dafür werden zwei Variablen definiert (,slong' und ,snorm'), die für die Darstellung nötige Daten sammeln. Die ersten beiden Zeilen nach der Variablendefinition legen die Werte für die X- und Y-Achsen fest, die Zeilen 35-41 definieren die Achsenbezeichnungen, den Typ des Charts und die Farbkodierung der Balken. Anstatt

deren Wert pro Folio, also pro Punkt auf der Y-Achse, angezeigt wird. Um die Information so klar wie möglich darstellen zu können, wurden nach der Evaluierung beider Möglichkeiten nur Linien verwendet und auf zusätzliche Marker verzichtet, da diese keinen Mehrwert transportieren, sondern die Wahrnehmung höchstens behindern würden. Diese Entscheidung beruht auf Schwabishs zweitem Prinzip, das in Kapitel 2.5 vorgestellt wurde und wonach unnötige Designelemente unbedingt vermieden werden sollten, um die Informationsvermittlung nicht zu gefährden oder zu erschweren.²⁵⁹ Das Line-Chart wurde jeweils für beide s-Allographen und für einen Vergleich der beiden umgesetzt. Der Vergleich beschränkt sich allerdings auf die Gegenüberstellung ihrer Verteilung in den Positionen ‚initial‘ und ‚medial‘, da keine nennenswerte Belegung der finalen Position durch das Schaft-s festgestellt werden konnte. Um, wie bereits erwähnt, verzeichnete Schreiberwechsel ausmachen zu können, wird zuerst auf das TEI-XML zurückgegriffen, um die Stelle zeilenexakt auszumachen, und anschließend der Bereich, den der Schreiber umgesetzt hat, mit anderen verglichen.

3.3 Datenanalyse von Transkriptionen des CoReMA Projekts

In den folgenden Unterkapiteln werden jeweils eine Handschrift, deren Kochrezepttexte im Zuge des CoReMA Projekts transkribiert wurden, sowie die Analyseergebnisse ihrer Transkriptionsdaten anhand der vorgestellten Methode beschrieben. Auf eine kurze allgemeine Beschreibung folgt eine Präsentation der Ergebnisse, unterstützt durch die erstellten Visualisierungen, die im GitHub Repositorium zugänglich und in jedem Webbrowser aufrufbar sind.²⁶⁰ Prinzipiell ist eine Auseinandersetzung mit den Visualisierungen in einer Weboberfläche der statischen vorzuziehen, da die Hover-Funktion es den Nutzer:innen erlaubt, die erläuternden Annotationen nach ihrem Bedarf einzusehen. Da dies allerdings in der vorliegenden Form nicht möglich ist, wurden statische Annotationen für die Vermittlung der Ergebnisse in dieser Arbeit verwendet. Die ersten beiden Charts bieten zwei verschiedene Blickwinkel auf die Thematik der Verteilung der s-Allographe. Ein doppeltes Bar-Chart vergleicht die Verteilung auf die drei Positionen innerhalb der Wortgrenzen, d.h. wie viele der/wie viel Prozent aller Schaft-s bzw. runden s besetzen jeweils die Positionen initial, medial und final. Das darauffolgende Bar-Chart zeigt indes die Verteilung pro Position, d.h. die Annotation zeigt die Zahl an dieser Stelle befindlicher Schaft-s sowie runder s und wie viel Prozent der Position damit jeweils belegt ist.

²⁵⁹ Vgl. Schwabish, 2021, S. 31-33.

²⁶⁰ https://github.com/JEibinger/MA-thesis/tree/main/3_Visualisation.

3.3.1 B2 – Berlin, Staatsbibliothek – Preußischer Kulturbesitz –, Handschriftenabteilung, Ms. germ. qu. 15

Die Transkription der Handschrift B2 des CoReMA Projekts besteht insgesamt aus nur drei Folios und eignete sich sehr gut als Testprojekt für die Entwicklung der Analysemethode, da die 119 Schaft-s und 54 runden s leicht nachzuvollziehen und aufgrund der Übersichtlichkeit die Kontrollpunkte einfach anzulegen sind. Die Handschrift wird auf das 15. Jahrhundert datiert und stammt aus der Gegend um Öttingen im heutigen Bundesland Bayern, das zum schwäbischen Landkreis zählt und weshalb auch die Handschrift im schwäbischen Dialekt verfasst ist. Sie enthält u.a. den *Macer floridus*, der teilweise auf die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert wird, ein Gedicht über gängige heilwirksame Kräuter, das auswendig gelernt werden sollte, Rezepte zum medizinischen Gebrauch, Texte zu ‚gebrannten Wassern‘ – d.h. destillierte, vergorene Getränke, die ebenfalls zur Behandlung allerlei Beschwerden genutzt wurden – und Gebetstexte. Der Fokus liegt also vorwiegend auf der Überlieferung medizinischen Wissens.²⁶¹

Wie bereits erwähnt ist die Transkription zu kurz, um allgemeingültige Aussagen über die Positionsverteilung zu treffen, allerdings wurde sie gerade deshalb als Kontrollgruppe ausgewählt.²⁶² In einer ersten Annäherung wurde eine Visualisierung begrenzt auf die Verteilung der Schaft-s vorgenommen, bevor die Gegenüberstellung der Allographen graphisch abgebildet wurde. Dieses schrittweise Vorantasten diente einerseits der Erprobung der bildlichen Darstellungsmethode und andererseits der Einarbeitung in die JavaScript-basierten Funktionen.

Abbildung 10: Positionsverteilung von Schaft-s in B2

²⁶¹ Vgl. Böhm, 2021, Codicology B2.

²⁶² https://github.com/JEibinger/MA-thesis/tree/main/2_Analysis/B2.

Insgesamt können 119 Schaft-s in der Transkription nachgewiesen werden. Ihre Positionsverteilung deckt sich beinahe vollkommen mit den in den Grammatiken formulierten Regeln (siehe Abb. 10). Wie auch in den Ergebnispräsentationen noch zu sehen sein wird, ist ein gewisses Maß an Irregularität immer zu erwarten, wenn es um die Analyse mittelalterlicher Handschriften geht. Die korrekte und gewissenhafte Umsetzung der Schrift und aller mit ihrer Ausführung verbundenen Regeln obliegt dem jeweiligen Schreiber, dessen Fähigkeit, dieser Aufgabe nachzukommen, nicht nur von äußeren Umständen wie den Lichtverhältnissen, dem Schreibmaterial und den örtlichen Gegebenheiten abhängt, sondern auch von individuellen Faktoren, wie dem Ausbildungsstand, der eigenen Gewissenhaftigkeit oder auch schlicht dem persönlichen Interesse an dem zu schreibenden Text. Das folgende Bar-Chart stellt die Verteilung beider s-Allographe auf die drei Positionen dar.

Abbildung 11: Vergleich der Positionsverteilung von Schaft-s und rundem s in B2

Mit nur 54 liegt die Zahl der runden s in der Transkription noch unter der Hälfte von Schaft-s. Aber auch hier sind die Regeln beachtlich genau umgesetzt, denn mit 68,52% aller runden s in der Transkription sind sie in finaler Stellung mit Abstand am häufigsten vertreten. Einzig die initiale Position ist von einer vielleicht nennenswerten Zahl an runden s besetzt, wobei es sich hier zu 73,33% um großgeschriebene Allographen handelt (siehe Abb.11). Bei beiden medialen Stellungen handelt es sich um einzelne runde s und nicht um eine Doppelkonstellation zum Auslaut, d.h. sie lassen sich nicht einer Konsonantendoppelung zuschreiben.

Abbildung 12: Vergleich der Allographenverteilung pro Position in B2

Auch die Verteilung pro Position vermittelt ein eindeutiges Bild, da in allen drei Positionen der ‚regelhafte‘ Allograph mindestens zu 80% verwirklicht ist und keine nennenswerten Abweichungen verzeichnet werden können (siehe Abb. 12).

Aufgrund der Kürze der Transkription und fehlendem Potential für die Gegenüberstellung von Doppelkonstellationen wurden keine Visualisierungen des Verlaufs der Positionsverteilung oder der vorkommenden Di- und Trigraphen vorgenommen. Die Information zu beiden ist allerdings über das Jupyter Notebook zugänglich.²⁶³

3.3.2 Gr1 – Graz, Universitätsbibliothek, Ms. 1609

Das in Graz aufbewahrte Manuskript ist auch als Mondseer Koch- und Haushaltsbuch bekannt. Obwohl der Entstehungsort bisher unbekannt geblieben ist, wird ein Benediktinerkloster als dieser angenommen – möglicherweise das Kloster Tegernsee im heutigen Bayern oder das Kloster Mondsee in Oberösterreich, denn beide Klöster und involvierte Personen werden namentlich in der Handschrift erwähnt (auf Folio 250v und Folio 373r). Bemerkenswert ist, dass der Eintrag, der Mondsee betrifft, rasiert und somit ohne die Zuhilfenahme von UV-Licht nicht mehr erkennbar ist. Nichtsdestotrotz finden sich beide Einträge erst innerhalb der Handschrift und auch sonst gibt es keine eindeutigen Hinweise auf die man die Provenienz des gesamten Manuskripts – also nicht nur dieser Teile – an einem der beiden Orte stützen könnte.²⁶⁴ Ihren Eingang in den Bestand der Grazer Universitätsbibliothek fand die Handschrift entweder bei der Aufnahme alter Bestände aus der Jesuitenuniversität oder der Bestände aufgelassener steirischer Klöster im 18. Jahrhundert. Somit könnte

²⁶³ https://github.com/JEibinger/MA-thesis/blob/main/2_Analysis/B2/B2.ipynb.

²⁶⁴ Vgl. Böhm, 2021, Gr1, Codicology.

die Handschrift auch genauso gut aus einem dieser Klöster stammen, sie könnte aber auch auf anderem Wege in einen der Bestände gelangt sein. Die Handschrift ist auf die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert, ebenfalls auf Papier verfasst und es sind starke Abnutzungsspuren sowohl am äußeren Einband als auch am Buchblock selbst zu erkennen.²⁶⁵ Sie enthält frühneuhochdeutsche sowie mittellateinische Texte, wobei innerhalb der gesamten Handschrift 35-40 verschiedene Schreiberhände vermerkt werden können. Für die Kochrezepttexte können zumindest zwei verschiedene Schreiber festgestellt werden, die sich durch Schriftführung und Layout eindeutig voneinander unterscheiden. Der erste Schreiber (Folios 11r–44v, 49r–94v) sparte Platz für nicht umgesetzte Initialen aus, der sich über zwei Zeilen erstreckt, und begann jedes Rezept wiederum in einer eigenen Zeile. Der zweite Schreiber schien für den ersten lediglich für kurze Zeit ‚einzuspringen‘, da sich seine Arbeit auf die Folios 45r bis 48v beschränkt, wobei der erste Schreiber am letzten Folio mitten im Satz wieder übernimmt. Der zweite Schreiber fügt eine zusätzliche Leerzeile zwischen den Rezepten ein, setzt aber keine Initialen um. Die Kochrezepte bilden den ersten Abschnitt der Handschrift und sind gefolgt von einer beachtlichen Zahl an leer gebliebenen Folios. Ansonsten liegt beachtliches Augenmerk auf der Herstellung von medizinischen Mitteln (Heilpflanzen, Heiltränke, usw.) und Pesttraktaten, aber auch der Vermittlung von Wissen rund um den Haushalt (z.B. Anleitungen zur Färbung von Kleidung und Rettung gebrochener Weine).²⁶⁶

Nachdem die vorgestellten Analysemethoden an der Ms. germ. qu. 15 oder B2 erprobt wurden, folgte die Analyse der Gr1.²⁶⁷ Die Transkription der Handschrift umfasst 168 Folios und damit die zweitmeisten Folios aller in Graz transkribierten Manuskripte. Insgesamt liegen 5156 Schaft-s und nicht einmal halb so viele runde s, nämlich 2620, vor. Dadurch bietet die Transkription ausreichend Datenmaterial und eine geeignete Grundlage, um fundierte Aussagen über die Positionsverteilung und ihre Einhaltung treffen zu können. Da, wie in der Beschreibung bereits erwähnt, bekanntermaßen zwei Schreiber an der Kochrezeptsammlung der Gr1 beteiligt waren, wurde zudem die Visualisierung des Verlaufs der Positionsverteilung über die gesamte Handschrift erstmals vorgenommen, um etwaige Veränderungen in der Besetzung der Positionen schnell fassbar zu machen.

²⁶⁵ Vgl. Böhm, 2021, Gr1, Codicology.

²⁶⁶ Vgl. Böhm, 2021, Gr1, Codicology.

²⁶⁷ https://github.com/JEibinger/MA-thesis/tree/main/2_Analysis/Gr1.

Position distribution of long s and round s in Gr1

Abbildung 13: Vergleich der Positionsverteilung von Schaft-s und rundem s in Gr1

Auf ersten Blick wirkt die Verteilung äußerst konform mit den in den Grammatiken formulierten Regeln durchgeführt – mit gerade 12,56% sind auch vernachlässigbar wenige runde s in initialer Stellung zu finden, wobei auch hier großgeschriebene runde s den überwiegenden Großteil ausmachen. Mit nur 21 an Differenz von Schaft-s in initialer und medialer Stellung und einem beträchtlich niedrigen Prozentsatz des Allographen in initialer Stellung, erreichen die beiden Positionen jeweils knapp über bzw. knapp unter 50%, was einer vorbildlichen Umsetzung der Regeln gleichkommt (siehe Abb. 13). Somit bilden die initialen großgeschriebenen s-Allographen auf ersten Blick tatsächlich den einzigen ‚Ausreißer‘ in der ansonsten scheinbar vollständigen Umsetzung der regelkonformen Positionsverteilung.

Comparison of each word position in Gr1

Abbildung 14: Vergleich der Allographenverteilung pro Position in Gr1

Wenig überraschend stellt sich demnach auch das Bild dar, das der Verteilungsvergleich pro Position vermittelt, denn einzig die Verteilung in initialer Position könnte in dieser Graphik möglich-

erweise als beachtenswert bewertet werden, da das Schaft-s hier ‚lediglich‘ mit 88,69% verwirklicht vorliegt. Mit jeweils 96,42% und sogar 99,32% sind medial und final klar von ihrem regelkonformen Allograph dominiert (siehe Abb. 14).

Double s constellations in Gr1

Abbildung 15: Doppel-s Konstellationen in Gr1

Die Konstellationen der Doppel-s gestalten sich ebenfalls wenig ausgefallen, obwohl eine vielleicht bemerkenswerte Anzahl an kombinatorischen Konstellationen zu verzeichnen ist. Dabei befinden sich ausschließlich Schaft-s in Führungsposition (siehe Abb. 15). Bei Nachverfolgung im TEI-XML oder der Handschrift selbst fällt auf, dass die beiden Doppel-s, die aus runden s zusammengesetzt sind, medial in mittellateinischen Wörtern zu finden sind, nämlich einmal auf Folio 86v in ‚*mundissima*‘ (übersetzt ‚am reinlichsten‘), das in der zweiten Zeile umgebrochen und auf der dritten Zeile fortgeführt wird, und einmal in ‚*minutissime*‘ (übersetzt ‚am kleinsten‘), das am selben Folio in der siebten Zeile umgebrochen wird. Dass beide Konstellationen Superlative betreffen, erklärt wohl überhaupt die Notwendigkeit eines Doppel-s im mittellateinischen Abschnitt der Kochrezepttexte, wobei keine Beschränkung auf den runden Allograph vorliegt, denn in der dritten Zeile wird die Konstellation durch zwei Schaft-s verwirklicht: ‚*fortissime*‘ (übersetzt ‚am stärksten‘).

Comparison of typical s allograph combinations in Gr1

Abbildung 16: Di- und Trigraphen ‚st‘ und ‚sch‘ in Gr1

Auch in den Di- bzw. Trigraphen herrscht eine klare Dominanz der Schaft-s mit jeweils 96,54% und 96,04%, was aufgrund ihrer eingenommenen Positionen innerhalb der Wortgrenzen nicht weiter verwundern kann. Bei dem Großteil runder s (insgesamt 17), die in Kombination mit t auftauchen, handelt es sich um großgeschriebene, initial gestellte Allographe (siehe Abb. 16). Keine dieser 29 Doppelkonstellationen ist im mittellateinischen Teil zu verorten. Auch der Trigraph ‚sch‘ wird zum sogar überwiegenden Großteil (insgesamt 18) mit dem großgeschriebenen s-Allograph gebildet. Aufgrund der sorgfältigen Umsetzung durch die Schreiber befinden sich diese 18 allesamt in initialer Stellung. Es befinden sich wiederum alle 22 Trigraphen im frühneuhochdeutschen Teil der Transkription.

Positioning of long s throughout Gr1

Abbildung 17: Verlauf der Positionsverteilung von Schaft-s in Gr1

Während die initialen Schaft-s über den Verlauf der Handschrift hinweg einigermaßen konstant bleiben (mit Ausnahme der letzten 16 Folios, auf die später noch genauer eingegangen wird), gibt es immer wieder deutliche Einbrüche der Zahl medial gestellter Allographen (siehe Abb. 17). Der

Schreiberwechsel auf Folio 45r bringt auf den folgenden acht Folios keinen bemerkenswerten Unterschied mit sich, abgesehen von weniger deutlichen Abfällen im medialen Bereich. Allerdings reichen acht Folios in dieser Hinsicht kaum zu einem passenden Vergleich, da ab dem 77. Folio wieder der vorhergehende Schreiber übernimmt. Interessanterweise bleiben aber auf den nächsten Folios auffällige, nicht mit den Trends der initialen Position konforme mediale Ausreißer weitgehend aus. Das Gefälle zwischen den beiden Positionen auf einigen Folios mag zwar auffällig erscheinen, lässt sich aber bei einer genaueren Untersuchung des Inhalts hauptsächlich auf Wortwiederholungen, die den Allographen in initialer Stellung führen, (z.B. ‚fy‘, ‚fo‘, usw.) und die Art der Rezepte (z.B. ‚gesträcz pachen) und – damit verbunden – die erwähnten die Zutaten zurückführen.

Positioning of round s throughout Gr1

Abbildung 18: Verlauf der Positionsverteilung von rundem s in Gr1

Auf ersten Blick mögen wohl auch hier besonders die letzten paar Folios besonders auffallen. Allerdings gibt es auch zu Beginn (z.B. 7. und 11. Folio) und am Ende des zweiten Viertels (120. und 124. Folio) immer wieder klare Ausreißer des initialen runden s nach oben hin (siehe Abb. 18). Dabei spielen wiederum vor allem großgeschriebene s-Allographen eine beträchtliche Rolle, da sie beispielsweise vermehrt das häufig vorkommende ‚so‘ zu Satzbeginn besetzen.

Initial and medial positions of both s types throughout Gr1

Abbildung 19: Vergleich der Verläufe der Positionsverteilung der Allographen in Gr1

Nicht zu übersehen ist die klare Änderung im Trend aller Datenpunkte an der Stelle des 152. Folio. Hier treffen sich nicht nur beide Allographen in medialer Position mit jeweils 4 Zählungen, sondern das runde s überholt sogar das Schaft-s in initialer Position (siehe Abb. 19) – keines davon ist als großgeschriebener Allograph umgesetzt. Bei Betrachtung der Inhalte dieser Stelle, können ein Wechsel von frühneuhochdeutschen Kochrezepttexten zu einem mittellateinischen Rezept auf diesem Folio und Speiselisten auf den nachfolgenden Folios bis zum vorletzten – ab dem sich der Trend wieder umdreht – festgestellt werden. Der mittellateinische Text scheint außerordentlich viele mediale runde s zu beinhalten, was bei genauerer Betrachtung u.a., allerdings nicht ausschließlich, auf die beiden bereits genannten Superlative mit doppelt gesetztem runden s zurückzuführen ist. Dass auf den Folios der Speiselisten initiale s-Allographen im Generellen abfallen, ist durchaus naheliegend. Ausgehend von und v.a. auch gerade wegen der bisher so akkurat umgesetzten, regelkonformen Positionsverteilung derselben ist es allerdings durchaus bemerkenswert, dass der großgeschriebene, runde s-Allograph das Schaft-s in initialer Position hier an der Zahl klar überholt (52 zu 45). Noch offensichtlicher wird diese Eigenheit bei Betrachtung des Verhältnisses in der gesamten Handschrift, denn hier stehen die genannten 2580 initialen Schaft-s lediglich 293 initialen großgeschriebenen, runden s gegenüber. Der Schriftbefund zeigt zwar eine Änderung in der Tintenqualität der genannten Folios, deutet aber nicht unbedingt auf einen Schreiberwechsel hin. Liegt tatsächlich keiner vor, ist der Wechsel in der Positionsverteilung hier umso bemerkenswerter.

3.3.3 M10 – München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 15632

Die Handschrift enthält zumindest zwei eindeutig verschiedenen Entstehungszeiten zuordenbare Teile. Die ersten 24 Blätter sind Pergament und werden auf das 14. Jahrhundert datiert, die restlichen 139 Blätter bestehen aus Papier und werden auf das darauffolgende 15. Jahrhundert datiert. Es sind zudem mehrere verschiedene Schreiberhände ersichtlich, wobei allein die Kochrezeptsammlung (Folios 143r-152v) drei Schreiber aufweist. Die Entstehungsorte der beiden Sammlungsteile sind unbekannt, allerdings dürften die Kochrezepttexte aus dem Benediktinerkloster in Rott am Inn, im heutigen Bayern, stammen, da sich die Handschrift bis zur Säkularisation im Bestand des Klosters befand. Die Aufnahme in die Handschriftensammlung des Klosters ergab sich da Ulrich Wülfing, der nachweislich seit 1485 am Kloster als Priester diente, seine eigene Sammlung, darunter die Clm 15632, nach seinem Ableben an das Kloster vermachte. Die Verortung im

Kloster Rott am Inn kann zusätzlich durch einen Vermerk im lange Zeit verschollenen Bibliothekskatalog der Handschriftensammlung gestützt werden und laut Pez, einem Benediktinermönch auf Reisen, auf das Jahr 1490 datiert werden. Der Katalog selbst ist mittlerweile Teil der Handschrift 12737, die in der Sammlung der mittelalterlichen lateinischen Handschriften des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg aufbewahrt wird und wurde mehr oder minder zufällig wiederentdeckt. Der Katalog führt ein Verzeichnis über den Inhalt der Clm 15632, allerdings nur bis Folio 87/89, was den Schluss nahelegt, dass die späteren Folios auch zu einem späteren Zeitpunkt als 1490, also der Erstellung des Katalogs, hinzugefügt wurden – dieser spätere Zusatz beinhaltet u.a. auch die Kochrezepttexte. Die Texte der Handschrift sind in Mittellatein und im bayerischen Dialekt verfasst und konzentrieren sich in erster Linie auf geistliche Inhalte.²⁶⁸

Zumindest die Kochrezepttexte sind auf das späte Ende des 15. Jahrhunderts datiert und gehören somit zu den jüngsten transkribierten Texten des Projekts. Mit nur 19 transkribierten Folios ist die Datengrundlage zudem vergleichsweise klein. Allerdings lassen sich zwei offensichtliche Schreibewechsel auf Folio 150v feststellen, was eine Untersuchung der Trends in der Verteilung besonders vor und nach diesem Folio interessant macht.²⁶⁹ Allerdings folgen lediglich vier Folios nach, was die Aussagekraft einer potentiellen Gegenüberstellung der Umsetzung der s-Allographen des ersten und dritten Schreibers deutlich schwächt. Der Beitrag des zweiten Schreibers beschränkt sich auf 9,5 Zeilen, weswegen ein Vergleich hier als sinnlos erachtet werden müsste.

Abbildung 20: Vergleich der Positionsverteilung von Schaft-s und rundem s in M10

Auch diese vergleichsweise geringe Anzahl an Schaft-s (573 gesamt) und runder s (137 gesamt) ist vorbildlich regelkonform umgesetzt (siehe Abb. 20). Tatsächlich befindet sich kein einziges

²⁶⁸ Vgl. Böhm, 2021, M10, Codicology.

²⁶⁹ https://github.com/JEibinger/MA-thesis/tree/main/2_Analysis/M10.

rundes s in finaler Stellung und die acht runden s in initialer Position sind allesamt dem großgeschriebenen Allograph zuzuordnen.

Abbildung 21: Vergleich der Allographenverteilung pro Position in M10

Die prozentuelle Verteilung auf die drei Positionen trifft ebenso eine eindeutige Aussage, denn alle Positionen sind zu über 97% von ihrem regelkonformen Allograph belegt, die finale Stellung weist indes sogar kein einziges Schaft-s auf (siehe Abb. 21).

Abbildung 22: Doppel-s Konstellationen in M10

Wenig überraschend müssen die Ergebnisse der Doppel-s Konstellationen in der Handschrift ausfallen, denn mit lediglich einem medialen runden s, könnte nur ein Paar aus runden s vorliegen, aber auch das ist nicht der Fall. Stattdessen liegen zwei kombinatorische Konstellationen vor, wobei eine davon das mediale runde s beinhaltet und in der anderen ein finales rundes dem führenden Schaft-s nachfolgt (siehe Abb. 22).

Abbildung 23: Di- und Trigraphen ‚st‘ und ‚sch‘ in M10

Aus den vorangegangenen Beobachtungen musste sich bereits das vorliegende Ergebnis zu den Di- und Trigraphen ergeben, denn der strenge Trend der Regelkonformität lässt kein anderes Resultat zu (siehe Abb. 23). Die beinahe vollständige Abwesenheit von Abweichungen lässt sich natürlich zu einem gewissen Grad durch die Kürze der Transkription erklären, allerdings würde sich prozentuell nicht viel ändern.

Abbildung 24: Verlauf der Positionsverteilung von Schaft-s in M10

Der scheinbare Einbruch medialer Schaft-s am 10. Folio (siehe Abb. 24) erklärt sich durch die Rezeptart und damit die genannten Zutaten an dieser Stelle. Auch das vorletzte Folio zeigt trotz des markanten Rückgangs keine Auffälligkeiten, während das letzte Folio zwar acht initiale Schaft-s beinhaltet, allerdings nur zur Hälfte ausgenutzt und beschrieben wurde, wodurch sich der Abfall in medialen Schaft-s erklären ließe.

Abbildung 25: Verlauf der Positionsverteilung von rundem s in M10

Das vor- und vorvorletzte Folio der Transkription zeigen einen eklatanten Anstieg in den finalen runden s (siehe Abb. 25). Dies erklärt sich einerseits durch gehäufte Wortwiederholungen von ‚das‘ im Allgemeinen und ‚arbas‘ aufgrund des Rezepttyps auf Folio 151v. Dieses Folio beinhaltet zudem auch die größte Zahl an initialen und medialen runden s der gesamten Transkription. Sie bildet das zweite zur Gänze vom dritten Schreiber beschriebene Folio. Ausnahmslos alle nicht regelkonform umgesetzten Allographe wurden vom dritten Schreiber produziert – das gilt auch für das einzelne initiale runde s auf Folio 150v, auf dem alle drei Schreiberhände zu finden sind. Dementsprechend schade ist der Umstand, dass nur vier von diesem Schreiber beschriebene Folios vorliegen, da eine schon wenig mehr umfangreiche Datenbasis hier einen deutlich besseren Vergleich ermöglicht hätte. Aufgrund der allerdings vorhandenen lässt sich immerhin ein Trend hin zur weniger starren Regelkonformität bei diesem feststellen. Zudem eröffnet dieses Ergebnis zumindest die Möglichkeit einer auffällig unterschiedlichen Verwirklichung bestimmter Grapheme bei unterschiedlichen Schreibern, was wiederum einen potentiellen Anwendungsbereich der vorgestellten Methode im Gebiet der Schreiberhanduntersuchung eröffnet.

Abbildung 26: Vergleich der Verläufe der Positionsverteilung der Allographen in M10

Indes muss der Vergleich der initialen und medialen Positionen so unauffällig, wie hier ersichtlich, ausfallen, da es keine nennenswerten Trendabweichungen in die eine oder andere Richtung gibt.

3.3.4 W3 – Wien, Österr. Nationalbibl., Cod. 4995

Die Handschrift ist eine eindeutig dreigeteilte Sammelhandschrift, bestehend aus Papier und in Mittellatein sowie bayerischem Dialekt verfasst. Der Entstehungsort ist ungeklärt, wobei gesichert ist, dass im 15. Jahrhundert im Stift Mondsee zumindest die drei Teile zu einem Manuskript zusammengebunden wurden. Die Entstehungszeit dürfte sich um 1339/40 oder noch ein wenig später festmachen lassen. In der Handschrift selbst sind zwei Daten konkret überliefert: 1439 (Folio 157v), 1453 (Folio 238v). Letzterer Vermerk bezieht sich auf eine Schenkung an Frater de Piburg, wobei ungeklärt bleibt, ob diese sich auf die gesamte Handschrift bezieht oder nur auf den dritten Teil. Ersteres würde bedeuten, dass die Handschrift bereits gesammelt in den Besitz des Stifts gelangte und nicht erst dort zusammengetragen und verbunden wurde. Nachdem das Stift 1791 aufgelöst wurde, ging das Manuskript in den Bestand der Hofbibliothek über.²⁷⁰

Die Handschrift der W3 ist mit ihrer Entstehungszeit zu Beginn des 14. Jahrhunderts die älteste, datierte Handschrift des CoReMA Projekts und wurde deshalb auch zur Analyse ausgewählt.²⁷¹ Mit 71 Folios ist die Transkription dabei deutlich weniger umfangreich, als beispielsweise die Gr1. Insgesamt kann vorweggeschickt werden, dass die positionelle Allographenverteilung äußerst regelkonform umgesetzt ist.

Abbildung 27: Vergleich der Positionsverteilung von Schaft-s und rundem s in W3

²⁷⁰ Vgl. Böhm, 2021, W3, Codicology.

²⁷¹ https://github.com/JEibinger/MA-thesis/tree/main/2_Analysis/W3.

Die Verteilung der Allographe wirkt äußerst genau umgesetzt und enthält lediglich absolut vernachlässigbare Abweichungen. Mit jeweils 58,19% und 41,59% besteht eine ausgeglichene Verteilung der Schaft-s auf die initiale und mediale Position (siehe Abb. 27). Bei den 52 initialen runden s handelt es sich ausnahmslos um großgeschriebene Allographe, womit dies mit Abstand die zweitmeist belegte Position ist, allerdings natürlich trotzdem nicht vergleichbar mit der finalen, in der 95,57% der runden s umgesetzt sind.

Abbildung 28: Vergleich der Allographenverteilung pro Position in W3

Die Verteilung pro Position innerhalb der Wortgrenze verdeutlicht die Situation noch einmal. Die mediale und finale Position sind jeweils zu über 99% von ihrem regelkonformen s-Allographen belegt, während die initiale Position mit 96,79% nur knapp dahinterliegt (siehe Abb. 28).

Abbildung 29: Doppel-s Konstellationen in W3

Aus diesen Beobachtungen muss zwangsläufig das vorliegende Ergebnis zu den Doppel-s Konstellationen der Allographen resultieren. Während keine, rein aus runden s bestehenden, vorliegen – was bei lediglich 6 medial gesetzten Allographen dieser Art vielleicht sogar auffällig gewesen

wäre – gibt es immerhin drei kombinierte Konstellationen, die wiederum das Schaft-s allesamt anführt (siehe Abb. 29).

Abbildung 30: Di- und Trigraphen ‚st‘ und ‚sch‘ in W3

Nicht überraschend verhält es sich bei der Zusammensetzung der Di- und Trigraphen ähnlich, da auch hier das Schaft-s klar dominiert (siehe Abb. 30). Die mit rundem s umgesetzten Di- und Trigraphen liegen indes allesamt mit dem großgeschriebenen Allograph gebildet vor und stehen somit in initialer Position.

Abbildung 31: Verlauf der Positionsverteilung von Schaft-s in W3

Auf ersten Blick ist v.a. der klare Einbruch initialer Schaft-s an der Stelle des dritten Folios der Handschrift auffällig (siehe Abb. 31). Dieser könnte u.a. auf ein beschädigtes oder nur teilweise beschriebenes Folio hindeuten, tatsächlich befindet sich an dieser Stelle aber eine Auflistung der nachfolgenden Rezepte, die ausnahmslos mit der Einleitung ‚Wie man...‘ beginnen und von denen keines mit initialem s-Allographen geschrieben wird.

Abbildung 32: Verlauf der Positionsverteilung von rundem s in W3

Zwar erscheinen die doch häufigen Abbrüche medialer Schaft-s in der vorhergehenden Visualisierung vielleicht auffällig, doch geht aus dieser eindeutig hervor, dass sie nicht durch nennenswerte Anstiege in der Verwendung medialer runder s kompensiert werden. Im Gegenteil steigt im letzten Drittel gerade dort, wo bereits eine vergleichsweise hohe Zahl an medialen Schaft-s verwirklicht ist, auch die Zahl medialer runder s etwas an (siehe Abb. 32).

Abbildung 33: Vergleich der Verläufe der Positionsverteilung der Allographen in W3

Ähnlich verhält es sich mit den s-Allographen in initialer Position. Es liegen keinen nennenswerten Kompensationen vor, sondern lediglich ein paar Ausreißer von geringer Zahl auf einzelnen Folios, die bereits eine hohe Zahl des regelkonformen Allographs verwirklichen (siehe Abb. 33).

4 Fazit

Die eingangs vorgestellte Forschungsfrage nach der Positionsverteilung der s-Allographen innerhalb der Wortgrenzen kann an dieser Stelle eindeutig beantwortet werden. In allen drei analysierten Handschriften und der ‚Kontrollgruppe‘ B2 wurden die Allographen mit Ausnahme einiger weniger Ausreißer vollständig in Übereinstimmung mit den in Fachkreisen etablierten Regeln von den Schreibern umgesetzt. So ist die Belegung der initialen Position mit Schaft-s zu 88,69% in der Gr1 der niedrigste erzielte Wert, was für sich allein bereits ein eindeutiges Ergebnis darstellt. Wird noch die Besonderheit der Speiselisten dieser Handschrift berücksichtigt, wird klar, woher die vergleichsweise hohe Abweichung rührt. Weshalb die Verteilung gerade in den Speiselisten dieser Handschrift von der üblichen Umsetzungsweise abweicht, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden, es zeigt aber das Potential dieser verhältnismäßig leicht anzuwendenden Analyseverfahren. Denn gerade, um einen Eindruck von der Verteilung der Grapheme einer Handschrift zu erhalten und möglicherweise interessante oder auffällige Folios zu ermitteln, ist sie jedenfalls geeignet.

Dieses Ergebnis unterstreicht auch die Bedeutung der Visualisierungen, denn obwohl die aus der Analyse resultierenden Datenmengen in den meisten Fällen nicht unüberschaubar waren, konnte mithilfe der Visualisierungen trotzdem ein verlässlicheres Bild gewonnen werden, als dies durch die bloße Betrachtung von Tabellen möglich gewesen wäre. Das Einbeziehen unterschiedlicher Blickwinkel auf die Quelle, war in diesem Zusammenhang besonders ausschlaggebend, da die Umsetzung der Bar-Charts einen von den anderen Handschriften doch deutlich abweichenden Wert ergibt, aus ihnen aber nicht hervorgehen kann, wie dieser zustande kommt. Erst durch die Erstellung der Line-Charts und das Nachverfolgen der Positionierung über die ganze Transkription, konnte dieser bemerkenswerte Bereich in der Handschrift festgestellt werden. Ähnliches gilt für die Positionsverteilung der M10, in der alle nicht regelkonform umgesetzten Allographe demselben Schreiber zuzuordnen sind. Auch diese Auffälligkeit wäre ohne das Line-Chart nicht so leicht und schnell fassbar geworden. Trotzdem lässt sich aufgrund der Kürze des von diesem Schreiber umgesetzten Teils der Handschrift an dieser Stelle keine Aussage darüber treffen, ob es sich um ein schreiberspezifisches Merkmal handelt, oder um eine zufällige Häufung nicht regelkonform umgesetzter Allographe, die lediglich in dieser Zeitperiode zustande kam und nicht als charakteristisch für den Schreiber gewertet werden kann. Das Potential im Erkenntnisgewinn durch die Visualisierungen scheint einerseits durchaus berechtigt hoch eingeschätzt gewesen zu sein. Andererseits muss dieses Ergebnis auch dazu anregen, die Konzeption der Visualisierungen und den Umgang

mit ihnen im explorativen Analyseprozess noch einmal zu überdenken, denn potentiell gibt es weitere Blickwinkel auf oder Fragen an die Datengrundlage, die weitere Ergebnisse erzielen und so ein noch umfassenderes Bild der Materie vermitteln könnten.

Wie bereits angedeutet, könnte die Methode auch als Ausgangspunkt einer größer angelegten Analyse verwendet werden oder um sich einen ersten Überblick über eine Handschrift oder einen ganzen Korpus zu verschaffen. Gerade wenn bereits Vermutungen zu zeitlicher oder lokaler Verortung sowie zur Schreiberhand bestehen, kann die Methode zusätzliche Indizien liefern, auch wenn sie separat nicht ausreichen mag, um diese Fragestellungen zu voller Zufriedenheit zu beantworten. Ausgehend davon wäre die vorgestellte Vorgehensweise also sehr wohl als eines unter vielen brauchbaren Werkzeugen der Digitalen Paläographie zu bewerten, nicht zuletzt, da die hier unternommenen Anstrengungen nur auf eine Gruppe von Allographen ausgelegt und dadurch in ihrem Umfang ganz deutlich eingeschränkt waren. Um eine umfassendere Einschätzung des Potentials geben zu können, wären jedenfalls weitere Analysen zusätzlicher Handschriften und auch die Untersuchung weiterer Grapheme notwendig. Zumindest die Umsetzung von in der germanistischen Fachliteratur formulierten Regeln lässt sich mithilfe der Datenanalyse auf jeden Fall bestimmen.

5 Literaturverzeichnis

- ACAPS. „Data analysis workflow“. Coordination Toolkit, UNHCR, 2015. <http://www.coordinationtoolkit.org/wp-content/uploads/130907-Data-flow.pdf>.
- Adamson, Melitta Weiss, Hrsg. *Food in Medieval Times. A Book of Essays*. Food through history. Westport [u.a.]: Greenwood Press, 2010.
- , Hrsg. *Food in the Middle Ages. A Book of Essays*. New York, London: Garland Publishing, 1995.
- , Hrsg. *Regional Cuisines of Medieval Europe. A Book of Essays*. New York, London: Routledge, 2002.
- Bechmann, Sascha. *Sprachwandel - Bedeutungswandel. Eine Einführung*. UTB 4536. Tübingen: A. Francke Verlag, 2016.
- Bini, Stefano A. „Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, and Cognitive Computing. What Do These Terms Mean and How Will They Impact Health Care?“ *The Journal of Arthroplasty* 33, Nr. 8 (2018): 2358–61. <https://doi.org/10.1016/j.arth.2018.02.067>.
- Birk, Elisabeth. „Graphem“. In *Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Online*, herausgegeben von Stefan J. Schierholz. Berlin, Boston: De Gruyter, 2013. https://www.degruyter.com/database/WSK/entry/wsk_id_wsk_artikel_artikel_14530/html.
- Bisani, Maximilian, und Hermann Ney. „Investigations on Joint-Multigram Models for Grapheme-to-Phoneme Conversion“, 2002. <https://doi.org/10.21437/ICSLP.2002-78>.
- Bischoff, Bernhard. *Latin Palaeography. Antiquity and the Middle Ages*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511809927>.
- Bleier, Roman, und Helmut W. Klug. „Discussing Interfaces in Digital Scholarly Editing“. herausgegeben von Roman Bleier, Martina Bürgermeister, Helmut W. Klug, Frederike Neuber, und Gerlinde Schneider, V–XV. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 12. Norderstedt: BoD, 2018.
- Bludau, M. J., V. Brüggemann, A. Busch, und M. Dörk. „Reading Traces. Scalable Exploration in Elastic Visualizations of Cultural Heritage Data“. *Computer Graphics Forum* 39, Nr. 3 (2020): 77–87. <https://doi.org/10.1111/cgf.13964>.
- Böhm, Astrid. „B2, Codicology“. In *CoReMA - Cooking Recipes of the Middle Ages. Corpus - Analysis - Visualisation*, herausgegeben von Helmut W. Klug. GAMS. 562.10.6, 2021. <http://hdl.handle.net/11471/562.10.6>.
- . „Bs1, Codicology“. In *CoReMA - Cooking Recipes of the Middle Ages. Corpus - Analysis - Visualisation*, herausgegeben von Helmut W. Klug. GAMS. 562.10.2, 2021. <http://hdl.handle.net/11471/562.10.2>.
- . „Er2, Codicology“. In *CoReMA - Cooking Recipes of the Middle Ages. Corpus - Analysis - Visualisation*, herausgegeben von Helmut W. Klug. GAMS. 562.10.3145, 2021. <http://hdl.handle.net/11471/562.10.3145>.

- . „Gr1, Codicology“. In *CoReMA - Cooking Recipes of the Middle Ages. Corpus - Analysis - Visualisation*, herausgegeben von Helmut W. Klug. GAMS. 562.10.4, 2021. <http://hdl.handle.net/11471/562.10.4>.
- . „M9, Codicology“. In *CoReMA - Cooking Recipes of the Middle Ages. Corpus - Analysis - Visualisation*, herausgegeben von Helmut W. Klug. GAMS. 562.10.2080, 2021. <http://hdl.handle.net/11471/562.10.2080>.
- . „M10, Codicology“. In *CoReMA - Cooking Recipes of the Middle Ages. Corpus - Analysis - Visualisation*, herausgegeben von Helmut W. Klug. GAMS. 562.10.3715, 2021. <http://hdl.handle.net/11471/562.10.3715>.
- . „W3, Codicology“. In *CoReMA - Cooking Recipes of the Middle Ages. Corpus - Analysis - Visualisation*, herausgegeben von Helmut W. Klug. GAMS.tba, tba. <http://hdl.handle.net/tba>.
- Brink, Axel, und Mark Aussems. „Digital Palaeography“. In *Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter*, herausgegeben von Malte Rehbein, Patrick Sahle, und Torsten Schaßan, 293–308. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 2. Norderstedt: BoD, 2009. <https://kups.ub.uni-koeln.de/2939/1/kpdz-OnlineFinal.pdf>.
- Brundin, Gudrun. *Kleine deutsche Sprachgeschichte*. UTB, 2559 M. München: Fink, 2004.
- Bumke, Joachim. *Die vier Fassungen der „Nibelungenklage“*. Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte und Textkritik der höfischen Epik im 13. Jahrhundert. Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte, 8 (242). Berlin, Boston: De Gruyter, 2012.
- Busch, Hannah, Patrick Sahle, und Franz Fischer, Hrsg. *Kodikologie & Paläographie im digitalen Zeitalter 4. Codicology & Palaeography in the digital age 4*. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 11. Norderstedt: BoD, 2017.
- Carlin, Martha, und Joel T. Rosenthal, Hrsg. *Food and Eating in Medieval Europe*. London: Hambledon Press, 1998.
- Castro Correa, Ainoa. „Palaeography, computer-aided Palaeography and digital Palaeography“. In *Analysis of ancient and medieval texts and manuscripts. Digital approaches*, herausgegeben von Tara Andrews und Caroline Macé, 247–72. Lectio 1. Turnhout: Brepols, 2014. <https://www.brepolonline.net/doi/book/10.1484/M.LECTIO-EB.5.112189>.
- Cilia, Nicole Dalia, Claudio de Stefano, Francesco Fontanella, Claudio Marrocco, Mario Molinara, und Alessandra Scotto di Freca. „An Experimental Comparison between Deep Learning and Classical Machine Learning Approaches for Writer Identification in Medieval Documents“. *Journal of Imaging* 6, Nr. 9 (2020): 89–104. <https://doi.org/10.3390/jimaging6090089>.
- Ciula, Arianna. „Digital Palaeography. Using the digital Representation of Medieval Script to support Palaeographic Analysis“. *Digital Medievalist* 1, Nr. 1 (2005).
- . „Digital Palaeography. What is digital about it?“ *Digital Scholarship in the Humanities* 32, Nr. suppl_2 (2017): ii89–105. <https://doi.org/10.1093/llc/fqx042>.
- . „The Palaeographical Method Under the Light of a Digital Approach“. In *Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter*, herausgegeben von Malte Rehbein, Patrick Sahle,

und Torsten Schaßan, 219–35. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 2. Norderstedt: Books on demand, 2009. <https://kups.ub.uni-koeln.de/2939/1/kpdz-OnlineFinal.pdf>.

- Coulson, Frank T. „Introduction“. In *The Oxford handbook of Latin palaeography*, herausgegeben von Frank T. Coulson und Robert G. Babcock. New York: Oxford University Press, 2020.
- Deri, Aliya, und Kevin Knight. „Grapheme-to-Phoneme Models for (Almost) Any Language“. *Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics Long Papers*, Nr. 1 (2016): 399–408. <https://doi.org/10.18653/v1/P16-1038>.
- Driscoll, Matthew James. „The Words on the Page. Thoughts on Philology, Old and New“. In *Creating the Medieval Saga. Versions, Variability and Editorial Interpretations of Old Norse Saga Literature*, herausgegeben von Judy Quinn und Emily Lethbridge. Odense: Univ. Press of Southern Denmark, 2010.
- Drucker, Johanna. „Humanities Approaches to Graphical Display“. *DHQ. Digital Humanities Quarterly* 5, Nr. 1 (2011). <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/5/1/000091/000091.html>.
- . *Visualization and Interpretation. Humanistic Approaches to Display*. Cambridge, London: MIT Press, 2020.
- Duntze, Oliver, Torsten Schaßan, und Georg Vogeler, Hrsg. *Kodikologie & Paläographie im digitalen Zeitalter 3. Codicology & Palaeography in the digital age 3*. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 10. Norderstedt: BoD, 2015.
- Dürscheid, Christa. *Einführung in die Schriftlinguistik*. 5. aktual. u. korr. Aufl. Stuttgart, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016. <https://elibrary.utb.de/doi/book/10.36198/9783838544953>.
- Dürscheid, Christa, Hartmut Kircher, und Bernhard Sowinski. *Germanistik. Eine Einführung*. Böhlau-Studienbücher: Germanistik. Köln, Wien: Böhlau, 1994.
- Ebert, Robert P., Oskar Reichmann, Hans-Joachim Solms, und Klaus-Peter Wegera, Hrsg. *Frühneuhochdeutsche Grammatik*. Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. A: Hauptreihe 12. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1993. <https://doi.org/10.1515/9783110920130>.
- Ehlert, Trude. „Nehmet ein junges Hun, ertrænckets mit Essig. Zur Syntax spätmittelalterlicher Kochbücher“. In *Essen und Trinken in Mittelalter und Neuzeit*, herausgegeben von Irmgard Bitsch, Trude Ehlert, und Xenia von Ertzdorff. Thorbecke, 1987.
- Ehlert, Trude, Rainer Ehrensneider, und Eugen Droste. „Das gemeinsame Mahl der König. Artus’ Tafelrunde. Menu für König Artus’ Tafelrunde. Rezepte aus spätmittelalterlichen Kochbüchern“. herausgegeben von Trude Ehlert, Irmgard Bitsch, und Xenja von Ertzdorff, 278–98. Thorbecke, 1987.
- Eisenberg, Peter. *Grundriss der deutschen Grammatik. Das Wort*. 5. Aufl. Stuttgart: J.B. Metzler, 2020. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-476-05096-0_8.
- Eisenstein, Jacob. *Introduction to natural language processing*. Cambridge: MIT Press, 2019. <https://books.google.at/books?hl=de&lr=&id=72yuDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=in>

[roduction+to+nlp&ots=gWaI305dj2&sig=cVHpHwpcuUIn0DrZ3atobBBM2z8#v=onepage&q=introduction%20to%20nlp&f=false](https://www.researchgate.net/publication/351305212?from_view=publication_page&q=introduction%20to%20nlp&f=false).

- Feldbusch, Elisabeth. *Geschriebene Sprache. Untersuchungen zu ihrer Herausbildung und Grundlegung ihrer Theorie*. Berlin, Boston: De Gruyter, 2019.
- Feyl, Anita. „Das Kochbuch Meister Eberhards. Ein Beitrag zur altdeutschen Fachliteratur“. Dissertation, Albert-Ludwigs-Universität, 1963.
- Fischer, Annika, Nina Eckertz, und Thomas Oehlke. „It’s a Match – Ein Machine Learning Ansatz zur Erforschung mittelalterlicher Handschriften.“ *Digital Humanities Cologne* (blog), 19. Juli 2021. <https://dhc.hypotheses.org/1620>.
- Fischer, Franz, Christiane Fritze, und Georg Vogeler, Hrsg. *Kodikologie & Paläographie im digitalen Zeitalter 2. Codicology & Palaeography in the digital age 2*. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 3. Norderstedt: BoD, 2010.
- Flandrin, Jean-Louis, und Massimo Montanari, Hrsg. *Food. A culinary history from antiquity to the present*. New York: Columbia University Press, 1999.
- Föhr, Pascal. „Historische Quellenkritik im Digitalen Zeitalter“. Dissertation, Universität Basel, 2018. <https://core.ac.uk/download/pdf/158569784.pdf>.
- Francomano, Emily, und Heather Bamford. „Whose digital Middle Ages? Accessibility in digital medieval manuscript culture“. *Journal of Medieval Iberian Studies* 14, Nr. 1 (2022): 15–27. <https://doi.org/10.1080/17546559.2021.2022738>.
- Fritze, Christiane. „Manifest für digitale Editionen“. *DHd Blog. Digital Humanities im deutschsprachigen Raum*. (blog), 11. März 2022. <https://dhd-blog.org/?p=17563>.
- Gabler, Hans-Walter. „Textual Criticism“. herausgegeben von Michael Groden, Martin Kreiswirth, und Imre Szeman, 901–8. Baltimore, London: Johns Hopkins Univ. Press, 1994.
- . „The Primacy of the Document in Editing“. In *Ecdotica* 4, 197–207. Bologna: Carocci editore, 2007.
- Gardt, Andreas, Ulrike Haß-Zumkehr, und Thorsten Roelcke, Hrsg. *Sprachgeschichte als Kulturgeschichte*. Studia Linguistica Germanica. Berlin, Boston: De Gruyter, 2012. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110807806/pdf>.
- Gerhard, Philipp. *Einführung ins Frühneuhochdeutsche. Sprachgeschichte - Grammatik - Texte*. Uni-Taschenbücher 822. Heidelberg: Quelle & Meyer, 1980.
- Hartweg, Frédéric, und Klaus-Peter Wegera. *Frühneuhochdeutsch. Eine Einführung in die deutsche Sprache des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit*. Reprint 2013. Germanistische Arbeitshefte 33. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton, 2013.
- Heller, Klaus. „Zum Graphembegriff“. In *Theoretische Probleme der deutschen Orthographie*, herausgegeben von Dieter Nerius und Jürgen Scharnhorst, 74–106. Sprache und Gesellschaft 16. Berlin: Akademie Verlag, 1980.
- Henrich, Peter. „Language identification for the automatic grapheme-to-phoneme conversion of foreign words in a German text-to-speech system“, 2220–23, 1989. https://www.isca-speech.org/archive_v0/archive_papers/eurospeech_1989/e89_2220.pdf.

- Hofmeister-Winter, Andrea. *Das Konzept einer „Dynamischen Edition“ dargestellt an der Erstausgabe des „Brixner Domesnerbuches“ von Veit Feichter (Mitte 16. Jh.). Theorie und praktische Umsetzung*. Göppinger Arbeiten zur Germanistik 706. Göppingen: Kümmerle, 2003.
- Hofmeister-Winter, Andrea, Wernfried Hofmeister, und Georg Thallinger. „Forschung am Rande des paläographischen Zweifels. Die EDV-basierte Erfassung individueller Schriftzüge im Projekt DAMALS*“. In *Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter*, herausgegeben von Malte Rehbein, Patrick Sahle, und Torsten Schaßan, 219–35. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 2. Norderstedt: Books on demand, 2009. <https://kups.ub.uni-koeln.de/2939/1/kpdz-OnlineFinal.pdf>.
- Jäger, Agnes, und Katharina Böhnert. *Sprachgeschichte*. Linguistik und Schule 3. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2018.
- Jannidis, Fotis. „Grundlagen der Datenmodellierung“. In *Digital Humanities. Eine Einführung*, herausgegeben von Fotis Jannidis, Hubertus Kohle, und Malte Rehbein, 234–49. Stuttgart: Metzler, 2017.
- Jung, Joseph. „Digitale Briefedition Alfred Escher“, Jänner 2022. <https://briefedition.alfred-escher.ch>.
- Jupyter Team. „The Jupyter Notebook“, 2015. <https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/notebook.html>.
- Jurish, B. Finite-state Canonicalization Techniques for Historical German. Dissertation, Universität Potsdam, 2012 (verteidigt 2011). URN urn:nbn:de:kobv:517-opus-55789.
- Karg, Sabine. *Medieval Food Traditions in Northern Europe*. Kopenhagen: National Museum of Denmark, 2007.
- Karsdorp, Folgert, Mike Kestemont, und Adam Riddell. *Humanities Data Analysis. Case Studies with Python*. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2021.
- Kasper, Dominik. „Rezension der ‚Alfred-Escher-Briefedition‘“. *RIDE* 10 (2019). <https://doi.org/10.18716/ride.a.10.5>.
- Keim, Daniel A., Florian Mansmann, Jörn Schneidewind, und Hartmut Ziegler. „Challenges in visual data analysis“. In *Proceedings of the International Conference on Information Visualization (IV'06)*, 9–16. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2006.
- Keller, Adalbert von, Hrsg. *Translationen von Niclas von Wyle*. Bibliothek des Literarischen Vereins in Stuttgart 57. Stuttgart: Litterar. Verein, 1861.
- Klug, Helmut W. „Heritage of German medieval cookery texts“. *Hypotheses* (blog), 10. August 2019. <https://corema.hypotheses.org/100>.
- . „Research of German medieval cookery texts“. *Hypotheses* (blog), 8. Oktober 2019. <https://corema.hypotheses.org/373>.
- Klug, Helmut W., und Astrid Böhm. „Datenmodell ‘Hyperdiplomatische Transkription’“. In *KONDE Weißbuch*, herausgegeben von Helmut W. Klug, 2021. <https://gams.uni-graz.at/o:konde.50>.

- . „Quellenorientierte Aufbereitung historischer Texte im Rahmen digitaler Editionen. Das Problem der Transkription in mediävistischen Editionsprojekten“. In *Digitale Methoden und Objekte in Forschung und Vermittlung der mediävistischen Disziplin. Akten der Tagung Bamberg, 08.-10. November 2018*, herausgegeben von Martin Fischer, 51–72. Bamberger Interdisziplinäre Studien 15. Bamberg: University of Bamberg Press, 2020.
- Klug, Helmut W., Astrid Böhm, und Julia Eibinger. „Imagine an animal enclosure – Show and surprise dishes in German medieval Cuisine, an homage to the medieval chef“. In *Food and Imagination. Proceedings of the Oxford Symposium on Food and Cookery 2021*, herausgegeben von Mark McWilliams, 59–68. London: Prospect Books, 2022.
- Klug, Helmut W., Astrid Böhm, Christian Steiner, Fritz Treiber, und Julia Eibinger. „A journey back in taste. Herbs and Spices in Medieval German Cuisine“. In *Herbs and Spices. Proceedings of the Oxford Symposium on Food and Cookery 2020*, herausgegeben von Mark McWilliams, 193–207. London: Prospect Books, 2021.
- Klug, Helmut W., und Bruno Laurioux. „About the project“. In *CoReMA - Cooking Recipes of the Middle Ages. Corpus - Analysis - Visualisation*, 2020. hdl.handle.net/11471/562.10 (GAMS. 562.10).
- Kohrt, Manfred. *Problemgeschichte des Graphembegriffs und des frühen Phonembegriffs*. Reihe Germanistische Linguistik 61. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2012. <https://doi.org/10.1515/9783111371207>.
- Kranich-Hofbauer, Karin. „s/f – Ein Fall für die Normalisierung?. Ein Beitrag zur Edition spätmittelalterlicher Gebrauchstexte“, 217–30. Göppinger Arbeiten zur Germanistik, Nr. 682/I. De consolatione philologiae: Kümmerle, 2000.
- Levy, Michelle. „Review of „Jane Austen’s Fiction Manuscripts““. *RIDE* 5 (2017). <https://doi.org/10.18716/ride.a.5.1>.
- List, Johann-Mattis, und Steven Moran. „An open source toolkit for quantitative historical linguistics“. *Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2013, 13–18.
- McKinney, Wes. *Datenanalyse mit Python. Auswertung von Daten mit pandas, NumPy und IPython*. Heidelberg: O’Reilly, 2015.
- Meletis, Dimitrios. „The grapheme as a universal basic unit of writing“. *Writing Systems Research* 11, Nr. 1 (2019): 26–49. <https://doi.org/10.1080/17586801.2019.1697412>.
- Menna, Giulio, und Marjolein de Vos. „Codicology“. Digitized Medieval Manuscripts Blog, 2022. <https://blog.digitizedmedievalmanuscripts.org/codicology/>.
- Moser, Virgil. *Frühneuhochdeutsche Grammatik. Bd. 1. Lautlehre, 1. Orthographie, Betonung, Stammsilbenvokale*. Heidelberg: Winter, 1929.
- Muehlberger, Guenther, Louise Seaward, Melissa Terras, Sofia Ares Oliveira, Vicente Bosch, Maximilian Bryan, Sebastian Colutto, u. a. „Transforming scholarship in the archives through handwritten text recognition. Transkribus as a case study“. *Journal of Documentation* 75, Nr. 5 (2019): 954–76. <https://doi.org/10.1108/JD-07-2018-0114>.
- Munzner, T. *Visualization Analysis and Design*. CRC Press, 2014. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/b17511/visualization-analysis-design-tamara-munzner>.

- Nadkarni, Prakash M., Lucila Ohno-Machado, und Wendy W. Chapman. „Natural language processing. An introduction“. *Journal of the American Medical Informatics Association* 18, Nr. 5 (2011): 544–51. <https://doi.org/10.1136/amiajnl-2011-000464>.
- Nazemi, K., L. Kaupp, D. Burkhardt, und N. Below. „Datenvisualisierung“. In *Praxishandbuch Forschungsdatenmanagement*, herausgegeben von M. Putnings, H. Neuroth, und J. Neumann, 477–502. Berlin, Boston: de Gruyter Saur, 2021. <https://doi.org/10.1515/9783110657807-026>.
- Neef, Martin. *Die Graphematik des Deutschen*. Linguistische Arbeiten 500. Berlin, Boston: De Gruyter, 2011. <https://doi.org/10.1515/9783110914856>.
- Noack, Christina. „Regularities in German orthography. A computer-based comparison of different approaches to sharpening.“ In *The Relation of Writing to Spoken Language*, herausgegeben von Martin Neef, Anneke Neijt, und Richard Sproat, 149–68. Linguistische Arbeiten 460. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2002.
- Nübling, Damaris, Antje Dammel, Janet Duke, und Renata Szczepaniak, Hrsg. *Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels*. Narr Studienbücher. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2017.
- Oberhoff, Andreas. *Digitale Editionen im Spannungsfeld des Medienwechsels. Analysen und Lösungsstrategien aus Sicht der Informatik*. Bielefeld: Bielefeld University Press, 2021.
- Ornato, Ezio. „The Application of Quantitative Methods to the History of the Book“. In *The Oxford Handbook of Latin Palaeography*, herausgegeben und übersetzt von Robert G. Babcock und Frank T. Coulson, 651–68. New York: Oxford University Press, 2020.
- Patel, Archana, und Sarika Jain. „Present and future of semantic web technologies. A research statement“. *International Journal of Computers and Applications* 45, Nr. 5 (2021): 413–22. <https://doi.org/10.1080/1206212X.2019.1570666>.
- Penzl, Herbert. *Frühneuhochdeutsch*. Germanistische Lehrbuchsammlung 9. Bern [u.a.]: Lang, 1984.
- Pierazzo, Elena. „A rationale of digital documentary editions“. *Literary and Linguistic Computing* 26, Nr. 4 (2011): 463–77. <https://doi.org/10.1093/lilc/fqr033>.
- . *Digital scholarly editing. Theories, models and methods*. Farnham: Ashgate, 2015.
- Pierazzo, Elena, und Peter A. Stokes. „Putting the Text back into Context: A Codicological Approach to Manuscript Transcription“. In *Kodikologie & Paläographie im digitalen Zeitalter 2. Codicology & Palaeography in the digital age 2.*, herausgegeben von Franz Fischer, Christiane Fritze, und Georg Vogeler, 397–429. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 3. Norderstedt: BoD, 2010.
- Rehbein, Malte, Patrick Sahle, und Torsten Schaßan, Hrsg. *Kodikologie & Paläographie im digitalen Zeitalter 1. Codicology & Palaeography in the digital age 1.* Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 2. Norderstedt: BoD, 2009.
- Robertson, Abigail G. „A note on technology and functionality in digital manuscript studies“. In *Medieval Manuscripts in the Digital Age*, herausgegeben von Benjamin Albritton, Georgia Henley, und Elaine Treharne, 33–36. London: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003003441>.

- Rohrbach, Lena. „14 Material Philology“. In *Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies. Interdisciplinary Approaches*, herausgegeben von Jürg Glauser, Pernille Hermann, und Stephen A. Mitchell. De Gruyter Reference. De Gruyter, 2018. <https://doi.org/10.1515/9783110431360-020>.
- Roth, Christoph. *Kurze Einführung in die Grammatik des Frühneuhochdeutschen*. Sprachwissenschaftliche Studienbücher. Heidelberg: Winter, 2007.
- Sahle, Patrick. „Die (hyper-)diplomatische Transkription und ihre Erkenntnispotentiale“, 2019. <https://doi.org/www.hsozkult.de/event/id/event-91264>.
- . „Digitale Edition“. In *Digital Humanities. Eine Einführung*, herausgegeben von Fotis Jannidis, Hubertus Kohle, und Malte Rehbein, 234–49. Stuttgart: Metzler, 2017.
- . *Digitale Editionsformen. Zum Umgang mit der Überlieferung unter den Bedingungen des Medienwandels. Teil 2. Befunde, Theorie und Methodik*. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 7. Norderstedt: BoD, 2013.
- . „Zwischen Mediengebundenheit und Transmedialisierung. Anmerkungen zum Verhältnis von Edition und Medien“. *Editio* 24, Nr. 2010 (2010): 23–36. <https://doi.org/10.1515/9783110223163.0.23>.
- Schlitz, Stephanie A. „Review of Jane Austen’s Fiction Manuscripts (Oxford University and King’s College London, 2010)“. *Journal of Victorian Culture* 16, Nr. 3 (2011): 426–31. <https://doi.org/10.1080/13555502.2011.611703>.
- Schmidt, Wilhelm, und Helmut Langner. *Geschichte der deutschen Sprache ein Lehrbuch für das germanistische Studium*. Herausgegeben von Elisabeth Berner und Norbert Richard Wolf. 12. Aufl. Stuttgart: S. Hirzel, 2020. <https://elibrary.hirzel.de/book/99.105015/9783777628233>.
- Schneider, Karin. *Paläographie und Handschriftenkunde für Germanisten. Eine Einführung*. 3. Aufl. Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. B: Ergänzungsreihe 8. Berlin, Boston: De Gruyter, 2014. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110338676/html>.
- . „Paläographie und Kodikologie als Eingang zur Literatur des Mittelalters“. In *Deutsche Texte des Mittelalters zwischen Handschriftennähe und Rekonstruktion. Berliner Fachtagung 1.-3. April 2004*, herausgegeben von Martin J. Schubert, 21–33. Beihefte zu Editio 23. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2005. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110926934/html>.
- Schwabish, J. *Better Data Visualizations. A Guide for Scholars, Researchers, and Wonks*. New York: Columbia University Press, 2021. <https://doi.org/10.7312/schw19310>.
- Scott Long, J. *The Workflow of Data Analysis Using Stata*. College Station: Stata Press, 2009. <https://www.stata-press.com/books/preview/wdaus-preview.pdf>.
- Scully, Terence. *The art of cookery in the middle ages*. Reprint. Woodbridge: The Boydell Press, 2005.
- Siirtola, Harri. „The Cost of Pie Charts“. *2019 23rd International Conference Information Visualisation*, 2019, 151–56. <https://doi.org/10.1109/IV.2019.00034>.

- Silva, Denilson C., Amaro A. de Lima, R. Maia, Daniela Braga, Joao F. de Moraes, und Fernando G. V. Resende. „A rule-based grapheme-phone converter and stress determination for Brazilian Portuguese natural language processing“. *2006 International Telecommunications Symposium*, 2006, 550–54. <https://doi.org/10.1109/ITS.2006.4433335>.
- Spadini, Elena, und Francesca Tomasi. „Introduction“. In *Graph Data-Models and Semantic Web Technologies in Scholarly Digital Editing*, herausgegeben von Elena Spadini, Francesca Tomasi, und Georg Vogeler. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 15. Norderstedt: BoD, 2021.
- Speyer, Augustin. *Deutsche Sprachgeschichte*. UTB 3322. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2010.
- Staatsarchiv des Kantons Zürich. „briefedition-escher“, 2022. <https://github.com/stazh/briefedition-escher>.
- Stachowiak, Herbert. *Allgemeine Modelltheorie*. Wien, New York: Springer, 1973.
- Stokes, Peter A. „Computer-Aided Palaeography, Present and Future“. In *Kodikologie und Paläographie im Digitalen Zeitalter*, herausgegeben von Malte Rehbein, Patrick Sahle, und Torsten Schaßan, 309–38. Schriften des Instituts für Dokumentologie und Editorik 2. Norderstedt: Books on demand, 2009. <https://kups.uni-koeln.de/2939/1/kpdz-OnlineFinal.pdf>.
- . „Digital Approaches to Palaeography and Book History. Some Challenges, Present and Future“. *Frontiers in Digital Humanities* 2, Nr. 5 (2015). <https://doi.org/10.3389/fdigh.2015.00005>.
- Stolz, Michael. „Texte des Mittelalters im Zeitalter der elektronischen Reproduzierbarkeit. Erfahrungen und Perspektiven“. In *Deutsche Texte des Mittelalters zwischen Handschriftennähe und Rekonstruktion. Berliner Fachtagung 1.-3. April 2004*, herausgegeben von Martin J. Schubert, 143–58. Beihefte zu Editio 23. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2005. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110926934/html>.
- Sutherland, Kathryn. „Jane Austen’s Fiction Manuscripts. A Digital Edition“, 2010. <https://janeausten.ac.uk>.
- Thompson, Edward Maunde. *An Introduction to Greek and Latin Palaeography*. Cambridge library collection, Classics. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139833790>.
- Vijay, Ronak. „A Gentle Introduction to Natural Language Processing“. Towards Data Science, Juni 2019. <https://towardsdatascience.com/a-gentle-introduction-to-natural-language-processing-e716ed3c0863>.
- Vogeler, Georg. „The ‚assertive edition‘“. *International Journal of Digital Humanities* 1 (2019): 309–22. <https://doi.org/10.1007/s42803-019-00025-5>.
- Wolff, Gerhart. *Deutsche Sprachgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart*. 5. überarb. u. aktual. Aufl. UTB 1581. Tübingen, Basel: Francke, 2004.

6 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Vergleich des CoReMA TEI-XML mit elementbefreiter Vorversion	65
Abbildung 2: Generierung der Positionen innerhalb der Wortgrenzen von Schaft-s	67
Abbildung 3: Zählung der Positionsverteilung des Schaft-s in B2	67
Abbildung 4: Ermittlung doppelter Schaft-s	68
Abbildung 5: Ermittlung kombinatorisch verwendeter Graphen	68
Abbildung 6: Ermittlung des Umsetzungsverlauf der s-Positionierung.....	68
Abbildung 7: Excel-Tabelle mit Positionszählungen pro Folio	69
Abbildung 8: Beispiel-Code eines Bar-Charts	71
Abbildung 9: Beispiel-Code eines Line-Charts	72
Abbildung 10: Positionsverteilung von Schaft-s in B2.....	74
Abbildung 11: Vergleich der Positionsverteilung von Schaft-s und rundem s in B2	75
Abbildung 12: Vergleich der Allographenverteilung pro Position in B2	76
Abbildung 13: Vergleich der Positionsverteilung von Schaft-s und rundem s in Gr1	78
Abbildung 14: Vergleich der Allographenverteilung pro Position in Gr1	78
Abbildung 15: Doppel-s Konstellationen in Gr1	79
Abbildung 16: Di- und Trigraphen ‚st‘ und ‚sch‘ in Gr1	80
Abbildung 17: Verlauf der Positionsverteilung von Schaft-s in Gr1	80
Abbildung 18: Verlauf der Positionsverteilung von rundem s in Gr1	81
Abbildung 19: Vergleich der Verläufe der Positionsverteilung der Allographen in Gr1	82
Abbildung 20: Vergleich der Positionsverteilung von Schaft-s und rundem s in M10	83
Abbildung 21: Vergleich der Allographenverteilung pro Position in M10	84
Abbildung 22: Doppel-s Konstellationen in M10.....	84
Abbildung 23: Di- und Trigraphen ‚st‘ und ‚sch‘ in M10.....	85
Abbildung 24: Verlauf der Positionsverteilung von Schaft-s in M10.....	85
Abbildung 25: Verlauf der Positionsverteilung von rundem s in M10.....	86
Abbildung 26: Vergleich der Verläufe der Positionsverteilung der Allographen in M10.....	87
Abbildung 27: Vergleich der Positionsverteilung von Schaft-s und rundem s in W3	87
Abbildung 28: Vergleich der Allographenverteilung pro Position in W3	88
Abbildung 29: Doppel-s Konstellationen in W3.....	88
Abbildung 30: Di- und Trigraphen ‚st‘ und ‚sch‘ in W3	89

Abbildung 31: Verlauf der Positionsverteilung von Schafst-s in W389
Abbildung 32: Verlauf der Positionsverteilung von rundem s in W3.....90
Abbildung 33: Vergleich der Verläufe der Positionsverteilung der Allographen in W3.....90